

Zeit für pädagogische Beziehungen

Sorge dich nicht, dass du zu
wenig Zeit für mich hast.
Was zählt, ist,
wie wir die Zeit verbringen.

Zitat: Myschker & Stein, 2014

Eingereicht von: Jasmin Grimm
Begleitung: Stefan Meyer, lic. phil.
06.01.2019

Abstract

Die Forschungsarbeit untersucht mit sechs Personen aus der Schuleinheit Hegi Winterthur, welche Handlungsmöglichkeiten Lehrpersonen und Schulische Heilpädagogen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen haben, um positive Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und zu erhalten.

In Anlehnung an die Kraftfeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) wurden neben einer Gründungssitzung, vier moderierte Gruppendiskussionen durchgeführt.

Die qualitativen Daten zeigen fördernde sowie hemmende Faktoren im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind.

Zudem wird deutlich, dass zum einen der Faktor Zeit für Aufbau und Erhalt von Beziehungen wesentlich ist und zum anderen, dass eine positive Beziehung bedeutsam für ein erfolgreiches Lernen eines Kindes ist. Zusammenfassend werden präventive und unterrichtsrelevante Beziehungsangebote herausgearbeitet.

Abkürzungsverzeichnis

HfH: Hochschule für Heilpädagogik Zürich

KG: Kindergarten

KLP: Klassenlehrperson

LP: Lehrperson

LuL: Lehrerinnen und Lehrer

SHP: Schulische Heilpädagogen

SuS: Schülerinnen und Schüler

Inhaltsverzeichnis

1	Dank	1
2	Einleitung	2
2.1	Persönlicher Bezug zum Thema	2
2.2	Begründung der Themenwahl	2
2.3	Fragestellung	3
2.3.1	Hauptfrage	3
2.4	Ziele der Arbeit	4
2.5	Bearbeitung des Themas	4
3	Theoretischer Bezugsrahmen	5
3.1	Bindung.....	5
3.1.1	Bindungsmuster.....	5
3.1.2	Bindung und Lernen	6
3.1.3	Kindliches Bindungsverhalten im Schulalter	7
3.2	Beziehungspädagogik	8
3.2.1	Das didaktische Dreieck	9
3.2.2	Lehrperson-Kind-Beziehung.....	10
3.2.3	Ziele bei Verhaltensstörungen.....	11
3.3	Wohlbefinden.....	12
3.3.1	Wohlbefinden in der Schule.....	13
3.3.2	Wohlbefinden und Selbstwertgefühl	14
3.4	Förderliche Dimensionen in der Begegnung von Person zu Person	15
3.5	Modelle - Lernen durch Beobachten	16
3.6	Dimensionen im unterrichtlichen Geschehen	16
3.7	Handlungsmöglichkeiten im Schulalltag.....	17
3.7.1	Prävention.....	17
3.7.2	Pädagogischer Prozess.....	23
3.8	Zusammenfassung und Kategorisierung der theoretischen Erkenntnisse.....	27
3.8.1	Zusammenfassung	27
3.8.2	Kategorisierung.....	29
3.9	Schwerpunkte der Textanalyse	30
4	Forschungsdesign	31
4.1	Qualitative Forschung.....	31
4.2	Teamentwicklung in der Schule.....	31
4.2.1	Grundelemente der Teamentwicklung.....	31
4.2.2	Forschungsmethoden der Teamentwicklung	33
4.3	Forschungsvorgehen	34

4.3.1	Krauffeldanalyse nach Lewin.....	34
4.3.2	Beschreibung der Vorbereitung.....	35
4.3.3	Beschreibung der Durchführung.....	36
4.3.4	Datenanalyse und –aufarbeitung.....	38
5	Themenzentrierte Evaluation	41
5.1	Erste Unterfrage	41
5.1.1	Darstellung der Ergebnisse	41
5.1.2	Interpretation der Ergebnisse	42
5.1.3	Diskussion und Beantwortung der ersten Unterfrage.....	43
5.2	Zweite Unterfrage	43
5.2.1	Darstellung der Ergebnisse	44
5.2.2	Interpretation der Ergebnisse	45
5.2.3	Diskussion und Beantwortung der zweiten Unterfrage	46
5.3	Dritte Unterfrage	48
5.3.1	Darstellung der Ergebnisse	48
5.3.2	Interpretation der Ergebnisse	50
5.3.3	Diskussion und Beantwortung der dritten Unterfrage.....	50
5.4	Vierte Unterfrage	51
5.4.1	Darstellung der Ergebnisse	52
5.4.2	Interpretation der Ergebnisse	52
5.4.3	Diskussion und Beantwortung der vierten Unterfrage.....	53
5.5	Beantwortung der Hauptfrage	54
5.6	Überprüfung der Schwerpunkte der Textanalyse.....	56
6	Schlussdiskussion	59
6.1	Ausblick	62
7	Abbildungsverzeichnis	63
8	Tabellenverzeichnis	63
9	Literaturverzeichnis	64
10	Anhang	67
10.1	Einladungsschreiben	67
10.2	Sitzungsvorbereitungen und –durchführungen	68
10.3	Teamprotokolle	75
10.4	Forschungstagebuch	82

1 Dank

An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen Personen bedanken, die mich beim Entstehungsprozess dieser Masterarbeit unterstützt haben.

Ein ganz spezieller Dank geht an:

- Stefan Meyer, meinen Mentor, für die kompetente Begleitung und stetige Erreichbarkeit während der Forschungsarbeit.
- Meine Arbeitskolleginnen, welche bei den Gruppendiskussionen tatkräftig mitgewirkt haben. Ohne ihre Unterstützung wäre das Forschungsvorgehen dieser Arbeit so nicht zu Stande gekommen.
- Meinen Freund, für das genaue und kritische Gegenlesen meiner Arbeit.

Tägerwilen, Januar 2019, Jasmin Grimm

2 Einleitung

2.1 Persönlicher Bezug zum Thema

Während meiner Lehrtätigkeit übte ich bereits verschiedene Funktionen aus. Ich unterrichtete als Klassenlehrperson mit 100 Stellenprozent und während des Studiums an der HfH, als Praktikantin in der Funktion als Schulische Heilpädagogin, einmal in der Woche.

Momentan habe ich ein Teilpensum als Klassenlehrperson und bin nebenbei als Fachlehrperson tätig. Anhand von diesen unterschiedlichen Rollen machte ich vielfältige Erfahrungen im Bereich der Beziehungsarbeit zu den Schülerinnen und Schülern.

Die Funktion als Klassenlehrperson mit einem hohen Arbeitspensum ermöglichte den Kindern und mir ein langsames und kontinuierliches Herantasten aneinander sowie sukzessives Aufbauen von Vertrauen. Wir verbrachten viel Zeit miteinander, was das Kennenlernen unserer Charaktere und Bedürfnisse sicherlich vereinfachte. Diese erarbeitete Vertrauensgrundlage unterstützte sowohl die Kinder als auch mich selbst im Umgang untereinander, weshalb ich meiner Meinung nach gelassener und angemessener auf herausfordernde Schülerinnen und Schüler eingehen konnte.

Die Funktionen als Praktikantin oder Lehrperson mit Teilpensum hingegen, erschwerten bzw. erschweren mir die Beziehungsarbeit. Ich sehe die Schülerinnen und Schüler nicht regelmässig. Deshalb fehlt unter anderem die Zeit für den Aufbau eines Verständnisses für gewisse Verhaltensweisen. Das Vertrauen zwischen mir und einem Kind mit besonderem Beziehungsbedarf ist weniger stabil, um optimal auf dessen Bedürfnisse einzugehen. Somit kommt es vermehrt zu Unterrichtsstörungen, die das Lernen negativ beeinflussen.

Die beschriebenen Praxiserfahrungen sowie die Erkenntnisse des regelmässigen Austausches mit Arbeitskolleginnen und -kollegen über die Beziehungsarbeit im Schulalltag zeigen auf, wie wichtig der Faktor Zeit für Aufbau und Erhalt von Beziehungen ist.

Im Rahmen meiner Ausbildung an der HfH wurde anhand der Vorlesung zu interaktiven Aspekten des Unterrichtsgeschehens ebenfalls die besondere Bedeutung des Unterrichts als Prozess des wechselseitigen Aufeinanderwirkens gezeigt. Die Interaktion ist ein Wechselspiel aller Beteiligten, wobei die Lehrpersonen die Kinder und die Kinder die Lehrpersonen beeinflussen. Zudem ist die Kommunikation gemeint, die in Abgrenzung zur Interaktion den sozialen Prozess darstellt und auch der Beziehungsgestaltung dient. Zu ihr zählen die Verständigung zwischen einer Lehrperson und einem Kind mit deren Sprache, Mimik und Gestik. Zuletzt gehört die Kooperation zu den interaktiven Aspekten, wobei häufige und kontinuierliche Gespräche im Schulhausteam bei der Weiterentwicklung helfen (vgl. Florin, 2018).

2.2 Begründung der Themenwahl

Aus Praxiserfahrungen als Lehrperson oder anhand von Erlebnissen aus der eigenen Schulzeit ist bekannt, dass viele Schülerinnen und Schüler ungern in die Schule gehen, wenn sie die Lehrpersonen nicht mögen. Die Beziehung zwischen Lehrperson und Kind hat folglich einen hohen Stellenwert im Schulalltag und einen beträchtlichen Einfluss auf das Lernen.

Die Theorie hebt ebenfalls hervor, dass neben der Verwendung geeigneter Unterrichtsmethoden und dem Stellen hoher Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler, eine positive Lehrperson-Kind-Beziehung entscheidend für ein erfolgreiches Lernen ist.

Die Lehrpersonen sollen den Kindern zeigen, dass ihnen das Lernen jedes einzelnen am Herzen liegt und ihnen Empathie entgegenbringen. Sie sollen sich in die Lernenden hineinversetzen, konstruktive Feedbacks und gleichzeitig ein Gefühl der Sicherheit geben, damit sich die Schülerinnen und Schüler mit gleichem Interesse auf den Stoff einlassen und ihn auch verstehen wollen (vgl. Hattie, 2013, S. 141-153).

Eine Klassenlehrperson im Zyklus 1 oder 2 mit einem hohen Arbeitspensum hat mit ihrer Ausbildung die Möglichkeit, viele pädagogische Kompetenzen selbst abzudecken und dementsprechend viel Zeit mit ihren Schülerinnen und Schülern zu verbringen. Das sind gute Voraussetzungen, um eine nötige Vertrauensbasis und eine positive, gelingende Beziehung aufbauen zu können.

Dahingegen gibt es Funktionen wie Schulische Heilpädagogen¹, welche die Klassenlehrperson partiell² unterstützen, Lehrpersonen im Teilpensum oder Fachlehrpersonen, welchen nur wenig Zeit mit den Lernenden zu Verfügung steht. Diese Voraussetzungen sind für den Beziehungsaufbau keineswegs optimal.

2.3 Fragestellung

Meine Praxiserfahrungen und eine erste Auseinandersetzung mit der Literatur ergaben die folgende Hauptfrage:

2.3.1 Hauptfrage

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Lehrpersonen³ im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, positive Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und zu erhalten?

2.3.1.1 Unterfragen

Die Unterfragen dienen einerseits dem besseren Verständnis einer „positiven Beziehung“ und andererseits, der differenzierten Bearbeitung des Themas.

Erste Unterfrage

Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind fördernd?

Zweite Unterfrage

Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind hemmend?

Dritte Unterfrage

Welche präventiven Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?

¹ Im Folgenden ist mit Schulischen Heilpädagogen immer sowohl die männliche als auch die weibliche Geschlechtsform gemeint.

² Bei der partiellen Unterstützung arbeiten die SHP in mehreren verschiedenen Klassen ca. 3-4 Lektionen pro Woche (vgl. Steppacher, 2014, S. 4-5).

³ Lehrpersonen stehen in der vorliegenden Arbeit für Klassenlehrpersonen, Schulische Heilpädagogen und -pädagoginnen, Kindergartenärtner und -gärtnerinnen, Lehrpersonen mit Teilpensum.

Vierte Unterfrage

Welche Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, im pädagogischen Prozess für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?

2.4 Ziele der Arbeit

Anhand dieser Ausgangslage setze ich mich im theoretischen Bezugsrahmen vertieft mit der Thematik der „Beziehung“ auseinander. Zunächst wird auf die Bindungstheorie eingegangen. Darauf folgt eine Vertiefung zur Beziehungspädagogik sowie zu Handlungsmöglichkeiten auf Beziehungsebene der Lehrpersonen im Schulalltag.

Im Forschungsteil wird in Anlehnung an die Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007) den Praxiserfahrungen der Lehrpersonen nachgegangen. Es werden sowohl die Möglichkeiten als auch die Grenzen eines gelingenden Beziehungsaufbaus beleuchtet. Zudem möchte ich in Erfahrung bringen, wie wichtig der Faktor Zeit für Aufbau und Erhalt von Beziehungen ist.

Anschliessend werden anhand der theoretischen und praktischen Erkenntnisse geeignete Handlungsmöglichkeiten in Bezug auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind herausgearbeitet.

Zum Schluss folgt eine Schlussdiskussion über die gesamte Forschungsarbeit mit einem von meinen Erfahrungen ausgehenden Ausblick.

2.5 Bearbeitung des Themas

Zur Bearbeitung des Themas werden qualitative Forschungsmethoden angewandt.

Um der zentralen Fragestellung nachzugehen, halte ich mit sechs Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 der Schuleinheit Hegi Winterthur aus Regelschulen, in Anlehnung an die halbstrukturierten Methode „Die Krafftfeldanalyse nach Lewin“ (vgl. Philipp, 2006), eine Gründungssitzung und vier Gruppendiskussionen ab.

Wir beschäftigen uns mit bewährten Beziehungsangeboten und Beziehungssettings für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf.

Die Krafftfeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) ermöglicht einen intensiven Austausch mit den jeweiligen Lehrpersonen. Folglich kann ich den schulischen Settings so möglichst nahe kommen.

3 Theoretischer Bezugsrahmen

Der theoretische Bezugsrahmen gibt einen Überblick über die theoretischen Grundlagen des ausgewählten Arbeitsthemas. Es werden zunächst – die für die Beantwortung der Fragestellung relevanten - Theorien, Konzepte und Begriffe aufgegriffen. Anschliessend folgen eine kurze Zusammenfassung und Kategorisierung der theoretischen Erkenntnisse. Darüber hinaus werden Schwerpunkte der Textanalyse gebildet.

3.1 Bindung

„Die Bindungstheorie begreift das Streben nach engen emotionalen Beziehungen als spezifisch menschliches, schon beim Neugeborenen angelegtes, bis ins hohe Alter vorhandenes Grundelement“ (Bowlby, 2014, S. 98).

Für die Begründer der Bindungstheorie, Bowlby und Ainsworth, ist „Bindung... eine besondere, anhaltende, emotional begründete Beziehung eines Kleinkindes zu seinen Eltern oder beständigen Bezugspersonen“ (Ellinger & Wittrock, 2005, S. 159).

Das Aufbauen einer Bindung zu anderen Personen ist sowohl für eine funktionierende Persönlichkeit als auch für die psychische Gesundheit ein grundlegendes Merkmal. Es sollte dabei nicht mit Abhängigkeit verwechselt werden. Die eigentliche Bindungsbereitschaft und die Grundbedürfnisse sind jedoch bei jedem Kind individuell. Für Kinder sind Bezugspersonen, welche während der Interaktion unmittelbar auf deren Signale reagieren, von grosser Bedeutung (vgl. Largo, 2000, S. 128; Spangler & Zimmermann, 1995, S. 21-22).

3.1.1 Bindungsmuster

Erstmals wurden 1971 folgende Bindungsmuster von der Gruppe um Ainsworth unterschieden (vgl. Bowlby, 2014, S. 101):

Sichere Bindung

Bei der sicheren Bindung wissen die Kinder, dass sie von ihren Eltern unterstützt werden und sie ihnen tatkräftig zur Seite stehen. Es besteht eine liebevolle Zuwendung und sie reagieren unmittelbar auf Signale ihrer Kinder. Die Kinder haben einen hohen Explorationsdrang.

Unsicher-Vermeidende Bindung

Hier wissen die Kinder, dass sie von ihren Eltern abgelehnt werden und verzichten deshalb auf Zuneigung und fremde Hilfe.

Unsicher-Ambivalente Bindung

Bei der unsicher-ambivalenten Bindung können die Kinder nicht einschätzen, ob sie überhaupt und wenn ja, wann sie sich auf ihre Eltern verlassen können. Sie entwickeln Trennungsängste und beginnen zu „klammern“. Erkundungsdrang ist hier nur selten zu beobachten.

Unsicher-Desorganisierte Bindung

Zu dieser Bindung gibt es nur wenig konkrete Erkenntnisse. Es ist jedoch bekannt, dass Kinder keine klare Bindungsstrategie entwickelt haben und ihre Erwartungen an Bindungsfiguren nicht einordnen können.

3.1.2 Bindung und Lernen

Eine sichere Bindung ist für Neugier, Erkundungsbereitschaft und somit für das Lernen der SuS grundlegend.

Grossmann und Grossmann (2003) stellen drei Behauptungen der Bindungstheorie auf, welche im Folgenden erläutert werden (vgl. Grossmann & Grossmann; 2003, S. 115):

1. Verschiedene Eltern-Kind-Bindungsqualitäten beeinflussen das Vertrauen des Kindes gegenüber anderen und das eigene Selbstvertrauen.
2. Die Bindungsqualität beeinflusst die Bereitschaft der Kinder, bei anderen Hilfe zu holen oder selbst zu helfen.
3. Bindungserfahrungen mit den Eltern beeinflussen die Fähigkeit eines neuen Beziehungsaufbaus der Kinder zu anderen Mitmenschen.

Diese Behauptungen stehen insofern mit dem schulischen Lernen in Verbindung, als dass die Lehrperson-Kind-Beziehung ebenfalls Bindungsaspekte beinhaltet und daher von der Eltern-Kind-Beziehung beeinflusst wird. Der schulische Kontext muss dabei jedoch stets berücksichtigt werden.

Die Bindungstheorie geht davon aus, dass Bindungsmuster formbar sind. Lehrpersonen haben folglich durch ihr Verhalten die Möglichkeit, Erwartungsstrukturen der Kinder zu verändern. Ausserdem verbringen Lehrkräfte viel Zeit mit den SuS, was eine korrigierende Beziehungserfahrung überhaupt erst realisierbar macht.

Eins-zu-Eins-Beziehungen sind in dieser Hinsicht also sehr bedeutsam. Feinfühlig⁴, wertschätzende und engagierte Lehrpersonen ermöglichen den SuS, eine hohe Bindungsqualität zu ihr aufzubauen (vgl. Clos, 1993, S.61; Ellinger & Wittrock, 2005, S. 162-174).

Von zentraler Bedeutung ist dabei: „... dass die Lehrperson in bindungsrelevanten Situationen die Rolle der Fürsorgenden einnimmt“ (Julius, 2008, S. 259).

⁴ Feinfühligkeit meint hierbei die Fähigkeit einer LP, die Bedürfnisse der SuS zu erfassen.

3.1.3 Kindliches Bindungsverhalten im Schulalter

Abbildung 1: Bindungen im Schulalter (Largo, 2000, S. 141)

Neben den Eltern als Hauptbezugspersonen sind weitere Bezugspersonen, wie beispielsweise eine Lehrperson oder auch Gleichaltrige wichtige Mitmenschen im Schulalter (vgl. Abb. 1). Kinder ab dem Alter von sechs oder sieben Jahren sind dazu bereit, sich auf fremde Erwachsene einzulassen und von ihnen zu lernen. Die Kinder haben vermehrt das Verlangen nach einer Lehrperson und die Institution Schule ist von grosser Bedeutung. Ein Kind „...will der Lehrerin gefallen und macht sie zu seiner Autoritätsperson“ (Largo, 2000, S. 140). Kann die Lehrperson eine vertrauensvolle Beziehung zu den Lernenden aufbauen, ist diese das mächtigste verfügbare Erziehungsmittel. Die Kinder sind dann bereit, sich auf die Lehrperson einzustellen und von ihr zu lernen. Dies wird durch das folgende Zitat verdeutlicht: „Schüler gehen für ihre Lehrerin durchs Feuer, wenn sie sich bei ihr aufgehoben und von ihr akzeptiert fühlen“ (Largo, 2000, S. 140-141).

Abbildung 2: Wandel und Stärke der Bindung während der Entwicklung (Largo, 2000, S. 153)

Anhand dieser Abbildung (vgl. Abb. 2) sind der Wandel und die Stärke der Bindung im Verlaufe der Entwicklung zu erkennen. Das Bindungsverhalten der Kinder verändert sich stets und die Eltern müssen ihr Verhalten ihnen gegenüber anpassen.

Zu Beginn der Schulzeit sind Eltern und Lehrpersonen die wichtigsten Bezugspersonen für die SuS und sie benötigen die Gewissheit, dass sie ihnen jederzeit zur Verfügung stehen. Ausserdem haben Bindungen, welche die SuS in ihrer Entwicklung eingehen, einen grossen Einfluss und prägen das zukünftige Bindungsverhalten und den Umgang mit Mitmenschen.

Zu Beginn der Adoleszenz nimmt die Wichtigkeit der Eltern und weiteren Bezugspersonen zunehmend ab, die der Gleichaltrigen hingegen zu (vgl. Largo, 2000, S. 128-155).

3.2 Beziehungspädagogik

Liegle (2017) betont im Hinblick auf die Beziehungspädagogik und im Zusammenhang mit der Unterrichtsperspektive stehend, die Auffassung, „...dass das Geschehen im Unterricht als *Interaktion* und *Ko-Konstruktion* betrachtet wird sowie dass Lehrpersonen und Schüler/Innen den Unterricht und die in ihm realisierten Beziehungen gleichermaßen *aushandeln* wie *ausgestalten*“ (S. 140-141).

Für eine gute Schule und einen dementsprechend positiven Einfluss auf die Lernenden sind die Atmosphäre, das Klima und ein gemeinsam getragener „Ethos“ von grosser Bedeutung. Darunter sind unter anderem der freundliche Umgang untereinander, die gegenseitige Rücksichtnahme und die Zusammenarbeit zu verstehen. Eine Lehrperson wirkt im unterrichtlichen Geschehen als Vorbild bzw. als Modell und beeinflusst mit ihrem Verhalten – positiv sowie negativ – die Kinder. Zum Modell gehören nicht nur die Art der Lehrperson im Umgang mit den SuS, sondern auch deren Interaktionsstil und grundsätzliche Einstellung zur Schule. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass wenn den SuS Vertrauen geschenkt wird und die Schule ihnen bewusst Verantwortung überträgt, sie normalerweise darum bemüht sind, die entsprechenden Erwartungen auch zu erfüllen (vgl. Liegle, 2017, S. 128-129).

Lipowsky (2006) hebt im Zusammenhang mit der Beziehungspädagogik zusätzlich hervor, dass eine gute Lehrpersonspersönlichkeit als Kompensation wirken kann und die Möglichkeit besteht, ungleiche Bildungschancen zu reduzieren. Eine hohe Lehrkraftqualität hat vor allem während der ersten Schuljahre eine grosse Bedeutung. Ist eine Lehrperson in ihrer Wirksamkeit überzeugt, arbeitet sie intensiver mit den SuS zusammen und geht konstruktiv mit deren Rückmeldungen um. Es besteht zudem eine hohe Bindung an den Lehrberuf (vgl. Lipowsky, 2006, S. 49-55).

Hattie (2014) geht in seiner Studie auf wichtige beziehungspädagogische Aspekte ein, die er folgendermassen formuliert:

- „Lehrpersonen gehören zu den **wirkungsvollsten Einflüssen** beim Lernen“
- „Lehrpersonen müssen **direktiv, einflussreich, fürsorglich** und **aktiv** in der Leidenschaft des Lehrens und Lernens engagiert sein“
- „Lehrpersonen müssen **wahrnehmen, was Lernende denken und wissen...**“
- „Lehrpersonen müssen die **Lernintentionen** und **Erfolgskriterien** ihrer Lehrsequenzen **kennen...**“
- „...Lehrpersonen müssen Schulen...schaffen, in denen **Fehler als Lerngelegenheiten** willkommen sind...“ (S. 280f.).

3.2.1 Das didaktische Dreieck

Abbildung 3: Didaktisches Dreieck (Rass, 2010, S. 112)

Das didaktische Dreieck (vgl. Abb. 3) dient als Basis der Pädagogik und beinhaltet die drei Eckpunkte Kind, Erzieher bzw. Lehrperson und die zu bewältigende Lehr- und Lernaufgabe im schulischen Lebensfeld. Auf diese Eckpunkte wird im weiteren Verlauf genauer eingegangen (Rass, 2010, S. 112-119).

Kind

Wichtig in der Entwicklung eines Kindes ist die Reifung von Affekten und deren Selbstregulation. „Unter Affekt versteht man jede Gefühlsregung und jede Erregung, die von äusseren oder inneren Reizen ausgelöst wird und die mit körperlichen Veränderungen einhergeht“ (Rass, 2010, S. 113). Dazu zählen beispielsweise Freude, Wut, Trauer oder Angst. Die Aufgabe von Erziehern bzw. Lehrpersonen liegt darin, fürsorglich mit den SuS umzugehen. Dabei soll jedes Kind die Möglichkeit haben, Spannungen zu ertragen, aber nicht von zu vielen Affekten überflutet zu werden. Die Lehrperson kann das Kind unterstützen, indem sie in solchen Fällen rechtzeitig einschreitet und ihre Hilfe anbietet.

Für die Verarbeitung von Affekten hat die professionelle Lehrpersonpersönlichkeit eine reife Eigenregulation. Die SuS sind in ihrer Affektregulationsfähigkeit hingegen noch unreif und müssen in dieser Entwicklungsaufgabe von der Lehrkraft unterstützt werden, um eine optimale Handlungskompetenz aufbauen zu können.

Erzieher bzw. Lehrperson

Die Lehrperson soll dem Kind „...beim Sich-Einfinden und Üben im Umgang mit der Welt...“ (Rass, 2010, S. 117) behilflich sein. Die SuS benötigen zur optimalen Entwicklung Unterstützung von Erziehern bzw. Lehrpersonen, welche durch Bindung, Beziehung und Erziehung gewährleistet werden kann. Dabei spielen beispielsweise das Interesse, der Ansporn oder die Einfühlsamkeit eine relevante Rolle.

Schulisches Lebensfeld

„Pädagogischer Erfolg gegenüber Defiziten jeder Art mit daraus resultierenden Lernstörungen und Verhaltensschwierigkeiten benötigt die Kontinuität von vielen Stunden täglichen Zusammenlebens zwischen der Lehrkraft und den Schülern“ (Rass, 2010, S. 119).

Um den SuS im Schulalltag gerecht zu werden, benötigen sie dementsprechend eine Lehrkraft, die möglichst viele pädagogische Kompetenzen selbst abdeckt und viele Stunden mit den SuS verbringt. Folglich besteht die Möglichkeit, den SuS das Gefühl der Geborgenheit zu vermitteln und deren Biographie, Probleme und Entwicklungsfortschritte wahrzunehmen. Zudem wird eine Schule mit klaren Rahmenbedingungen und überschaubaren Strukturen den Affektregulationsbedürfnissen der Kinder gerecht.

3.2.2 Lehrperson-Kind-Beziehung

Unter diffusen Beziehungen sind Beziehungen in der Familie - wie beispielsweise zwischen Eltern und deren Kindern - oder auch zwischen Liebenden gemeint, welche nicht universalistisch strukturiert sind. Spezifische Beziehungen verfolgen hingegen ein bestimmtes Ziel und sind zeitlich, räumlich und sachlich begrenzt.

Die Lehrperson-Kind-Beziehung beinhaltet beide – spezifische und diffuse – Anteile. Einerseits gibt die Institution Schule allgemein zu erreichende Ziele vor, welche unabhängig von persönlichen Bindungen formuliert wurden und demzufolge eine universalistische Orientierung darstellen. Andererseits erfordert pädagogischer Erfolg eine besondere emotionale Qualität der Lehrperson. Dieser Aspekt zählt zum diffusen Teil der Beziehung (vgl. Bauer, 2017, S. 566-567).

3.2.2.1 *Bedeutsamkeit*

Levy und Wubbels (1993) untersuchten in niederländischen und amerikanischen Schulen das Kommunikationsverhalten zwischen Lehrpersonen und SuS. Dabei zeichneten sich nach längeren Beobachtungen insgesamt acht Kommunikationstypen ab. Diese wiesen spezifische Persönlichkeitsmerkmale auf. Die höchste Schülerpräferenz – also das von den SuS am meisten erwünschte Lehrpersonverhalten – lässt sich in drei Kommunikationstypen zusammenfassen.

Neben der Lehrperson als Boss, welche den Unterricht strukturiert, organisiert und bestimmt, gehen die anderen beiden Typen auf die Beziehungsebene zurück und zeigen demzufolge deren Bedeutsamkeit auf. Die SuS wünschten sich einerseits einen freundlichen Helfer bzw. eine freundliche Helferin, der bzw. die eine positive Einstellung ausstrahlt, Interesse zeigt und den Kindern Selbstvertrauen gibt. Andererseits waren es die verständnisvollen Lehrkräfte, welche geduldig und aufmerksam zuhören und sich mitfühlend zeigen.

3.2.2.2 *Auswirkungen*

Es gibt heutzutage immer mehr Studien, die belegen können, dass Lehrperson-Kind-Beziehung und Schulleistungen in Wechselwirkung stehen. Mögliche Probleme von Kindern können aufgrund positiver Beziehungen zur Lehrperson aufgehoben werden oder treten gar nicht auf. „Effektive Lehrer mit einem positiven Verhältnis zu ihren Schülern können in deren Schullaufbahn und damit auch in einem nicht geringen Ausmass in ihr Leben eingreifen“ (Woolfolk, 2014, S. 5). Gerade für leistungsschwächere Lernende sind die Anteilnahme einer Lehrperson und ein Gespräch mit ihnen wichtiger, als das Interesse

an ihren Leistungen. Für leistungsstärkere SuS ist hingegen das Leistungsinteresse der Lehrperson ebenfalls sehr bedeutsam. Aus einer weiteren Untersuchung von Cornelius-White (2007) geht hervor, dass ein warmer und anregender Beziehungsaufbau zwischen Lehrkräften und SuS allgemein die Beteiligung am Unterricht, das Denkvermögen, das Selbstwertgefühl und die Motivation der Kinder bzw. Jugendlichen fördert. Auswirkungen können sich zudem auch in der sozialen und persönlichen Entwicklung der SuS zeigen (vgl. Bauer, 2017, S. 562; Woolfolk, 2014, S. 4-451).

3.2.2.3 Herausfordernde Aspekte

Die Heterogenität in Schulklassen ist hoch und die SuS bringen unterschiedliche Lernvoraussetzungen – sowohl Ressourcen als auch Defizite - mit in die Schule, welche seitens der Lehrperson zu berücksichtigen sind. Rass (2010) geht in ihrem Werk auf herausfordernde Aspekte in der Lehrperson-Kind-Beziehung ein. Sie stellt fest: „...dass, wer sich frühzeitig selbst zu organisieren hat, sich später nur schwer von anderen erziehen lässt“ (S. 115). Kinder, welche aus problematischen oder schwer belasteten Familien stammen und schon früh Selbständigkeit erwerben mussten, wehren sich bei einer ungünstigen Lehrperson-Kind-Beziehung eher gegen erzieherische Massnahmen. Trotzdem benötigen gerade diese SuS umso mehr eine als familienergänzende Bezugsperson fungierende Lehrkraft, welche nicht nur auf ihren Unterricht fokussiert ist.

SuS – teilweise auch im Zusammenhang mit schwierigen Familienverhältnissen stehend - können folgende Defizite mit in die Schule bringen, welche für einen positiven Beziehungsaufbau herausfordernd sein können (vgl. Gudjons, 1998, S. 24; Julius, 2008, S. 255; Rass, 2010, S. 116):

- Sozialisationsdefizite
- Unangemessene Normvorstellungen
- Unrealistisches Weltbild
- Schwächen in Wahrnehmungsorganisation
- Psychosomatische und neurotische Störungen
- Aggressives Verhalten
- Konzentrationsschwächen

Mit solchen Kindern soll die Lehrperson bewusst sukzessiv anfangen zu interagieren.

Zusätzlich geht die Theorie auf die teilweise wissenschaftsorientierten Schulen ein, welche ebenfalls eine Herausforderung auf der Beziehungsebene darstellen. In diesen Institutionen werden immer häufiger Fachlehrpersonen eingesetzt, die nur wenige Wochenstunden unterrichten. Ihnen steht nicht genügend Zeit zur Verfügung, sich um das einzelne Kind zu kümmern und einen Beziehungsaufbau zu pflegen (vgl. Gudjons, 1998, S. 26; Rass, 2010, S. 119).

3.2.3 Ziele bei Verhaltensstörungen

Myschker und Stein (2014) gehen in ihrem Werk unter anderem auf die Pädagogik bei Verhaltensstörungen ein. Da die Zielsetzungen dieser Pädagogik in Verbindung mit der Beziehungsebene stehen und relevant für die Beantwortung der Fragestellung sind, werden sie im Anschluss aufgezeigt.

Die Pädagogik bei Verhaltensstörungen versucht im Allgemeinen, die Leistungsunlust, das Misstrauen oder auch die Ängste von SuS zu reduzieren. Darüber hinaus kann eine Verbesserung sowohl des Lehrperson-Kind- als auch des Kind-Kind-Verhältnisses erzielt werden.

Diese Zielsetzungen werden durch zwei wesentliche Aspekte versucht zu realisieren.

Der erste bezieht sich auf das **pädagogisch-therapeutische Erzieher-/Lehrerverhalten**. In diesem Bereich legt der pädagogische Bezug die Basis. Dazu zählt der Aufbau eines engen Vertrauensverhältnisses und eines Dialog-Verhältnisses, indem die Lehrperson ermutigt und das Selbstvertrauen des Kindes aufbaut. Ausserdem ist der persönlichen engen Beziehung, welche Halt und Sicherheit gibt, eine hohe Bedeutung zuzuschreiben, was auch die Bindungsforschung bestätigt. Die SuS benötigen für ihre Lernmotivation und -effizienz eine Lehrkraft, die ständige Hilfsbereitschaft ausstrahlt und sich an die Perspektiven der SuS anpasst. Die Lehrpersonpersönlichkeit ist für die Entwicklung des Beziehungsaufbaus entscheidend. Dabei muss die Lehrperson stetig ihre Erwartungshaltung überprüfen und relativieren. Dies schliesst auch das Aushalten von Enttäuschungen und Rückschlägen mit ein.

Unter dem zweiten Aspekt ist das **spezifisch strukturierte Lebens- und Lernfeld** zu verstehen, bei dem unter anderem die personelle Ebene angesprochen wird. Förderlich im Hinblick auf einen positiven Beziehungsaufbau ist zum einen die personelle Konstanz, indem die Lehrpersonen ihre SuS über einen längeren Zeitraum unterrichten und demzufolge viel Zeit mit ihnen verbringen können. Zum anderen wirken feste Orientierungspunkte, Transparenz sowie Rituale unterstützend und ermöglichen einen überschaubaren, rhythmisierenden und verlässlichen Unterricht. Normen und Werte nehmen im Lebens- und Lernfeld einen wichtigen Platz ein und müssen von den Lehrpersonen bewusst vorgelebt und vermittelt werden (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 249-265).

3.3 Wohlbefinden

Den Begriff „Wohlbefinden“ kann man nicht als emotional-kognitiven Endzustand beschreiben. „Vielleicht bezeichnet er einen mehr oder weniger lang andauernden Zustand in einem Prozess des Teilnehmens am Leben“ (Hascher, 2004, S. 13). Wohlbefinden ist ein Ausdruck der Bewertung des Lebenskontextes und ist abhängig von der aktuellen Situationslage und gemachten Erfahrungen.

Das Wohlbefinden setzt sich aus emotionalen und kognitiven Elementen zusammen. Es herrscht jedoch Uneinigkeit darüber, welche die entsprechenden Komponenten sind, weshalb sie unterschiedlich definiert werden. Hascher (2004) fasst trotzdem den Begriff „Wohlbefinden“ in vier Dimensionen zusammen (vgl. Hascher, 2004, S. 34-35):

1. Wohlbefinden setzt sich sowohl aus positiven als auch aus negativen Gefühlen bzw. Bewertungen zusammen. Es ist sozusagen eine Mischung aus verschiedenen Emotionen und Kognitionen und keine reine Abwesenheit negativer Emotionen.
2. Durch die Berücksichtigung kognitiver und emotionaler Aspekte lässt sich der Begriff „Wohlbefinden“ von eher kognitiven Begriffen wie „Zufriedenheit“ oder emotionalen Begriffen wie „Freude“ abgrenzen.
3. Die Anteile der seelischen und körperlichen Komponenten können bei einer Definition des Wohlbefindens unterschiedlich sein, was zu einer Differenzierung verschiedener Formen des Wohlbefindens führen kann.
4. Die Definition von „Wohlbefinden“ kann sich auf verschiedene Zeitdimensionen beziehen. Deshalb lässt sich der Begriff sowohl zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden als auch dem Wohlbefinden als Prozess unterscheiden.

3.3.1 Wohlbefinden in der Schule

Abbildung 4: Bedingungsfaktoren des Wohlbefindens in der Schule (Hascher, 2004, S. 166)

Hascher (2004) geht genauer auf das Wohlbefinden in der Schule ein und versucht zu beschreiben, was darunter zu verstehen ist. Wohlbefinden ist mehr als nur das Erleben von positiven Gefühlen seitens der SuS. Wenn sich Kinder wohlfühlen, haben sie grundsätzlich eine positive Einstellung gegenüber der Schule und besuchen sie gerne. Wohlbefinden herrscht, wenn Kinder von den Lehrpersonen akzeptiert werden, von ihnen ernst genommen werden und sich sicher fühlen. Weitere Punkte sind das Mitgestalten des Unterrichts und das Erhalten von mehreren Lernchancen während ihrer Schulzeit. SuS sollen die Möglichkeit haben, den Schulalltag ohne grosse Sorgen und Belastungen zu bewältigen. Sie sollen sich mit dem Lernen und nicht mit negativen Emotionen befassen können. Dabei spielt die Lehrperson eine grosse Rolle und kann das Wohlbefinden der Lernenden beeinflussen. Eine gute Vorbereitung, Transparenz, Offenheit und Gerechtigkeit seitens der Lehrperson sind entscheidend. Zudem soll der Lernprozess jedes einzelnen Kindes im Vordergrund stehen (vgl. Hascher, 2004, S. 12-13).

Die Abbildung (vgl. Abb. 4) zeigt auf, dass viele Faktoren das Wohlbefinden in der Schule beeinflussen. Sowohl Aspekte der Persönlichkeit als auch aktuelle Kognitionen und Emotionen haben eine direkte Wirkung auf das Wohlbefinden eines Kindes. Grundlegend für das habituelle Wohlbefinden sind positive Emotionen in sich häufig wiederholenden und typischen Situationen. Wenn also beispielsweise vermehrt Freude, Stolz oder Glück erlebt werden und negative Gefühle selten vorkommen, führt das zu einer positiven Gesamtbewertung der Schule (vgl. Hascher, 2004, S. 166).

Zum einen steht die Schule vor einer nahezu unlösbaren Aufgabe, wenn man diese vielen verschiedenen Bedingungsfaktoren betrachtet. Zum anderen stehen der Schule dadurch auch viele Handlungsmöglichkeiten zur Auswahl, um das Wohlbefinden der Lernenden zu fördern. Hascher (2004) bestätigt empirisch fünf wichtige Prädiktoren des Wohlbefindens in der Schule (S. 285):

1. Das soziale und didaktische Verhalten der Klassenlehrperson
2. Diskriminierung unter Mitschüler/innen
3. Interaktionen in den Schulpausen
4. Der Leistungsdruck in der Klasse
5. Das Leistungsniveau der einzelnen Schüler/innen

Grundsätzlich gilt: „Wohlbefinden und Enthusiasmus von Lehrkräften fördern nachhaltig das Wohlbefinden von Schülern und Schülerinnen“ (Sann & Preiser, 2017, S. 215).

3.3.2 Wohlbefinden und Selbstwertgefühl

Abbildung 5: Die drei Hauptkomponenten des Wohlbefindens und des Selbstwertgefühls (Largo, 2000, S. 235)

Largo (2000) geht genauer auf das Wohlbefinden und das Selbstwertgefühl eines Kindes ein, welche beide eine zentrale Bedeutung in der Entwicklung haben. „Wohlbefinden ist eine Grundvoraussetzung für die bestmögliche Entwicklung des Kindes“ (S. 246). Zudem beeinflusst ein gutes Selbstwertgefühl die spätere Beziehungs- und Leistungsfähigkeit.

Das Wohlbefinden und Selbstwertgefühl setzen sich im Wesentlichen aus den folgenden drei Hauptkomponenten zusammen (vgl. Abb. 5):

- Geborgenheit
- Zuwendung und soziale Anerkennung
- Entwicklung und Leistung

Fühlt sich ein Kind geborgen, werden sowohl seine körperlichen Bedürfnisse als auch das Bedürfnis nach Nähe und Sicherheit hinreichend abgedeckt. Unter Zuwendung und sozialer Anerkennung ist das Annehmen eines Kindes mit seinen individuellen Eigenschaften zu verstehen, unabhängig von seinem Verhalten. Mit der letzten der drei Hauptkomponenten ist die Entwicklung und Leistung gemeint. Ein Kind fühlt sich dann wohl „...wenn die Leistungen seinen psychischen und seinen körperlichen Möglichkeiten entsprechen“ (Largo, 2000, S. 239).

Abbildung 6: Wohlbefinden und Selbstwertgefühl im Verlaufe der Kindheit (Largo, 2000, S. 242)

Die Wichtigkeit der drei Hauptkomponenten für ein entsprechendes Wohlbefinden und ein gutes Selbstwertgefühl verändert sich im Verlaufe der Kindheit (vgl. Abb. 6). Sind es im Säuglingsalter noch Geborgenheit und Zuwendung, welche eine grosse Bedeutung haben, rückt im Schulalter die eigene Leistung, welche soziale Anerkennung und Zufriedenheit bringt, zunehmend in den Vordergrund.

Grundsätzlich gilt es für Eltern, ihren Kindern die notwendige Geborgenheit und Zuwendung zu geben, die sie benötigen und sie so zu akzeptieren, wie sie sind (vgl. Largo, 2000, S. 235-247).

3.4 Förderliche Dimensionen in der Begegnung von Person zu Person

Tausch und Tausch (1977) zeigen vier wesentliche, förderliche Dimensionen in zwischenmenschlichen Beziehungen von Person zu Person auf, welche im Folgenden kurz erläutert werden (vgl. Tausch & Tausch, 1977, S. 99-247). Werden all diese vier Dimensionen weitgehend von einer Person gelebt und nimmt die gegenüberstehende Person dies entsprechend wahr, fördert das sowohl das Selbstkonzept, die Persönlichkeitsentwicklung als auch das Lernen des Gegenübers.

Die ersten drei Dimensionen wurden von Rogers (1957) entwickelt. Die Einhaltung dieser drei Dimensionen schliesst die vierte „fördernde nicht-dirigierende Tätigkeiten“ von Tausch und Tausch (1977) automatisch mit ein.

1. Achtung-Wärme-Rücksichtnahme

Zusammenfassend geht es bei dieser Dimension um die Wertschätzung des Gegenübers. Es herrscht ein freundlicher, herzlicher und wohlwollender Umgang mit der Person. Das Vertrauen steht im Zentrum und der Gegenüber wird anerkannt und unterstützt.

Wird diese Dimension von einer Person vorgelebt, fördert das die Einstellung der anderen Person über sich selbst. Darunter sind die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen und das Selbstkonzept zu verstehen. Zudem ist ein allgemeines seelisches und körperliches Wohlbefinden zu erwarten.

2. Einführendes nicht-wertendes Verstehen

Hier handelt es sich um das Verstehen der inneren Welt der anderen Person. Die Person versteht das Anliegen der anderen Person so, wie es diese im Moment wahr nimmt und bringt ihr Verständnis entgegen. Sie gibt dem Gegenüber Rückendeckung, indem sie ihm die Sicherheit gibt, über seine Gefühle sprechen zu können.

Bereits persönliche Minuten-Gespräche mit einführendem Verstehen seitens der Lehrperson haben grosse Auswirkungen auf den Lernenden. Durch Aussagen eines Kindes bekommt die Lehrperson einen Einblick in seine innere Welt und kann in eigenen Worten – ohne Wertung – die Äusserungen wiedergeben. Dieses Kurzgespräch fördert eine Schülerin oder einen Schüler dahingehend, dass ihnen jemand zuhört und sie die Möglichkeit haben, sich mit ihrem Erleben auseinanderzusetzen.

3. Echtheit

Echtheit ist eine weitere hilfreiche Dimension in der zwischenmenschlichen Beziehung von Person zu Person. Die Person ist unverfälscht und sagt das, was sie denkt und fühlt. Ihre Handlungen stimmen

folglich mit ihrem Erleben, Gefühlen und Denken überein. Sie ist sowohl zu sich selbst als auch dem Gegenüber ehrlich und verstellt sich nicht.

Wird diese Dimension von Kindern an Lehrpersonen wahrgenommen, lernen sie selbst, aufrichtig und prinzipientreu zu sein. Zudem fördert es das eigene Kennenlernen.

4. Fördernde nicht-dirigierende Tätigkeiten

In diesem Bereich wird der anderen Person geholfen, indem Angebote gemacht, Anregungen gegeben und Alternativen vorgeschlagen werden. Die Person ist jederzeit verfügbar und kann um Hilfe gebeten werden. Ausserdem sind das Geben von konstruktiven Rückmeldungen und das Treffen von Regelungen eingeschlossen. Das Schaffen einer förderlichen Lernumwelt ist zentrales Ziel dieser Dimension.

3.5 Modelle - Lernen durch Beobachten

Kinder lernen durch das Beobachten anderer bzw. von Modellen, Verhaltensweisen kennen, die sie entweder nachahmen möchten oder nicht. „Kinder imitieren mit grösserer Wahrscheinlichkeit ein Modell, das ihnen kompetent, einflussreich, angesehen und begeistert erscheint...“ (Woolfolk, 2014, S. 357). Lehrpersonen sind neben den Eltern bedeutsame Mitmenschen für die SuS, weil sie täglich mehrere Stunden und über mehrere Jahre hinweg mit ihnen interagieren. Diese Tatsache führt zu einer Beeinflussung des Verhaltens der Kinder.

„Lehrer können durch die Art ihres Verhaltens entscheidend das soziale, gefühlsmässige und intellektuelle Verhalten der Schüler beeinflussen“ (Tausch & Tausch, 1977, S. 46).

Zeigen also Erzieher oder Lehrpersonen vermehrt prosoziales Verhalten, wird das von den Lernenden wahrgenommen und sie lernen dementsprechendes Verhalten. Das Entgegenbringen von Achtung, Wärme und Anteilnahme seitens der Lehrkräfte ist also sehr bedeutsam. Sie sollen zuhören und Verständnis zeigen. Darüber hinaus sollen die Kinder sowohl in ihrer Selbstbestimmung, als auch in der psychischen und körperlichen Leistungsfähigkeit gefördert werden (vgl. Tausch & Tausch, 1977, S. 31-46).

3.6 Dimensionen im unterrichtlichen Geschehen

Tabelle 1: Dimensionen im unterrichtlichen Geschehen (Lohmann, 2015, S. 31, leicht modifiziert)

Der Lehrer als...	Dimension
Person „Sozialpädagoge“	Beziehung
Manager „Dompteur“	Organisation, Disziplinmanagement
Lehrender „Fachmann“	Unterricht

Lohmann (2015) unterteilt die Lehrperson in drei Personen mit entsprechenden Dimensionen auf, die den Unterricht im Klassenzimmer beeinflussen (vgl. Tab. 1).

Die erste Dimension „Beziehung“ repräsentiert die Lehrperson als „Sozialpädagoge“. Deren Hauptaufgabe liegt darin, sowohl eine eigene Beziehung zu den SuS, als auch die der Klasse untereinander aufzubauen und zu fördern. Die Lehrperson als „Person“ wirkt und kommuniziert im pädagogischen Prozess.

Die Lehrperson als „Manager“ oder „Dompteur“ macht sich die Organisation und das Disziplinmanagement zur Hauptaufgabe. Hier geht es um das Organisieren und Strukturieren einer Klasse. Die Lehrperson versucht das Verhalten der SuS zu steuern und zu kontrollieren.

Unter der dritten Person ist der Lehrende, der „Fachmann“ zu verstehen, der für die Unterrichtsgestaltung bezüglich Methodik und Didaktik verantwortlich ist und Lerngelegenheiten für die SuS herstellt (vgl. Lohmann, 2015, S. 31).

Bezogen auf die Fragestellung und deren Unterfragen, wird im weiteren Verlauf der Arbeit bewusst nur auf die Person „Sozialpädagoge“ auf der Dimension der Beziehung eingegangen.

3.7 Handlungsmöglichkeiten im Schulalltag

Einer Lehrperson als „Sozialpädagoge“ auf der Dimension der Beziehung stehen verschiedene Handlungsmöglichkeiten im Schulalltag zur Verfügung - die unter anderem über einen längeren Zeitraum angewendet werden müssen (vgl. Julius, 2008, S. 254) - um eine positive Beziehung zu einem Schüler oder zu einer Schülerin aufzubauen und zu erhalten.

Um ein vertieftes Bewusstsein für den Aufbau einer positiven Beziehung zu erlangen, wird im Folgenden - mit Hilfe der Theorie - eine Trennung von präventiven Handlungsmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen Prozess versucht.

3.7.1 Prävention

Den allgemein hohen Stellenwert der Prävention im Schulalltag verdeutlicht die empirische Unterrichtsforschung von 1971 (vgl. Kounin, 1976). Bei der Untersuchung zeigte sich, dass es kaum Unterschiede in der Art und Weise gab, wie Lehrpersonen mit Unterrichtsstörungen in Klassen mit einem hohen bzw. niedrigen Störpegel umgingen. Der Unterschied lag jedoch darin, dass Lehrpersonen bei Klassen mit wenigen Störungen präventive Handlungsmöglichkeiten eingesetzt haben, die das Störungsaufreten minimierten.

Die Prävention auf Beziehungsebene soll zu einer positiven Beziehung zwischen einem Schüler oder einer Schülerin und der Lehrperson führen. Sie unterstützt die Handlungen im pädagogischen Prozess.

3.7.1.1 Präventive Handlungsmöglichkeiten

Zusammenfassend hebt die Theorie hervor, dass die Prävention auf Beziehungsebene den Beziehungsaufbau, die Kommunikation, Humor und einen kooperativen Führungsstil beinhaltet (vgl. Lohmann, 2015, S. 32).

Dieses Kapitel zeigt nun grundlegende präventive Handlungsmöglichkeiten zwischen einer Lehrperson und einem Kind auf. Sie werden im Folgenden aufgelistet und jeweils erläutert.

Positives Auftreten

Zu einem positiven Auftreten zählt die **Kleidung**. Es ist darauf zu achten, dass sie den Professionalitätsanspruch unterstreicht. Zudem ist eine optimale **Körpersprache** förderlich, welche die Lehrperson teilweise nur bedingt unter Kontrolle hat. „Die Körpersprache können wir nur beschränkt willentlich kontrollieren. So kann es geschehen, dass unser Körper Zuwendung oder Ablehnung ausdrückt, ohne dass wir uns dessen bewusst sind“ (Largo, 2000, S. 103).

Die Lehrperson soll das Klassenzimmer ausnutzen und ausloten, indem sie regelmässig umher geht und Präsenz (vgl. **Präsenz- Neue Autorität** und **Stärke statt Macht**) zeigt. Eine Distanzzone von 50-70 cm zu den SuS muss dabei respektiert werden.

Ein wichtiger Faktor ist unter anderem die **Sprache**. Die Lehrkraft gilt als Vorbild, achtet auf die Wortwahl und das verständliche Ausdrücken (vgl. Lohmann, 2015, S. 98-99).

Sympathie gewinnen

Zu Beginn eines Zusammentreffens darf die **Persönlichkeit eines Kindes** nicht in Frage gestellt werden. Sie muss **akzeptiert** und **verstärkt** werden, indem die Lehrkraft genügend Zeit dafür investiert. Dabei sollen grundsätzlich zwei Botschaften vermittelt werden: „**Du bist okay**“ und „**Du bist mir wichtig!**“. Gehörte Vorurteile über gewisse SuS von Arbeitskollegen und –kolleginnen müssen ignoriert werden, um allen eine **faire Chance** zu geben.

Der **Namen des Kindes** muss schnell auswendig gelernt werden, um es direkt ansprechen zu können. **Interesse** wird gezeigt, indem die Lehrperson dem Schüler oder der Schülerin Fragen über die Freizeit oder bedeutsame Themen stellt und aktiv zuhört. Zudem macht ein **Besuch** bei ausserschulischen Veranstaltungen, bei denen die SuS mitwirken, enorm Eindruck (vgl. Lohmann, 2015, S. 101).

Vertrauen

„Stabile, vertrauensvolle Beziehungen zwischen Lehrer und Schüler sind ... nicht nur wünschenswert und angenehmes Beiwerk, sondern absolut notwendig, damit die Schule ihre Aufgaben erfüllen kann“ (Schweer & Padberg, 2002, S. 3).

Anhand dieses Zitates ist zu erkennen, dass dem Vertrauen im Schulalltag eine grosse Bedeutung zugeschrieben wird und es als Voraussetzung gilt, um die SuS von Seiten der Schule optimal in ihrem Lernen sowie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung unterstützen zu können.

Zeit und positive Interaktionserfahrungen sind für den Aufbau einer vertrauensvollen Lehrperson-Kind-Beziehung die wichtigsten Bedingungsfaktoren.

Abbildung 7: Die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens (Schweer & Padberg, 2002, S. 11)

Unter Vertrauen kann eine soziale Einstellung verstanden werden, die durch unterschiedliche Sozialisationserfahrungen einer Person entsteht. Zu dieser sozialen Einstellung gehören die kognitive, die emotionale und die behaviorale Komponente (vgl. Abb. 7).

Die kognitive Komponente des Vertrauens beinhaltet Meinungen oder das Wissen über den Interaktionspartner. Mit der emotionalen Komponente sind das Gefühl und die Empfindsamkeit gemeint, die dem Gegenüber entgegengebracht werden. Die dritte, behaviorale Komponente ist mit dem offenen

Verhalten, das dem Interaktionspartner gegenüber gezeigt wird, in Verbindung zu bringen (vgl. Schweer und Padberg, 2002, S. 11-15).

Vertrauen als Fundament sozialer Beziehungen

Vertrauen ist eine soziale und persönliche Ressource und beeinflusst die zwischenmenschliche Interaktion positiv. Ein tiefgründiges Vertrauen mindert die Angst im Klassenzimmer, hat einen fördernden Effekt auf die Leistungen und wirkt sich positiv auf die Persönlichkeitsentwicklung der SuS aus.

Uslaner (2002) sieht das Vertrauen als gesellschaftlich-moralischen Wert an, welcher der Gesellschaft überhaupt erst ermöglicht, miteinander umzugehen und zu funktionieren (vgl. Uslaner, 2002).

Sobald dem Interaktionspartner vertraut wird, wird das Verhalten des Gegenübers subjektiv vorhersehbar. So „weiss“ beispielsweise ein vertrauendes Kind, dass die Lehrperson es fair beurteilen wird oder eine vertrauende Lehrperson „weiss“, dass ein Kind ehrlich bei Erzählungen ist.

Wenn jedoch Vertrauen entgegengebracht wird, ist dies auch immer mit einem gewissen Risiko verbunden. Die vertrauenden Personen entscheiden sich gegen Kontrolle und können in gewissen Situationen enttäuscht werden.

Bei einer asymmetrischen Beziehung - als ungleiche Rangordnung zu verstehen, da die Lehrperson einen Vorsprung in den zu vermittelnden Stoffinhalten hat (vgl. Giesecke, 1997, S. 256) - zwischen einer Lehrkraft und einem Kind ist es umso wichtiger, dass ein Kind erkennt, dass die Lehrperson Vertrauen investiert. Aus empirischen Befunden geht bedauerlicherweise hervor, dass SuS eine solche Investition des Vertrauens häufig nicht feststellen können.

Zusätzlich ist für einen positiven Vertrauensprozess von Bedeutung, dass das wahrgenommene Verhalten der Lehrperson mit dem individuellen Erwartungssystem des Kindes kompatibel ist. „Vertrauen wird umso intensiver erlebt, je grösser die diesbezügliche Übereinstimmung subjektiv ausfällt“ (Schweer, 2017, S. 534).

Ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind erst einmal aufgebaut, hat dies ebenfalls positive Auswirkungen auf das Gelingen von intervenierenden Massnahmen. Schliesslich kommt es langfristig zu einer Stabilisation eines positiven Kreislaufes (vgl. Schweer, 2017, S. 523-534).

Vertrauensentwicklung

Für eine Vertrauensentwicklung verlangen die SuS gewisse **Sozial- und Fachkompetenzen** der Lehrkraft. Sie benötigen sowohl fachliche und individuelle Unterstützung als auch persönliche Zuwendung. Zudem ist eine aufgeschlossene Person wünschenswert, die den Lernenden gegenüber respektvoll und aufrichtig auftritt und sich Zeit für deren Anliegen nimmt.

Für einen optimalen Aufbau einer vertrauensvollen Beziehung gibt es keine allgemeine Handlungsstrategien oder Verhaltensstile für Lehrpersonen. Sie müssen sich stetig bemühen, sich auf ein bestimmtes Kind mit dessen Facetten einzustellen. Des Weiteren gilt, die vertrauensvolle Beziehung als etwas pädagogisch Bedeutsames wahrzunehmen (vgl. Lohmann, 2015, S. 99-100; Schweer, 2017, S. 540).

Respekt

Respekt gilt als Voraussetzung für eine gute Lehrperson-Schüler-Beziehung und muss von der Lehrperson vorgelebt werden, um auch von den SuS respektvoll behandelt zu werden. Die folgenden Faktoren wirken für einen **respektvollen Umgang** fördernd (vgl. Lohmann, 2015, S. 100):

- **Interesse** zeigen und die SuS als Menschen respektieren
- **Führungsrolle** übernehmen, ohne die SuS als Untergebene zu behandeln
- **Wertschätzung** signalisieren
- **Freundlichkeit** und **Humor**, ohne direktes kollegiales Verhalten
- **Grenzen** setzen
- **Verlässlichkeit** und **Konsequenz**
- **Gerechtigkeit**, ohne Bevorzugung
- **Sach-** und **Vermittlungskompetenz**
- **Engagement**, sich für SuS einsetzen

Balance Distanz-Nähe

Abbildung 8: Grundtendenzen einer Persönlichkeit (Gudjons, 1998, S. 13)

Lehrpersonen haben grundsätzlich die vier Grundtendenzen - Distanz, Nähe, Ordnung/System und Freiheit/ Spontaneität (vgl. Abb. 8) - in sich, die jedoch individuell unterschiedlich stark ausgeprägt sind. Während in früheren Zeiten die Distanz-Ordnungstendenz im Mittelpunkt des unterrichtlichen Handelns stand, herrscht heute eine ausgeprägte Nähe-Tendenz, welche zentral für einen Beziehungsaufbau ist. Eine gewisse Distanz ermöglicht der Lehrperson Selbstschutz sowie unabhängig und selbständig zu bleiben. Zudem hilft der Lehrperson ein angemessener Abstand dabei, den Durchblick zu behalten und sich Klarheit zu verschaffen. Bei einer zu stark dominierenden Distanztendenz bleiben jedoch Beziehungen zu den SuS oberflächlich und es wird nicht auf deren Bedürfnisse eingegangen. Die Zuwendung eines Kindes wird beispielsweise als schlechtes Gewissen gedeutet und eine Beziehung bleibt unterkühlt.

Durch eine entwickelte Nähe-Tendenz zeigt die Lehrperson Einfühlungsvermögen, wendet sich den SuS zu und gibt ihnen das Gefühl der Geborgenheit. Sie zeigt in jeder Hinsicht Hilfsbereitschaft, Verständnis und Fürsorge. Ist diese Tendenz dagegen zu stark ausgeprägt, liegt die Schwierigkeit darin, Kinder optimal zu fordern, „nein“ zu sagen und etwas zu verbieten (vgl. Gudjons, 1998, S. 14-19).

Eine **gesunde Balance** zwischen Distanz und Nähe fördert demzufolge den Beziehungsaufbau zwischen einem bzw. einer Lernenden und der Lehrperson. Einerseits ist sie mehr als ein rein „geschäftliches“ Verhältnis, bei dem nur das Lehren im Vordergrund steht. Andererseits darf sie nur so nahe und offen sein, dass eine klare Grenze zwischen Beruf und Privatleben gezogen werden kann. Die Schwierigkeit liegt in diesem Zusammenhang im Finden dieser optimalen Balance, da jedes Kind individuelle Bedürfnisse mit sich bringt (vgl. Lohmann, 2015, S. 99-100).

Professionelle Kommunikation

„Lehrer ist ein Kommunikationsberuf“ (Lohmann, 2015, S. 104). Dieses Zitat verdeutlicht die Bedeutung der Sprache im unterrichtlichen Geschehen.

Die Kommunikation macht einen sehr grossen Teil des Schulalltags aus und ist ein wichtiger Teilbereich eines gelingenden Beziehungsaufbaus. Lehrpersonen führen Einzel- oder Gruppengespräche und vermitteln den Stoffinhalt über Sprache. Laut der Theorie gibt es sechs wesentliche Punkte, die zu einer professionellen Kommunikation im Schulzimmer führen und möglichst zu beachten sind (ebd.):

Selektive Authentizität

Die Aussagen einer Lehrperson gegenüber einem Kind beruhen auf Ehrlichkeit. Es ist wichtig, dass nicht alles gesagt wird, was man denkt.

Aktives Zuhören

Aktives Zuhören ist bei einer Lehrkraft zu erkennen, wenn sie paraphrasierende Rückmeldungen zu einer Aussage des Kindes gibt und Rückfragen zu deren bedeutenden Inhalt stellt. Dabei spielen das Interesse und der emotionale Aspekt des Empfängers eine wichtige Rolle.

Gezielter Einsatz von nonverbaler Kommunikation

Die nonverbale Kommunikation mit Mimik und Gestik unterstützen die verbalen Botschaften. Ein bewusstes Einsetzen seitens der Lehrkraft ist nötig, um eine Beziehung zu fördern und aufrechtzuerhalten.

Respektvolle Sprache

Zu einer respektvollen Sprache gehört das Senden von Ich-Botschaften (vgl. Kap. 3.7.2.2). Die Lehrperson muss die Aussage einer Schülerin oder eines Schülers akzeptieren und darf darauf nicht wertend reagieren. Eine klare Trennung von Person und Handlung ist zentral, pauschale Werturteile müssen vermieden werden.

Rückmeldung und Ermutigung

Eine fehlerfreundliche Kultur im Klassenzimmer wird durch konstruktive Rückmeldungen, die für das Kind klar und verständlich sind, erreicht. Zudem verbessern regelmässige Ermutigungen die Atmosphäre.

Metakommunikation

Die Art und Weise des Kommunizierens mit dem Lernenden oder der Lernenden wird thematisiert, indem über den Umgang miteinander und die Erwartungen gesprochen wird.

Präsenz – Neue Autorität

Omer und von Schlippe (2016) schlagen vor, den Begriff **Präsenz** als „...einen bewährten und moralisch vertretbaren Grundbaustein für das Konzept einer neuen Autorität zu nutzen, die zwar von Stärke ausgeht, aber nicht auf Macht und Unterdrückung ausgerichtet ist, sondern auf *Gewaltlosigkeit*...“ (S. 28).

Die Basis für diese neue Autorität liegt in der Präsenz und Nähe – der Haltung der wachsamten Sorge - der Autoritätsperson und schliesst die Distanz und Furcht gegenüber einer Person aus. Die Körpersprache spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Durch die Präsenz schenkt die Lehrperson den SuS bewusst Aufmerksamkeit und versucht verantwortungsvoll zu handeln. Diese Präsenz lässt sich in vier wesentliche Wirkungsbereiche unterteilen. Die **körperliche Präsenz** zählt zum präventiven Bereich und wird im Folgenden erläutert. Weil die weiteren drei Wirkungsbereiche direkt im pädagogischen Prozess eingesetzt werden, werden sie bei den Interventionen genauer ausgeführt (vgl. Kap. 3.7.2.2).

Körperliche Präsenz

Die **körperliche Präsenz** unterstreicht die Erreichbarkeit der Lehrperson für alle SuS. Dazu zählt einerseits die Bereitschaft der Lehrperson, jeden Ort in der Schule zu beaufsichtigen und unmittelbar vor Ort zu reagieren. Sie zeigt sowohl auf dem Pausenplatz als auch in den Schulgängen fürsorgliche Aufmerksamkeit. Andererseits zeigt die Lehrperson mit dem Umhergehen zwischen den Pultreihen den Lernenden körperliche Präsenz, was unter anderem die Autorität stärkt. Eine Berührung an den Schultern eines Kindes wirkt beispielsweise beruhigend (vgl. Omer & von Schlippe, 2016, S. 204-205).

Humor

Damit Humor wirkungsvoll und hilfreich ist, muss er spontan und in einer passenden Situation eingesetzt werden. Er ist nicht erlernbar und kann nicht erzwungen werden. Aus diesem Grund soll eine Lehrperson nur witzig sein, wenn sie es auch wirklich sein möchte (vgl. Lohmann, 2015, S. 110-111).

Begrüssung

Hirblinger (2011) geht in seinem Werk auf die **persönliche Begrüssung** jedes Schülers und jeder Schülerin zum Unterrichtsbeginn ein, welche zu einer weiteren präventiven Handlungsmöglichkeit einer Lehrperson zählt. Zusätzlich sind **spontane Einfälle** zur Eröffnung des Dialoges zwischen der Lehrkraft und einem Kind hinsichtlich eines positiven Beziehungsaufbaus förderlich (vgl. Hirblinger, 2011, S. 22).

Offener Unterrichtsbeginn

Laut Gudjons (1998) bringt ein offener Unterrichtsbeginn Vorteile mit sich. Die SuS können bereits vor dem offiziellen Schulbeginn in das Klassenzimmer kommen und sich dort aufhalten. Sie haben beispielsweise die Möglichkeit, kleinere Aufträge zu erfüllen, zu spielen oder sich mit der Lehrperson auszutauschen und über ihre Anliegen zu sprechen (vgl. Gudjons, 1998, S. 35).

Morgenkreis und Klassenrat

Beim Morgenkreis sitzt die Lehrkraft mit den Kindern in einem grossen Kreis, wobei ein Austausch über aktuelle Ereignisse und Bedürfnisse stattfindet und mögliche Anliegen besprochen werden können. Zudem ist ein regelmässig stattfindender Klassenrat wichtig, um über positiv laufende Aktivitäten sowie mögliche Probleme zu sprechen (vgl. Gudjons, 1998, S. 35; Jank & Meyer, 2011, S. 80).

Festgelegter Zeitraum

Ein festgelegter Zeitraum, in dem sich die Lehrperson bewusst mit einem einzelnen Kind beschäftigt, wirkt in der Lehrperson-Kind-Beziehung fördernd (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 80; Julius, 2008, S. 253).

Elterngespräche

Jank und Meyer (2011) gehen unter anderem auf die Elterngespräche ein. Diese unterstützen die Beziehungsarbeit zwischen einer Lehrperson und einem Kind (vgl. Jank & Meyer, 2011, S. 80).

3.7.2 Pädagogischer Prozess

Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen Prozess lassen sich laut Lohmann (2015) in die Bereiche Unterstützung, Intervention und Problemlösungsorientierung unterteilen.

Sie werden im Folgenden aufgelistet und jeweils erläutert.

3.7.2.1 Unterstützende Handlungsmöglichkeiten

Personzentriertes Verhalten

Die Theorie zum personzentrierten Verhalten geht auf die einfühlsame, warm-sorgende und ehrliche Lehrperson ein. Die Befunde zeigen auf, dass entsprechende Lehrpersonen mehr **Augenkontakt** mit ihren Kindern haben, vermehrt **lächeln** und das **Fühlen** der SuS **wahrnehmen** und darauf eingehen. Zudem reden sie grundsätzlich im pädagogischen Prozess weniger, stellen weniger Fragen und unterrichten nur selten frontal. Dafür sind sie häufiger im **Wechselgespräch** mit den Lernenden und geben **anregende Hilfestellungen**. Die fördernde-nicht dirigierende Tätigkeit steht hier im Zentrum (vgl. Kap. 3.4).

Um die SuS ernst nehmen zu können, ihnen Achtung zu schenken und genügend Interesse zu zeigen, muss eine Lehrperson generell ausreichend **Gespräche** mit den SuS im Unterricht führen und auch häufig ein Kind **direkt ansprechen**. Die Lehrperson soll unter anderem auch von sich erzählen, aber den Kindern auch **ausreichend Zeit für Fragen** einräumen (vgl. Gudjons, 1998, S. 36). Nur durch dieses entsprechende Handeln gelingt es, das Kind mit dessen seelischem Befinden besser kennenzulernen (vgl. Tausch, 2017, S. 203-204).

Komplimente

Komplimente sind sehr bedeutend im Schulalltag. Es müssen mindestens doppelt so viele positive wie negative Rückmeldungen während dem Unterrichten gegeben werden, um einen längeren positiven Beziehungsaufbau zu pflegen (vgl. Lohmann, 2015, S. 102)

Zuwendung

Eine Lehrkraft zeigt Zuwendung, wenn sie einem Schüler oder einer Schülerin das Gefühl gibt, dass ihr der individuelle **Lernerfolg** wichtig ist und sie ihn bzw. sie unterstützen will. Darüber hinaus ist ein Eingehen auf **Ressourcen** eines Kindes von grosser Bedeutung. Ausserdem müssen **Erfolgslebnisse** im Bereich der Stärken generiert werden. Leistungsverbesserungen sollen dem **Fleiss** und den **Fähigkeiten** eines Kindes zugeschrieben werden (Lohmann, 2015, S. 150).

Largo (2000) versteht des Weiteren unter Zuwendung „...ein Gefühl des Angenommenseins...“ (S. 108), welches mit Hilfe der Körpersprache vermittelt wird. Kinder reagieren auf **Körper- und Augenkontakt**, die **Mimik** und das **Distanzverhalten** einer Lehrperson.

Verantwortlichkeit

Das **Ausführen** eines kleinen **Amtes** stärkt das **Selbstwertgefühl** eines Kindes und lehrt ihm gleichzeitig **Verantwortung** zu übernehmen. Anhand dieser Ämtervergabe kann die Lehrkraft dem Kind das Gefühl geben, etwas Bedeutsames zu leisten und sie zu unterstützen. Es muss jedoch in Verbindung mit Arbeit und Anstrengung stehen und darf einerseits nicht zu anspruchsvoll, andererseits nicht zu unterfordernd sein. Die Amtsausführung unterliegt der Freiwilligkeit. Werden diese Faktoren berücksichtigt, kommt es zu einer Stärkung der Lehrperson-Schüler-Beziehung (Lohmann, 2015, S. 151).

Spielen

Gemeinsames Spielen (z.B. Lernspiele, Gesellschaftsspiele, usw.) fördert den Aufbau einer Beziehung insofern, als dass es normalerweise in Verbindung mit Freude und Vergnügen aller Beteiligten steht. Die Kommunikation wird durch notwendige Absprachen und Regelbesprechungen angeregt. Darüber hinaus stärkt das Spielen das Gemeinschaftsgefühl (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 274-277).

3.7.2.2 *Intervenierende Handlungsmöglichkeiten*

Stärke statt Macht

Allgemein liegt das Ziel der neuen Autorität nicht darin, eskalierende Situationen aufkommen zu lassen, sondern aus der Sicht der Autoritätsperson die Bereitschaft zu zeigen, Fehler zuzugeben, Wiedergutmachungen anzustreben und unterbrochene Bindungsbeziehungen wieder aufzubauen. Die Verbesserung von Anschlussmöglichkeiten für die Wiederaufnahme von Beziehungen ist durch Präsenz (vgl. **Präsenz- Neue Autorität**) der Lehrperson möglich. In solchen Situationen bedarf es teilweise Denkpausen, in denen die Autoritätsperson die Möglichkeit hat, Unterstützung einzuholen und gewisse Fehlentscheidungen rückgängig zu machen. Forschungen zeigen deutlich auf, dass solche Eskalationsvermeidungen zur Stärkung der Autoritätsperson führen (vgl. Omer & von Schlippe, 2016, S. 29-47).

Omer und von Schlippe (2016) gehen neben der körperlichen Präsenz, welche den präventiven Handlungsmöglichkeiten zuzuordnen ist (vgl. Kap. 3.7.1.1), auf drei weitere Teilbereiche der Präsenz ein, die im Zusammenhang mit intervenierenden Handlungsmöglichkeiten stehen. Diese sehen wie folgt aus (vgl. Omer & von Schlippe, 2016, S. 206-224):

Emotional-Moralische Präsenz

„Ich gebe dir nicht nach, und ich gebe dich nicht auf!“ (Omer & von Schlippe, 2016, S. 206). Diese Botschaft betont die emotional-moralische Präsenz, ein weiterer Bestandteil der Lehrpersonpräsenz. Zum einen müssen Lehrkräfte dem Gegenüber Anteilnahme, zum anderen jedoch auch Willensstärke zeigen. Es wird Nähe ausgestrahlt, gleichzeitig müssen sie das Kind auf seine Grenzen hinweisen. Wesentlich ist dabei, dass der Widerstand der Lehrperson nicht die positive Lehrperson-Schüler-Beziehung beeinträchtigt.

Handelnde Präsenz

Bei der handelnden Präsenz zeigt sich die Lehrperson gegenüber negativem Verhalten hartnäckig und leistet beharrlichen und entschlossenen Widerstand. Sowohl Standhaftigkeit als auch der Beziehungsaufbau zum Kind stehen hier im Zentrum.

Interpersonale Präsenz

Die Lehrperson soll bei der interpersonalen Präsenz die Lehrerschaft – also die Arbeitskolleginnen und –kollegen – als breites Netzwerk erleben können. Diese Unterstützung soll nicht nur bei unlösbaren Problemen, sondern auch bei niederschweligen Anliegen systematisch und beständig eingeholt werden. Zudem verweist Rass (2010) bei der Suche nach intervenierenden Handlungsmöglichkeiten auf das in Anspruch nehmen von Fallbesprechungen. Dabei stellt eine Lehrperson ihrem Team einen belastenden Problemfall vor. Anschliessend werden gemeinsam mögliche Handlungsalternativen entwickelt (vgl. Rass, 2010, S. 122).

Negative Emotionen vermeiden

In der Interaktion mit einem Schüler oder einer Schülerin in einer Krisensituation gilt es, **negative Emotionen** zu **vermeiden** und sich **nicht herausfordern** zu lassen. **Frühzeitiges Handeln** ist von grosser Bedeutung. Die Lehrperson muss **ruhig** und **sachlich** bleiben sowie eine gewisse **Distanz** zum Gegenüber, der eigenen Rolle und der Situation wahren. Auf ein störendes Kind muss im **Einzelgespräch** und nicht vor der Klasse eingegangen werden. Probleme, die während des Unterrichtens auftreten, werden auf einen späteren Zeitpunkt (z. B. vor der Mittagspause) verlegt. Tritt ein negatives Verhalten vermehrt auf, hat die Lehrperson die Möglichkeit, dem Kind eine **freiwillige Auszeit** anzubieten (vgl. Lohmann, 2015, S. 170-171).

Ich-Botschaften

Ich-Botschaften einer Lehrperson sind Rückmeldungen, welche die Folgen eines störenden Verhaltens eines Kindes beinhalten und die einen Perspektivenwechsel ermöglichen. Sie zielen unter anderem auf das unerwünschte Verhalten ab, machen dem Kind jedoch keine direkten Vorschriften und wahren den Respekt.

An folgendem Beispiel wird dies verdeutlicht (vgl. Lohmann, 2015, S. 170-171):

Unerwünschtes Verhalten eines Kindes → *Das Kind sitzt im Kreis und ist vorlaut und unhöflich.*

Ich-Botschaft der Lehrperson → *„Wenn du mich ständig unterbrichst, kann ich meine Erklärungen nicht zu Ende bringen und das macht mich ärgerlich.“*

Anwendung von Reframing-Techniken

Die Reframing-Techniken sind „...sehr elegant, beziehungsfreundlich und können vor allem zu einer Reduzierung der subjektiv empfundenen Belastung durch Störungen beitragen, überraschende Einsichten vermitteln und Änderungsmöglichkeiten anregen“ (Lohmann, 2015, S. 173). Die wichtigsten Techniken, welche spezifisch für einen gelingenden Beziehungsaufbau einzusetzen sind, werden im Folgenden erläutert (vgl. Culley, 2010, S. 19-21; Lohmann, 2015, S. 173-175).

Positives Umdeuten

Durch das Nutzen dieser Technik wird das anscheinend problematische Verhalten eines Schülers oder einer Schülerin in Gedanken positiv umgedeutet. Das Reinsprechen während des Unterrichts kann beispielsweise als Interesse an dem zu behandelnden Stoffinhalte interpretiert werden.

Verständnis aufbauen

Die Lehrkraft soll über ein negatives Störverhalten nachdenken und es zu verstehen versuchen, weil sich hinter jedem Verhalten eine Botschaft versteckt. Mit dieser Technik wird versucht, etwas zu entschlüsseln und anders zu bewerten.

Lokalisierung

Hiermit ist das Lokalisieren der Situation gemeint, in der ein Kind sein störendes Verhalten kaum oder gar nicht zeigt. Hat die Lehrperson eine solche Situation gefunden, soll deren Häufigkeit gesteigert werden.

Ressourcen des Kindes nutzen

Jedes Kind hat positive Eigenschaften und Ressourcen und zeigt sich in gewissen Situationen ohne Störverhalten. In diesem Fall soll die Lehrperson eine positive Interaktion mit dem Kind aufbauen, damit es sich entfalten kann. Positive Rückmeldungen können dann zu einem späteren Zeitpunkt gegeben werden.

Wunderfrage

Bei der Wunderfrage denkt die Lehrkraft bewusst darüber nach, wie es sein könnte, wenn sich das Problem einer schwierigen Beziehung zu einem Kind gelöst hätte. Der Fokus wird auf die Lösungsideen gelegt und das eigentliche Problem rückt in den Hintergrund.

3.7.2.3 Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung

Hilfreiche Gesprächsführung

Ein Kind muss grundsätzlich im richtigen Moment mit einem Gespräch konfrontiert werden. Als Voraussetzung gilt, das Problem wertfrei wahrzunehmen.

Das Ziel einer hilfreichen Gesprächsführung liegt darin, eine konstruktive Kritik am Verhalten des Kindes zu üben. Auch bei der Gesprächsführung muss einer Lehrperson bewusst sein, dass sie als Modell (vgl. Kap. 3.5) fungiert und sie das Kind mit ihrem Verhalten positiv sowie negativ beeinflussen kann.

In einer solchen Situation gilt es als Lehrperson, Macht-Ressourcen zu vermeiden und die Verantwortung im Lösungsfindungsprozess mit dem Kind zu teilen, indem zunächst die gegenseitigen Standpunkte und Argumente ausgetauscht werden. Die Lehrperson muss dem Kind die Möglichkeit geben, seine Meinung zu äussern und diese beim Entscheidungsfindungsprozess miteinbeziehen. Nur so kann eine optimale Lösung gefunden werden, die von beiden Beteiligten akzeptiert wird. Fand eine Konfliktbewältigung zwischen einem Schüler bzw. einer Schülerin und der Lehrperson statt, verhilft das zu einem Aufbau von Vertrauen. Das Vertrauensverhältnis fördert wiederum, mehr Informationen auszutauschen, schneller gemeinsame Problemlösungen zu finden und die Konflikthäufigkeit zu mindern (vgl. Lohmann, 2015, S. 50; Neubauer, 2017, S. 427- 428; Rass, 2010, S. 121).

Myschker und Stein (2014) unterstützen dieses Gespräch und gehen zusätzlich auf wichtige Punkte ein, die bei einem Gespräch zwischen der Lehrperson und dem Kind unbedingt zu vermeiden sind:

- Keine Initiierung von Schuldgefühlen
- Keine Ablehnung oder Abneigung aufkommen lassen
- Keine Erregungen auslösen
- Keine aggressive Auseinandersetzung aktivieren

Ein positives und wertschätzendes Gespräch soll sowohl auf den drei Grundhaltungen (vgl. Rogers, 1977) basieren als auch für das Kind nutzbringend sein. Die erste Grundhaltung beinhaltet die **Echtheit/Selbstkongruenz**, indem die Lehrkraft ihre eigenen Gefühle, Gedanken und Vorstellungen zur bedeutsamen Situation einbringt. Die zweite ist die **emotionale Wärme** und **Wertschätzung/ positive Zuwendung**. Hierzu zählen die Akzeptanz und das Zeigen eines deutlichen Interesses am Anliegen des Gegenübers. Es wird eine emotionale Beteiligung vermittelt. **Empathie/ einführendes Verstehen** stellt die dritte Grundhaltung dar. Die Lehrperson hört dem Kind aktiv und geduldig zu und versucht, das Fühlen und Erleben des Gegenübers zu verstehen und nachzuvollziehen.

Anhand der oben genannten Erkenntnisse lassen sich für eine optimale Gesprächsgestaltung folgende Faktoren zusammenfassen (vgl. Myschker & Stein, 2014, S. 268-273):

- Aufbau einer angenehmen Atmosphäre
- Reduzierung von Ängsten
- Entlastungen ermöglichen
- Problemerkennung
- Einsicht gewinnen
- Gemeinsames Finden von Problemlösungen

3.8 Zusammenfassung und Kategorisierung der theoretischen Erkenntnisse

In diesem Kapitel folgen eine kurze Zusammenfassung und Diskussion der theoretischen Erkenntnisse. Anschliessend werden sie zur Übersicht und zur strukturierten Weiterbearbeitung der Fragestellung in Kategorien aufgeteilt.

3.8.1 Zusammenfassung

Aus der bearbeiteten Theorie ist zu erkennen, dass bestimmte Voraussetzungen unterstützend – hinsichtlich eines positiven Beziehungsaufbaus zwischen einer Lehrperson und einem Schulkind - wirken. Zu Beginn der Schulzeit ist - neben den Eltern - die Lehrperson die wichtigste Bezugsperson und das Kind ist gewillt, etwas von ihr zu lernen und sich auf sie einzustellen. Es ist unter anderem empirisch belegt, dass eine Lehrperson einer der wirkungsvollsten Einflüsse beim Lernen ist (vgl. Hattie, 2014). Eine positive Beziehung lässt sich anhand bestimmter Leitvorstellungen, die es während des Aufbaus zu beachten gilt, zusammenfassen. Eine grundsätzliche Beschreibung oder ein allgemeingültiges Rezept dafür gibt es laut der Theorie nicht. Pädagogisches Handeln ist im Hinblick auf eine optimale Beziehung sehr komplex und je nach Kind und Situation müssen individuelle Entscheidungen der Lehrperson getroffen werden. Laut Giesecke (1997) ist es „...unmöglich festzulegen, wie in einer bestimmten Situation mit bestimmten Kindern und Jugendlichen angesichts eines bestimmten Zweckes die Beziehung gestaltet werden soll“ (S. 265). Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass ein Schüler oder eine Schülerin sowohl unterschiedliche Beziehungsbedürfnisse als auch Bindungsverhalten mit sich bringt und die Lehrpersonpersönlichkeit individuell geprägt ist.

Die Lehrperson muss ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie als Vorbild bzw. Modell wirkt und ihr Verhalten das beobachtende Kind beeinflusst. Um eine positive Beziehung aufzubauen und zu erhalten, verpflichtet sich die Lehrperson, die Eigenart jedes Kindes anzunehmen und zu achten. Sie muss Respekt gegenüber dessen Gefühlen und Erfahrungen zeigen und dessen Stärken unterstützen. Sie hilft dem Kind, die Schwächen anzunehmen oder zu überwinden. Des Weiteren gilt es, das Kind mit dessen

Voraussetzungen herauszufordern und zu fördern sowie es beim Erfüllen von Pflichten anzuhalten und von deren Notwendigkeit zu überzeugen. Die Lehrperson soll bei der Weiterentwicklung und beim Suchen von Problemlösungen unterstützend wirken. Bei der asymmetrischen Lehrperson-Kind-Beziehung darf die Lehrperson ihren Erfahrungsvorsprung auf keinen Fall missbrauchen. Zudem ist eine ständige Reflexion bezüglich beruflichen Kenntnissen, Fähigkeiten und Erfahrungen im pädagogischen Prozess unabdingbar (vgl. Giesecke, 1997, S. 272).

Lernende wünschen sich von einer Lehrperson zwei Kommunikationstypen mit spezifischen Persönlichkeitsmerkmalen bezüglich der Beziehungsebene. Einerseits muss die Lehrperson freundlich sein und eine positive Einstellung ausstrahlen, andererseits soll sie in allen Belangen Verständnis aufbringen und mitfühlend sein (vgl. Levy & Wubbels, 1993).

Anhand dieser Ausgangslage und der zu verfolgenden Fragestellung wurden bewusst Handlungsmöglichkeiten für eine Lehrperson in der Person als „Sozialpädagoge oder –pädagogin“ unter Berücksichtigung der Beziehungsdimension im unterrichtlichen Geschehen heraus gearbeitet (vgl. Lohmann, 2015, S. 31). Grundsätzlich gilt es, Handlungsmöglichkeiten über einen längeren Zeitraum und bewusst anzuwenden, um positive Beziehungserfahrungen zu ermöglichen und aufrechtzuerhalten (vgl. Julius, 2008, S. 254).

Mit Hilfe der Theorie liessen sich präventive Handlungsmöglichkeiten zusammentragen, welche im pädagogischen Prozess unterstützend wirken und dessen Handlungen vereinfachen. Die Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen Prozess wurden in die Bereiche Unterstützung, Intervention und Problemlösungsorientierung unterteilt: Im folgenden Kapitel (vgl. Kap. 3.8.2) werden diese ausführlich aufgelistet.

Abschliessend lassen sich folgende relevante Faktoren – im Zusammenhang mit der Lehrperson als „Sozialpädagoge oder -pädagogin“ stehend - für einen fördernden und positiven Beziehungsaufbau zwischen der Lehrperson und einem Kind festhalten (vgl. Lohmann, 2015, S. 34-35):

- Eine optimale (gepflegt, kompetent) **Lehrpersonpersönlichkeit**
- Das Kind zu **verstehen** versuchen
- **Vorbild** sein
- **Wertschätzung** zeigen
- **Offenheit** und **Ehrlichkeit** zeigen
- **Selbstsicheres Auftreten**
- **Selbstkritik** üben
- **Humor, Freundlichkeit** und **Ausgeglichenheit** zeigen

Für Omer und von Schlippe (2004) lässt sich der Reichtum der Beziehung zudem anhand vier wesentlicher Begriffe zusammenfassen: Wertschätzung, Humor, Freundlichkeit und Liebe (vgl. Omer & von Schlippe, 2004, S. 207).

Der Lehrperson muss bewusst sein, dass sie mit ihrer Körperhaltung, der Mimik, dem Blick- und dem Distanzverhalten die Einstellung und den Grad der Wertschätzung, die es dem Kind entgegenbringt, ausdrückt (vgl. Largo, 2000, S.104).

Ein Zitat von Woolfolk (2014) beschreibt eine positive Einstellung gegenüber den SuS wie folgt: „Schüler müssen wissen, dass man niemals aufgibt“ (S. 451).

3.8.2 Kategorisierung

Abbildung 9: Kategorisierung der Handlungsmöglichkeiten

Die theoretischen Erkenntnisse wurden in Kategorien aufgeteilt, um der Arbeit eine klare Struktur – bezüglich der Fragestellung mit deren Unterfragen - zu verleihen. Sie dienen zum einen dem Überblick, zum anderen als grundlegende Basis und Unterstützung für die im Forschungsdesign ausgeführte Methode „der Kraftfeldanalyse nach Lewin“ (vgl. Philipp, 2006, S. 102-103).

Eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind lässt sich anhand unterschiedlicher, fördernder Handlungsmöglichkeiten aufbauen. Die Abbildung (vgl. Abb. 9) verdeutlicht die Einteilung in präventive und im pädagogischen Prozess eingesetzte Handlungen, welche sich gegenseitig beeinflussen.

3.9 Schwerpunkte der Textanalyse

In diesem Kapitel wird auf die Schwerpunkte der Textanalyse eingegangen, in dem zur Hauptfrage und deren Unterfragen Annahmen getroffen werden.

Hauptfrage

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, positive Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und zu erhalten?

Annahme: Die Handlungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Je nach Situation und Kind müssen individuelle Entscheidungen von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen getroffen werden, weil unterschiedliche Beziehungsbedürfnisse bestehen. Sie lassen sich jedoch in präventive und im pädagogischen Prozess eingesetzte Handlungen unterteilen.

Erste Unterfrage

Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind fördernd?

Annahme: Es gibt keine allgemeine Beschreibung oder kein allgemeingültiges Rezept für eine positive Beziehung. Verschiedene Faktoren bedingen jedoch den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind. Dazu zählt vor allem die Lehrpersonpersönlichkeit selbst.

Zweite Unterfrage

Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind hemmend?

Annahme: Hier sind verschiedene Faktoren zu nennen. Sie sind einerseits mit Defiziten der SuS in Verbindung zu bringen. Andererseits sind es die wirtschaftsorientierten Schulen, in denen immer häufiger Fachlehrpersonen eingesetzt werden, die nur wenige Wochenstunden unterrichten und kaum Zeit haben, auf die Kinder einzugehen.

Dritte Unterfrage

Welche präventiven Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?

Annahme: Es werden verschiedene präventive Beziehungsangebote und Beziehungssettings eingesetzt, welche aber auf einen Vertrauensaufbau zwischen einer Lehrperson und einem Kind abzielen.

Vierte Unterfrage

Welche Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, im pädagogischen Prozess für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?

Annahme: Es werden verschiedene Beziehungsangebote und Beziehungssettings im pädagogischen Prozess eingesetzt, welche aber vermehrt auf die Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung abzielen.

4 Forschungsdesign

Dieses Kapitel stellt das methodische Vorgehen dar. Zunächst erfolgt eine Beschreibung der Forschungsarbeit. Anschliessend findet eine Auseinandersetzung mit dem Forschungsvorgehen statt.

4.1 Qualitative Forschung

Im Allgemeinen haben empirische Arbeiten das Ziel, eine selbst entwickelte Fragestellung mit Hilfe einer eigenen Untersuchung, wobei eine passende Forschungsmethode eingesetzt wird, zu beantworten.

Bei einer empirischen Forschung können sowohl qualitative als auch quantitative Verfahren angewendet werden (vgl. Mohr, 2018).

Diese Arbeit ist dem Bereich der qualitativen Forschung zuzuordnen. „Qualitative Forschung zielt darauf ab, Bedeutungen zu rekonstruieren und den Sinn von Handlungen zu verstehen. Zu diesem Zweck arbeitet die qualitative Forschung mit nicht-standardisierten Daten...und legt diese aus“ (Roos & Leutwyler, 2011, S. 158). Die entwickelten Fragestellungen sind offen formuliert, so dass viele Antworten gegeben werden können. Aus dem zusammen getragenen Datenmaterial ergeben sich neue Sichtweisen.

4.2 Teamentwicklung in der Schule

Die gewählte Forschungsmethode „Die Kraftfeldanalyse nach Lewin“ bezieht sich auf die Prinzipien der Teamentwicklung in der Schule nach Philipp (vgl. Philipp, 2006). Daher werden zunächst die für die Arbeit wichtigsten Grundelemente einer Teamentwicklung aufgezeigt. Das nachfolgende Kapitel (vgl. Kap. 4.3) beschreibt die Methode.

4.2.1 Grundelemente der Teamentwicklung

Schulen stehen heutzutage vor vielen Herausforderungen, welche nur gemeinsam im Team bewältigt werden können. Dabei sollen Ressourcen und Potenziale aktiviert und genutzt werden. Der Hauptvorteil der Teamentwicklung in der Schule liegt darin, dass Probleme direkt im Arbeitsalltag behandelt werden können.

Darüber hinaus werden Vorteile und Nutzen von Teamarbeit folgendermassen zusammengefasst (vgl. Philipp, 2006, S. 20):

- Die Gruppe weiss mehr.
- Die Gruppe regt an.
- Die Gruppe gleicht aus.

Jedes Mitglied muss sich seiner Verantwortung, die es innerhalb der Gruppe trägt, bewusst sein. Dazu zählt unter anderem die individuelle Anstrengung, um diese Vorteile nutzen zu können.

Eine gute Teamentwicklung ist sicherlich sehr gewinnbringend, jedoch nicht die Lösung für alle Schulprobleme. Sie dient aber dazu „...den eigenen Arbeitszusammenhang befriedigender und produktiver zu gestalten“ (Philipp, 2006, S. 11).

4.2.1.1 Kurze Definition von Gruppe

Antoni (1994) beschreibt eine Gruppenarbeit wie folgt: „Mehrere Personen bearbeiten über eine gewisse Zeit, nach gewissen Regeln und Normen, eine aus mehreren Teilaufgaben bestehende Arbeitsaufgabe, um gemeinsame Ziele zu erreichen; sie arbeiten dabei unmittelbar zusammen und fühlen sich als Gruppe“ (S. 25). Grundsätzlich wird ab drei Personen von einer „Gruppe“ gesprochen. Sie arbeitet über einen vorgegeben Zeitraum zusammen, wobei sich jede teilnehmende Person sowohl von den anderen Beteiligten beeinflussen lässt als auch die anderen beeinflusst. Ein Wir-Gefühl ist notwendig, um einen Gruppenzusammenhalt zu erreichen.

4.2.1.2 Effektives Team

Zu einem effektiven Team gehören verschiedene Merkmale.

In einer solchen Gruppe herrscht ein **gutes Klima** mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre. Die Gruppenmitglieder sind motiviert, entspannt und haben eine positive Einstellung.

Die **Aufgaben und Ziele** sind den Beteiligten **klar**. Über bestimmte Punkte wird offen kommuniziert und das konstruktive Suchen von Problemlösungen steht im Zentrum. Es wird rege über **unterschiedliche Meinungen** diskutiert, welche gegenseitig **akzeptiert** werden. **Kritik** gegenüber einer anderen Meinung wird **offen dargelegt**, was für die weitere Arbeit von erheblichem Nutzen sein kann.

Es herrscht zudem eine **spontane, offene Kommunikation** und ein **aktives Zuhören**. Die Beteiligten **kennen** die **Gedanken** und die **Gefühle** der anderen. Darüber hinaus werden **Entscheidungen gemeinsam gefällt**, so dass jedes Mitglied dahinter stehen kann. Das **Ziel** einer leistungsstarken Gruppe besteht darin, die **Aufgabe optimal bewältigen** zu wollen, mit Hilfe einer leitenden Person, welche allerdings nicht über die Gruppe herrscht (vgl. Philipp, 2006, S. 34-37).

4.2.1.3 Sitzungsmanagement als Basis

Voraussetzung für ein effektives Team ist eine gute Organisation der Teamsitzungen. Zu diesem Sitzungsmanagement gehört die **Visualisierung**, welche beispielsweise durch Folien, Wandzeitungen oder Plakate realisiert werden kann. Dafür bietet sich eine visualisierte Tagesordnung an, welche den Teilnehmenden einen Überblick gibt. Die Sitzungen müssen einer klaren **Struktur** folgen und in einem vorgegebenen **Rahmen** stattfinden. Klärungen von Prozessfragen, die inhaltliche Arbeit und die Prozessauswertung werden voneinander getrennt und einzeln abgehandelt, um eine effektive Sitzung zu gewährleisten. Ausserdem zählen **Zeitabsprachen** und klare **Vereinbarungen** untereinander dazu. Die Einhaltung dieser beiden Regeln darf nicht als selbstverständlich angesehen werden (vgl. Philipp, 2006, S. 42-44).

4.2.1.4 Förderndes Kommunikationsklima

Philipp (2006) geht in seinem Werk auf verschiedene Merkmale eines fördernden Kommunikationsklimas für die Leitungsperson ein. Diese soll sich **aufgeschlossen** präsentieren, indem sie den Teilnehmenden eine gewisse Flexibilität, Kreativität und Experimentierhaltung gestattet. Sie muss **Empathie** zeigen, aufmerksam **zuhören** und **Verständnis** entgegenbringen. Die Person darf ihre Leitungsposition auf keinen Fall missbrauchen und Kontrolle über die Beteiligten ausüben. Bei einem fördernden Klima besteht **Ehrlichkeit** und **innovative Ideen** haben ihren Platz. Der **Kommunikationsstil** ist **klar**. Des Weiteren muss der **Schwerpunkt** auf die **Problemlage** gelegt werden, der die Teilnehmenden zu einer Diskussion anregt. Vorschnelle Lösungen müssen von der Leitungsperson vermieden werden (vgl. Philipp, 2006, S. 75).

4.2.2 Forschungsmethoden der Teamentwicklung

Philipp (2006) teilt die Methoden der Teamentwicklung in drei verschiedene Kategorien auf (vgl. Philipp, 2006, S. 6):

1. Methoden des Einstiegs
2. Methoden der Diagnose
3. Methoden der Prozessauswertung

Zur Bearbeitung der Fragestellung wurde in dieser Arbeit eine Methode der Diagnose eingesetzt. Deshalb wird auf diese im folgenden Kapitel (vgl. Kap. 4.2.2.1) genauer eingegangen.

4.2.2.1 Diagnosemethoden

„Keine Massnahmeplanung ohne Diagnose“ (Philipp, 2006, S. 94) lautet der Leitsatz von Personen, welche sich mit der Schulentwicklung auseinandersetzen. Bei einem Schulentwicklungsvorhaben ist neben dem Einstieg, eine abgesicherte, relativ umfassende und sorgfältige Diagnose für das Gelingen von zentraler Bedeutung. An einer solchen diagnostischen Aktivität bzw. einer gemeinsam vollzogenen Bestandsaufnahme sollen möglichst viele Betroffene beteiligt sein. Ein weiterer wichtiger Leitsatz ist das Prinzip der „Selbstdiagnose“. Die Diagnose muss so wenig wie möglich fremd gesteuert werden und die Eigenaktivität der Beteiligten sollte möglichst hoch sein. Das fördert die Motivation und Kreativität des Teams und setzt zusätzliche Energie frei. Um jedoch an ein solches selbständiges Arbeiten zu gelangen, wird normalerweise zu Beginn Unterstützung benötigt. Das Ziel liegt hier in der Beratung, welche dem Grundsatz „Hilfe zur Selbsthilfe“ folgt.

Es stehen verschiedene Diagnosemethoden bzw. Methoden der Datensammlung zur Verfügung, welche wie folgt - zur Vereinfachung - zusammengefasst wurden (vgl. Fatzer, 1990, S. 352):

- Interviews
- Fragebögen
- Beobachtungen
- Sekundäre Daten (Dokumente)
- Diagnoseworkshops
- Checklisten/Strukturierungshilfen
- Metaphorische Aktionen

Durch eine Kombination dieser genannten Methoden entsteht eine optimale Diagnoseform für ein Schulteam. Grundsätzlich gilt jedoch, dass eine Diagnosemethode sowohl der Ausgangslage als auch den jeweiligen Bedürfnissen der Schule angepasst sein muss (vgl. Philipp, 2006, S. 94-95).

Die Kraftfeldanalyse nach Lewin, welche ebenfalls zu einer solchen Methodendiagnose als Strukturierungshilfe zählt, wurde in der Forschungsarbeit eingesetzt. Sie wird im nächsten Kapitel (vgl. Kap. 4.3.1) erläutert.

4.3 Forschungsvorgehen

Das Forschungsvorgehen beinhaltet die Beschreibung der eingesetzten Forschungsmethode „Kraftfeldanalyse nach Lewin“ (vgl. Philipp, 2006), der Vorbereitung mit der Auswahl der Stichprobe sowie die der Durchführung mit den fünf erfolgten Sitzungen. Zudem wird die Datenanalyse und –aufarbeitung beschrieben.

4.3.1 Kraftfeldanalyse nach Lewin

Die halbstrukturierte Diagnosemethode „Die Kraftfeldanalyse“ geht auf einen der Organisationsentwicklungs-Gründerväter – Lewin – zurück.

In jeder sozialen Situation herrschen hindernde und fördernde Kräfte, welche ein Gleichgewicht darstellen. Die Kraftfeldanalyse – eine Strukturierungshilfe – unterstützt dabei, diese wirksamen Kräfte zu ordnen, zu gewichten und besser einzuschätzen. Mit Hilfe der Analyse kann man anhand vorgegebener Arbeitsschritte systematisch an ein Problem herangehen und Veränderungsmassnahmen planen. Ein komplexes Problem wird genau analysiert. Zudem können Planungen zur Herbeiführung von Veränderungen vorbereitet werden. Bereits in der Planungsphase werden mögliche Schwierigkeiten und Rückschläge berücksichtigt.

Das Vorgehen einer Kraftfeldanalyse baut sich auf den sechs folgenden Arbeitsschritten auf (vgl. Philipp, 2006, S. 102-103):

- 1.) Problem beschreiben
- 2.) Ziel definieren
- 3.) Einflusskräfte und Bedingungen auflisten (was hemmt/was fördert?)
- 4.) Einflusskräfte gewichten und analysieren
- 5.) Vorschläge zur Veränderung
- 6.) Aktionsplan erstellen (Konkrete Massnahmen vereinbaren)

Zunächst wird im Team das Problem beschrieben, indem gesammelt wird, was die Mitglieder stört. Anhand dieser Informationen erfolgt eine gemeinsame Zieldefinition. Anschliessend wird eine Auflistung von Einflusskräften und Bedingungen vollzogen, welche in hemmende und fördernde Faktoren (Ressourcen) unterteilt werden. Diese Einflusskräfte werden gewichtet und analysiert, indem der am meisten hemmende und der am meisten fördernde Faktor benannt werden. Es folgen Vorschläge zur Veränderung, um einerseits die hemmenden Einflusskräfte zu beseitigen oder abzuschwächen und andererseits, die fördernden Faktoren zu verstärken und zu unterstützen. Zum Abschluss kommt es zur Anfertigung eines Aktionsplans. Dabei werden konkrete Massnahmen vereinbart, um die gewünschten Veränderungen zu bewirken.

4.3.1.1 Begründung

Die halbstrukturierte Methode „Die Kraftfeldanalyse nach Lewin“ (vgl. Philipp, 2006) lässt einen intensiven Austausch mit den Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen zu und ermöglicht direkten Arbeits- und Forschungskontakt. Die Chance besteht demzufolge darin, den schulischen Settings möglichst nahe zu kommen. Zudem macht die Hochschule für Heilpädagogik in der Aktionsforschung und der Förderdiagnostik sehr gute Erfahrungen damit.

4.3.1.2 Ziel

Mit der Kraftfeldanalyse (vgl. Philipp, 2006) sollen erprobte Beziehungsangebote und Beziehungsettings der Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf im System sichtbar gemacht sowie destruktive Handlungen erkannt und wenn möglich verändert werden. Es erfolgt somit eine Auseinandersetzung sowohl mit Möglichkeiten als auch mit Grenzen eines gelingenden Beziehungsaufbaus.

Es ergeben sich neue Sichtweisen und die zu Beginn aufgestellten Schwerpunkte der Textanalyse (vgl. Kap. 3.9) können mit den bereits bekannten Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen verglichen, überprüft und weiter entwickelt werden.

4.3.2 Beschreibung der Vorbereitung

Im Folgenden wird die Auswahl der Stichprobe ausführlich erklärt, welche der Projektvorbereitung diene.

4.3.2.1 Auswahl der Stichprobe

„Qualitative Studien zielen aufs Verstehen. Und verstehen lassen sich Sichtweisen, Probleme, Gefühle, Verbesserungsvorschläge usw. bereits dann, wenn sie von einzelnen Personen gut begründet vorgebracht werden“ (Häder, 2010, S. 69). Daher genügt einer qualitativen Studie meist schon eine kleine, gut ausgewählte Stichprobe. In Normallfall besteht sie aus 5 - 50 Personen, welche für den zu bearbeitenden Inhalt typisch und bedeutsam sind. Trotz der gemeinsamen typischen Merkmalen der Personen soll die Zusammensetzung möglichst heterogen sein, um alle Sichtweisen erfassen zu können (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 178).

Ich bin seit dem Schuljahr 2018/19 in der Schuleinheit Hegi in Winterthur tätig. Für die qualitative Studie mit der Kraftfeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) wurden daher Klassenlehrpersonen und Schulische Heilpädagogen der Primarschule sowie Kindergärtnerinnen aus diesem Umfeld angefragt. Einerseits verschickte die Schulleitung das Einladungsschreiben mit der Vorstellung des Projekts (vgl. Kap. 10.1) an die entsprechende Schuleinheit und andererseits, wurden Lehrpersonen direkt angesprochen sowie über das bevorstehende Projekt informiert.

Nach diesem Vorgehen meldeten sich die folgenden sechs Personen:

- Drei Klassenlehrerinnen einer dritten, vierten und fünften Klasse
- Zwei Schulische Heilpädagoginnen aus dem Zyklus 1 und 2
- Eine Kindergärtnerin

Die Stichprobe setzte sich demzufolge sehr heterogen zusammen.

4.3.3 Beschreibung der Durchführung

Mit den Teilnehmerinnen⁵ wurden insgesamt eine Gründungssitzung und vier weitere Sitzungen bzw. Gruppendiskussionen à 45 Minuten in Anlehnung an die Krafffeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006, S. 102-103) durchgeführt. Ich übernahm die Rolle als leitende Person und wir trafen uns jeweils im Lehrerzimmer des Schulhauses Hegi Dorf. Vor den Treffen erstellte ich mit Hilfe der sechs vorgegebenen Schritte der Krafffeldanalyse jeweils eine Feinplanung (vgl. Kap. 10.2). Sie diente mir vor allem zur Unterstützung und Sicherheit, nicht jedoch zur starren Abfolge der geplanten Punkte. Während des Austausches notierte ich mir die Aussagen der Teammitglieder, um im Anschluss der Gruppendiskussionen jeweils ein Teamprotokoll (vgl. Kap. 10.3) anfertigen zu können, das allen Teilnehmerinnen per Mail zugesandt wurde. Es diente zum einen – hauptsächlich den nicht anwesenden Teilnehmerinnen – als Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse und zum anderen, meiner Datenanalyse und – aufbereitung (vgl. Kap. 4.3.4).

Der Ablauf dieser jeweiligen Sitzungen wird in Folgenden zusammenfassend dargestellt.

4.3.3.1 Gründungssitzung

Die Gründungssitzung diente - in Anlehnung an das Sitzungsmanagement (vgl. Kap. 4.2.1.3) - der Organisation der bevorstehenden Gruppendiskussionen und fand vor den Herbstferien statt. Nach der Begrüssung stellten sich die Teilnehmerinnen vor. Die meisten von ihnen kannten sich bereits im Voraus durch schulhausübergreifende Anlässe oder weil sie früher im gleichen Schulhausteam gearbeitet hatten. Sie teilten einander ihre Funktion, ihr Interesse und das Ziel, welches sie sich von den Diskussionen versprochen, mit. Als nächstes wurde das Forschungsprojekt – aufbauend auf dem Einladungsschreiben (vgl. Kap. 10.1) – detailliert vorgestellt. Ich stieg mit der Eigenmotivation (vgl. Kap. 10.2) ein und präsentierte daraufhin das Thema „Zeit für pädagogische Beziehungen“ mit der entsprechenden Fragestellung (vgl. Kap. 2.3). Die Forschungsmethode wurde anhand der sechs Schritte (vgl. Kap. 4.3.1) aufgezeigt. Ergänzend wurden die Beteiligten darüber informiert, dass die Schritte als Strukturierungshilfe und keiner strengen Abfolge dienen. Abschliessend wurde ein Zeitplan für die bevorstehenden vier Gruppendiskussionen erstellt. Um diese Zeitabsprache zu vereinfachen, teilten mir die Teilnehmenden bereits im Voraus dieser Gründungssitzung die für sie passenden Tage mit. Die Arbeit im Teilpensum und in den verschiedenen Schulhäusern der Lehrerinnen erschwerte die Terminfindung. Man einigte sich daher auf vier Tage in den Monaten Oktober und November, an denen jeweils mindestens vier Personen – zusätzlich zu meiner Person - pro Gruppendiskussion teilnehmen konnten.

Die Gründungssitzungsvorbereitung und das Forschungstagebuch befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 10.2 / 10.4).

4.3.3.2 2. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

Zur Visualisierung der sechs Schritte der Krafffeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) erstellte ich ein Formular für die Teilnehmerinnen (vgl. Kap. 10.2). Zudem waren die leitende Fragestellung und die zugehörigen Unterfragen meiner Forschungsarbeit aufgeführt, um ihnen einen Überblick über die be-

⁵ In den folgenden Beschreibungen wird bewusst die weibliche Geschlechtsform verwendet, weil sich das Team nur aus weiblichen Lehrpersonen zusammensetzte.

vorstehende Arbeit und das Ziel zu geben sowie Klarheit und Transparenz zu schaffen. Die Kraftfeldanalyse, welche bereits in der Gründungssitzung vorgestellt wurde, wurde damit nochmal aufgegriffen und genauer erläutert. Ich teilte unter anderem noch einmal mit, dass die Schritte nur als Leitfaden dienen. Der anschliessend geplante Einstieg erfolgte mit Hilfe der Textanalyse von Lohmann (2015), welche die Dimensionen im unterrichtlichen Geschehen aufzeigt (vgl. Kap. 3.6). Ich habe anhand dieses Vorgehens versucht, bei den Teilnehmerinnen ein Bewusstsein dafür zu schaffen, während der Gruppendiskussionen nur in der Person der „Sozialpädagogin“ und auf der Dimension „Beziehung“ zu denken und zu diskutieren.

Als nächstes erfolgte der erste Schritt der Kraftfeldanalyse nach Lewin, indem die im Unterricht auftretenden Probleme – im Hinblick auf einen gelingenden Beziehungsaufbau - der Lehrpersonen geschildert wurden. Die folgenden Leitfragen dienten der Unterstützung:

- Was stört uns als Person „Sozialpädagogin“ im pädagogischen Prozess?
- Wo liegen die Probleme, um eine gelingende Beziehung aufzubauen?
- Was fehlt uns, um eine gelingende Beziehung aufzubauen?

Mein Vorschlag, sich zunächst alleine über die Fragen Gedanken zu machen und diese auf dem Teamformular (vgl. Kap. 10.2) zu notieren, wurde von den Teilnehmerinnen angenommen. Der Grund dieses Vorgehens lag darin, ein bewusstes Nachdenken jedes Mitgliedes zu erreichen. Darüber hinaus sollte der Druck genommen werden, sich direkt in der Gruppe äussern zu müssen. Die angefertigten Notizen der Lehrerinnen dienten mir ausserdem zur Ergänzung der im Anschluss an die Sitzung zu erstellenden Teamprotokolle. Zum Schluss wurde der nächste Sitzungstermin bekannt gegeben. Die Feinplanung sowie das Teamprotokoll der zweiten Sitzung befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 10.2/ 10.3).

4.3.3.3 3. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

Zu Beginn der dritten Sitzung stellte ich das Teamprotokoll (vgl. Kap. 10.3) des letzten Austausches vor. Es wurden Verständnisfragen geklärt sowie Ergänzungen der Teammitglieder in das aktuelle Protokoll aufgenommen.

Daraufhin erfolgte das bewusste Aufzeigen der Ziele meinerseits, welche bei den weiteren bevorstehenden Gruppendiskussionen zentral waren und dementsprechend verfolgt werden sollten.

Eine gemeinsame Zieldefinition mit den Teilnehmerinnen wurde hier bewusst ausgelassen, weil sie durch meine Fragestellung und deren Unterfragen (vgl. Kap. 2.3) – welche ich vorgängig formuliert hatte - bereits festgelegt wurde.

Das Einverständnis der Zieldefinition der Teammitglieder erlangte ich indirekt durch die Zusage an den Gruppendiskussionen. Im Einladungsschreiben (vgl. Kap. 10.1) war die Hauptfrage, welche als Ausgangslage der Diskussionen diente, deklariert.

Die Zieldefinition während der dritten Sitzung wurde jedoch wie folgt erneuert:

- Mit welchen Handlungsmöglichkeiten können wir erreichen, dass wir positive Beziehungen zu den SuS aufbauen und erhalten?
 - Mit welchen präventiven Beziehungsangeboten?
 - Mit welchen Beziehungsangeboten im pädagogischen Prozess?

In einem weiteren Schritt wurden Einflusskräfte und Bedingungen einer positiven Beziehung gesammelt. Dabei wurden sowohl hemmende als auch fördernde Faktoren – Ressourcen - in Bezug auf die Beziehungsarbeit der Schuleinheit Hegi genannt. Während diesem Austausch stiessen die Teammitglieder auch immer wieder auf Herausforderungen, die im Schulalltag zu meistern sind.

Mit der Ansage des nächsten Sitzungstermins wurde die Runde geschlossen.

Die Feinplanung sowie das Teamprotokoll der dritten Sitzung befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 10.2 / 10.3).

4.3.3.4 4. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

Wie bereits in der dritten Sitzung wurde das Teamprotokoll (vgl. Kap. 10.3) aus der vorangegangenen Diskussion vorgelegt und ergänzt. Als nächstes wurden die genannten Einflusskräfte der letzten Gruppendiskussionen gewichtet und analysiert, indem die am meisten hemmenden und fördernden Faktoren - im Hinblick auf einen positiven Beziehungsaufbau zwischen einer Lehrperson und einem Kind - zusammengetragen wurden. Nach dieser Gewichtung folgten Vorschläge zur Veränderung der hemmenden Faktoren, um diese zu beseitigen oder abzuschwächen.

Abschliessend wurde der nächste Gruppendiskussionstermin mitgeteilt.

Die Feinplanung sowie das Teamprotokoll der vierten Sitzung befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 10.2 / 10.3).

4.3.3.5 5. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

Nach der Vorstellung des letzten Teamprotokolls (vgl. Kap. 10.3) tauschten sich die Teammitglieder über Vorschläge zur Veränderung der fördernden Faktoren, um diese zu verstärken und zu unterstützen, aus. Darüber hinaus folgte eine Festlegung der wichtigsten präventiven Beziehungsangebote und Beziehungsangebote im pädagogischen Prozess, welche aus allen Gruppendiskussionen herausgearbeitet wurden.

Zum Schluss bedankte ich mich bei den Lehrpersonen für ihren grossen Einsatz und die Unterstützung, die sie mir durch die Teilnahme an der Forschungsarbeit entgegengebracht hatten. Ohne deren Hilfe, hätte ich mein entsprechendes Forschungsvorgehen (vgl. Kap. 4.3) nicht verwirklichen können.

Abgeschlossen wurde mit einer Reflexion über die Gruppendiskussionsdurchführungen in Anlehnung an die Kraftfeldanalyse (vgl. Philipp, 2006), wobei ein Fazit und weiterführende Fragen festgehalten wurden. Die Feinplanung sowie das Teamprotokoll der fünften Sitzung befinden sich im Anhang (vgl. Kap. 10.2 / 10.3).

4.3.4 Datenanalyse und –aufarbeitung

Die Datenanalyse und –aufarbeitung wurde einerseits anhand der Teamprotokolle (vgl. Kap. 10.3), welche in Verbindung mit einer qualitativen Inhaltsanalyse stehen, durchgeführt. Andererseits habe ich – in Anlehnung an die Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007) - nach der Durchführung der jeweiligen Gruppendiskussionen ein Forschungstagebuch (vgl. Kap. 10.4) geschrieben.

4.3.4.1 *Qualitative Inhaltsanalyse anhand der Teamprotokolle*

Entsprechend einer qualitativen Inhaltsanalyse (vgl. Roos & Leutwyler, 2011, S. 274-285) habe ich die nicht-standardisierten Daten bzw. die Aussagen der Lehrpersonen aus der Kraftfeldanalyse ausgelegt, geordnet, systematisiert und anhand eines Teamprotokolls (vgl. Kap. 10.3) zusammengefasst.

Nach den jeweiligen Gruppendiskussionen habe ich in einem ersten Schritt die notierten Aussagen der Teammitglieder gesichtet und jene ausgewählt, die einen Beitrag zur Klärung meiner zentralen Fragestellung und Unterfragen (vgl. Kap. 2.3) leisteten.

Danach formulierte ich verschiedene Unterthemen bzw. Kategorien für die Zuordnung der Daten, immer im Hinblick auf meine Fragestellung. Anschliessend erfolgte das Codieren, indem ich die ausgewählten Aussagen den Unterthemen bzw. den Kategorien zuordnete.

Um die Verallgemeinerbarkeit von meinen empirischen Befunden zu erhöhen, setzte ich die Strategie „Member checking“ ein. Dabei geht es um „...die Besprechung der Analyseergebnisse mit den Forschungsteilnehmenden selbst, um so im Sinne kommunikativer Validierung eine qualifizierte Rückmeldung zu den Forschungsergebnissen zu erhalten“ (Kuckartz, 2014, S. 169). Zu Beginn jeder Sitzung legte ich den Lehrerinnen das Teamprotokoll vor, um Verständnisfragen zu klären und Ergänzungen festzuhalten.

Die gewonnenen Daten werden im folgenden Kapitel (vgl. Kap. 5) strukturiert sowie themenorientiert dargestellt. Sie werden zudem kontextualisiert und mit Hilfe der theoretischen Erkenntnisse interpretiert.

4.3.4.2 *Aktionsforschung*

Um den gesamten Entwicklungsprozess meiner Forschung strukturiert und sinnvoll zu dokumentieren, führte ich in Anlehnung an die folgenden theoretischen Grundlagen der Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007) ein Forschungstagebuch (vgl. Kap. 10.4).

Die unterrichtsbezogene Aktionsforschung setzt sich aus Lehrpersonen zusammen, welche einer bedeutenden –aus ihrer Erfahrung entstandenen - Fragestellung im Schulalltag nachgehen wollen. Sie versammeln sich in Gruppen und unterstützen sich gegenseitig in der Weiterentwicklung des Unterrichts.

Das wesentliche Motiv, Aktionsforschung zu betreiben, besteht darin „...die Qualität der Arbeit in einem Praxisbereich, in unserem Fall: des Lehrens und Lernens an der Schule und die Bedingungen, unter denen LehrerInnen und SchülerInnen arbeiten, zu verbessern“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 13).

Das Ziel der Aktionsforscher und –forscherinnen liegt zunächst im Verstehen und nicht im Finden der allgemeinen Aspekte der Situation.

Abbildung 10: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter & Posch, 2007, S. 17)

In der Aktionsforschung geht es hauptsächlich um das in Beziehung setzen von Aktion und Reflexion. Es ist wichtig, dass das Handeln in der Praxis und das Reflektieren eng aufeinander bezogen werden. „Dem Handeln werden durch die Reflexion neue Möglichkeiten eröffnet, und die Reflexionsergebnisse werden durch das Handeln einer Überprüfung unterzogen“ (Altrichter & Posch, 2007, S.15).

Die Lehrpersonen versuchen demzufolge, nach ihren Beobachtungen Erklärungen für aufgetretene Situationen zu finden und dabei „praktische Theorien“ zu entwickeln. Diese helfen wiederum das weitere Vorgehen zu bestimmen und geben Ideen für nachfolgende Handlungen im Unterricht.

Solche „Aktionsforschungsprozesse sind längerfristig und zyklisch“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 17).

Im Normalfall verläuft ein Kreislauf von Aktion und Reflexion spiralförmig nach oben und wird von den Lehrpersonen mehrmals durchlaufen(vgl. Abb. 10). Während der Zwischenanalysen werden Fragestellungen präzisiert und teilweise umformuliert, um nächste Forschungsschritte zu optimieren.

Die Aktionsforschung beinhaltet grundsätzlich zwei Ziele: „Es wird gleichzeitig *Erkenntnis* (→ als Ergebnis von Reflexion) und *Entwicklung* (→ als Ergebnis von Aktion) angestrebt“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 21).

Forschungstagebuch

Das Forschungstagebuch gehört unter anderem zu einer Methode der Aktionsforschung, welches die Forschungsarbeit unterstützt.

„Alles was hilft, die Situation besser zu verstehen und sie später zu rekonstruieren, kann in das Tagebuch eingetragen werden: ...*Beobachtungen, Gefühle, Reaktionen, Interpretationen, Reflexionen, Ahnungen, Hypothesen und Erklärungen...*“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 35).

Demzufolge ist das Forschungstagebuch ein schriftliches Nachdenken über den entsprechenden Forschungsgegenstand. Es ist neben einer Gedächtnisstütze auch eine Hilfe zur Eröffnung neuer Perspektiven und Herstellung von Verknüpfungen.

Das geschriebene Forschungstagebuch zur jeweiligen Gruppendiskussion befindet sich im Anhang (vgl. Kap. 10.4).

Anhand des beschriebenen Forschungsvorgehens mit der halbstrukturieren Methode „Kraftfeldanalyse nach Lewin“ (vgl. Philipp, 2006) habe ich einen Entwicklungsprozess durchlaufen. Ich habe eine neue Vorgehensweise entdeckt und kennengelernt, die mir geholfen hat, das Thema „Zeit für pädagogische Beziehungen“ genauer zu beleuchten.

Die Kraftfeldanalyse, Teamprotokolle und das Forschungstagebuch haben mich bei der Präzisierung und Verfeinerung der Unterfragen (vgl. Kap. 2.3) unterstützt. Sie ermöglichten mir, die im folgenden Kapitel (vgl. Kap. 5) themenzentrierte Evaluation durchzuführen.

Die Daten der Gruppendiskussionen stehen einerseits mit Faktoren und andererseits, mit Umsetzungen im Unterricht - in Bezug auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind – in Verbindung.

5 Themenzentrierte Evaluation

Die Evaluation der Forschungsarbeit erfolgt entlang der Fragestellungen und themenzentriert.

Zunächst werden zu jeder Unterfrage die Ergebnisse dargestellt und interpretiert.

Es folgen eine Diskussion und die Beantwortung der Fragen in Bezug zur Theorie.

Nach dieser differenzierten Auseinandersetzung mit den Unterfragen wird eine zusammenfassende Antwort auf die Hauptfrage gegeben.

Zum Abschluss werden die Schwerpunkte der Textanalyse überprüft.

5.1 Erste Unterfrage

Um ein genaueres Verständnis einer positiven Beziehung zu erlangen, wurde folgende Unterfrage formuliert: „**Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind fördernd?**“

5.1.1 Darstellung der Ergebnisse

Die fördernden Faktoren im Hinblick auf eine positive Beziehung werden in Unterthemen aufgelistet und erläutert.

5.1.1.1 Zeit

Sehr bedeutsam und förderlich im Hinblick auf eine positive Beziehung ist der Zeitfaktor. Damit ist gemeint, genügend Zeit für ein einzelnes Kind zur Verfügung zu haben.

Im Kindergarten hat eine Kindergärtnerin⁶ viel Zeit für Gespräche mit den Kindern. Das hängt unter anderem mit der Flexibilität der Stoffinhaltsauswahl und des im Vergleich zur Schule weniger herrschenden allgemeinen Stoffdrucks zusammen.

Die Arbeit im Teamteaching generiert den LuL ebenfalls Zeit. Durch das gemeinsame Unterrichten im Schulzimmer können sie vermehrt auf die individuellen Bedürfnisse der Lernenden eingehen.

5.1.1.2 Lehrpersonpersönlichkeit

Der grundlegendste Faktor in Bezug auf die Lehrpersonpersönlichkeit ist die Ausstrahlung von Gelassenheit und Geduld. Eine Lehrperson soll sich – so gut wie möglich – nicht von äusseren Einflüssen aus der Ruhe bringen lassen.

Zusätzlich wurden verschiedene Merkmale einer fördernden Lehrpersonpersönlichkeit genannt.

⁶ Im Folgenden wird die weibliche Geschlechtsform verwendet. Dabei sind aber immer beide Geschlechter gemeint.

Dazu gehören die Wertschätzung und das Ernstnehmen der Anliegen von SuS. Die Lehrperson muss authentisch und transparent sein, damit die Lernenden die Möglichkeit haben, sie einzuschätzen. Dabei soll sie unter anderem zu ihren Fehlern stehen.

Des Weiteren muss sie im Umgang mit den SuS liebevoll und herzlich sein sowie Ehrlich- und Feinfühligkeit⁷ ausstrahlen.

Das Akzeptieren aller SuS, so wie sie sind, ist ein weiteres Merkmal. Ausserdem muss die Lehrperson offen, fordernd und konsequent sein.

5.1.1.3 Kommunikationsverhalten

Zunächst stellt die Anpassung des Kommunikationsverhaltens einer Lehrperson einen fördernden Faktor dar. Beispielsweise müssen Humor oder Ironie von den LuL individuell, auf die Situation angepasst und nur gegenüber gewissen Kinder eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist die nonverbale Kommunikation fördernd. Dazu zählen das Halten von Blickkontakt auf Augenhöhe mit einem Kind sowie beispielsweise das Berühren der Schulter, damit die Schülerin oder der Schüler aufmerksam ist und die Anwesenheit der Lehrperson spürt.

5.1.1.4 Zusammenarbeit mit Eltern

Eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern ist unterstützend und gibt einer Lehrperson Sicherheit im Umgang mit dem entsprechenden Kind. Das wirkt sich positiv auf die Lehrperson-Kind-Beziehung aus.

5.1.2 Interpretation der Ergebnisse

Anhand der aufgezeigten Ergebnisse ist zu erkennen, dass Zeit, Persönlichkeit und Kommunikation einflussreiche, fördernde Faktoren sind, unabhängig von der Funktion einer Person im Lehrberuf. Diese Faktoren können von einer Lehrkraft bewusst gesteuert werden, was sehr wertvoll und hilfreich für einen positiven Beziehungsaufbau zu einem Kind ist.

Auch zu Beginn der ersten Gruppendiskussion war der Faktor Zeit sofort präsent, weil er meines Erachtens eine Grundvoraussetzung für die Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen darstellt. Ist kaum Zeit für ein Kind vorhanden, kann eine Lehrperson nicht optimal auf ein Kind eingehen und ihm - bezüglich Beziehungsarbeit - gerecht werden.

Es hat sich zudem herauskristallisiert, dass im Kindergarten mehr Zeit für die Beziehungsarbeit zur Verfügung steht und daher in dieser Hinsicht ein gewisser Vorteil besteht. Die Flexibilität in der Auswahl des Stoffinhaltes ist im Vergleich zur Schule gross. Eine Kindergärtnerin kann daher - unter anderem durch die Auffangzeit⁸ und das Freispiel - angemessener auf die Beziehungsbedürfnisse der Kinder eingehen. Diese grössere Freiheit im Kindergarten wird auch geschätzt, denn je jünger die Kinder sind, desto mehr benötigen sie eine Bezugsperson und deren Aufmerksamkeit. Zusammenfassend lässt sich aber festhalten, dass sich Zeit für pädagogische Beziehungen auch gut in den Schulalltag integrieren lässt. In der dritten Unterfrage (vgl. Kap. 5.3) wird darauf vertieft eingegangen.

Bezüglich einer Person gibt es grundsätzlich keine allgemeingültige optimale Lehrpersonpersönlichkeit, da jeder Mensch individuell ist und einen anderen Charakter mit sich bringt, was eine Persönlichkeit wiederum ausmacht.

⁷ Feinfühligkeit meint hierbei die Fähigkeit einer LP, die Bedürfnisse der SuS zu erfassen.

⁸ Individuelles Eintreffen zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr der Kinder im Kindergarten.

Sie darf sich auf keinen Fall so weit anpassen, dass ihre Authentizität darunter leiden würde, denn diese Eigenschaft ist eine der wesentlichsten auf der Beziehungsebene.

Es wurden hilfreiche Merkmale bezüglich einer Persönlichkeit auf Beziehungsebene mit den Teilnehmerinnen herausgearbeitet, die individuell interpretiert und auch umgesetzt werden können. Daher gelten sie vermehrt als unterstützende Anhaltspunkte für eine Lehrperson, die sich ins Bewusstsein gerufen werden sollen.

Ein bedingt steuerbarer Faktor ist die Zusammenarbeit mit den Eltern, da diese von unterschiedlichen Einflüssen geprägt ist. Trotzdem hat sie Auswirkungen auf den Beziehungsaufbau zum Kind und soll bzw. darf daher nicht unterschätzt werden.

5.1.3 Diskussion und Beantwortung der ersten Unterfrage

Von grosser Bedeutung sind solche Faktoren, die eine Lehrperson selbst steuern kann. Dort kann eine Person bewusst ansetzen und daran arbeiten, mögliche ungünstige Handlungsweisen zu optimieren.

Aus den Ergebnissen ist ersichtlich, dass die **Lehrpersonpersönlichkeit**, welche die Kommunikation miteinbezieht, solch einen Faktor darstellt. Auch die Theorie (vgl. Giesecke, 1997; Lohmann, 2015) bestätigt, dass der Aufbau einer positiven Beziehung von der Lehrperson abhängig ist. Sie wirkt im Unterricht als Modell und beeinflusst ein Kind mit ihrem Verhalten. Das wichtigste Merkmal einer Persönlichkeit ist die Authentizität, wobei eine Lehrkraft zu ihren Fehlern stehen muss. Nur so hat ein Kind die Möglichkeit, sie richtig einzuschätzen und sich auf sie einzustellen. Eine positive Beziehung muss von Wertschätzung, Feinfühligkeit, Freundlichkeit und Liebe geprägt sein.

Zudem wird betont, dass **personelle Konstanz** herrschen muss, um die Bedürfnisse eines Schülers oder einer Schülerin zu kennen und darauf eingehen zu können (vgl. Myschker & Stein, 2014; Rass, 2010). Das ist mit dem herausgearbeiteten Faktor Zeit (vgl. Kap. 5.1.1.1) in Verbindung zu bringen. Je mehr Stunden also mit einem Kind verbracht werden, desto förderlicher ist das. Klassenlehrpersonen im Zyklus 1 und 2 können anhand ihrer Ausbildung viele pädagogische Kompetenzen selbst abdecken und demzufolge eine hohe Anzahl von Fächern unterrichten. Weisen sie zusätzlich noch ein hohes Arbeitspensum auf, sind das die besten Voraussetzungen für einen positiven Beziehungsaufbau.

Eine **gute Zusammenarbeit mit den Eltern** ist laut der Theorie (vgl. Jank & Meyer, 2011) und den Ergebnissen ebenfalls ein förderlicher Faktor, der jedoch nur bedingt von einer Lehrperson beeinflusst werden kann. Je nach Erfahrungen oder Einstellungen gewisser Eltern lassen sie sich mehr bzw. weniger auf eine Zusammenarbeit ein.

Sind sie bei Gesprächen mit einer Lehrperson unterstützend, können gemeinsam Verständnisfragen gegenüber Verhaltensweisen eines Kindes geklärt werden. Folglich kann eine Lehrperson verständnisvoller und feinfühlicher auf ein Kind eingehen.

5.2 Zweite Unterfrage

Anhand dieser Unterfrage sollen die Schwierigkeiten eines gelingenden Beziehungsaufbaus zum Vorschein kommen. Sie lautet wie folgt: „**Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind hemmend?**“

5.2.1 Darstellung der Ergebnisse

Die hemmenden Faktoren im Hinblick auf eine positive Beziehung werden in Unterthemen aufgelistet und erläutert. Im Anschluss folgen zusammenfassend die am stärksten hemmenden Faktoren.

5.2.1.1 Herausfordernde SuS auf Beziehungsebene

Verschiedene herausfordernde SuS erschweren einen positiven Beziehungsaufbau zur Lehrperson und lassen sich in hemmende Faktoren einordnen. Selektiver Mutismus ist eine psychische Störung, bei der eine starke Beeinträchtigung der sprachlichen Kommunikation herrscht. Betroffene Kinder sprechen nur mit bestimmten Personen, meistens mit Eltern und engen Verwandten, aber dann überdurchschnittlich viel (vgl. Winkler, 2017). Solche SuS mit selektiven Mutismus gelten als herausfordernd.

Weiter zählen verschlossene und introvertierte Lernende dazu. Teilweise ist dies vom Charakter abhängig. Alternativ machten die jeweiligen Kinder schlechte Vorerfahrungen mit den vorgängigen Lehrkräften. Sie zeigen kaum oder gar keine Emotionen sowie Mimik und Gestik.

Freche SuS mit fehlender „Grunderziehung“ oder mit herausfordernden kommunikativen Verhaltensweisen – wie beispielsweise das Davonlaufen von der LP – sind ein weiterer hemmender Faktor.

Zudem ist bei fremdsprachigen Kindern die Sprachbarriere zu nennen. Ausserdem benötigen unauffällige Lernende scheinbar kaum Aufmerksamkeit und laufen einfach so nebenbei mit.

Zusätzlich zählen unehrliche SuS dazu, zu denen kein Vertrauensaufbau möglich ist.

5.2.1.2 Ungünstiges LP-Eltern-Verhältnis

Die Schwierigkeit bei einem ungünstigen LP-Eltern-Verhältnis liegt darin, als Lehrperson unvoreingenommen auf ein Kind einzugehen.

Zu einem ungünstigen Verhältnis zählen einerseits fordernde und unhöfliche Eltern⁹. Andererseits sind es Eltern, die jede Mithilfe verweigern sowie angeblich ein besseres Wissen – bezüglich Pädagogik – als eine Lehrkraft haben.

5.2.1.3 Anforderungen der Institution Schule

Verschiedene Anforderungen werden von der Schule an die Lehrperson gestellt, die es im Schulalltag zu bewältigen gilt. Der Lehrplan gibt den LuL allgemeine Ziele vor, welche mit den SuS zu erreichen sind. Dieser Stoffdruck hemmt eine Lehrperson im Hinblick auf einen positiven Beziehungsaufbau. Hinzu kommt die Administration, wie beispielsweise das Verteilen von Elternbriefen, das Führen eines Elternkontakthefts oder die Hausaufgabenkontrolle, was viel Zeit in Anspruch nimmt.

Aufgrund von fortwährendem Programm mangelt es den LuL an Flexibilität. Dazu zählen unter anderem das Einhalten der Stundenplanzeiten, separative Settings, bei welchen SuS ausserhalb des Klassenzimmers unterrichtet werden und Zahnarzt- oder Therapiebesuche einzelner Kinder.

5.2.1.4 Zustand einer Lehrperson

Ein schlechter Zustand einer Lehrperson wirkt hemmend. Sie fühlt sich unwohl und hat keine Energie, auf die SuS einzugehen. Private oder gesundheitliche Probleme können Ursachen hierfür sein.

⁹ Eltern, die beispielsweise die Lehrperson anschreien.

5.2.1.5 *Unterschiedliche Funktionen im Lehrberuf*

Unterrichtet eine Lehrperson im Teilpensum und verbringt deshalb wöchentlich weniger Lektionen als eine Klassenlehrperson mit den SuS, hemmt das den Aufbau einer positiven Beziehung.

Ausserdem haben Schulische Heilpädagogen, die eine Klassenlehrperson partiell unterstützen und zum Teil nur zwei Lektionen pro Woche in einer Klasse anwesend sind, im Hinblick auf einen gelingenden Beziehungsaufbau eine erschwerende Funktion im Lehrberuf inne.

5.2.1.6 *Klasse*

Grundsätzlich wirken grosse Klassen mit akutem Personalmangel hemmend.

Ein Faktor stellt zum einen eine schwierige Klassenzusammensetzung dar, in der beispielweise zwei bis drei Kinder eine schlechte Stimmung im Klassenzimmer verbreiten und die Nerven einer Lehrperson strapazieren. Folglich hat diese weniger Energie, um auf die SuS einzugehen.

Zum anderen nehmen Kinder mit hohem Aufmerksamkeitsbedarf eine Lehrperson stark in Anspruch. Es bleibt ihr kaum bis gar keine Zeit für die anderen Lernenden.

5.2.1.7 *Die am stärksten hemmenden Faktoren*

Insgesamt wurden drei Faktoren herausgearbeitet, welche die Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 im Aufbau und Erhalt einer positiven Beziehung zu einem Kind am stärksten hemmen.

Für **unehrliche Kinder**, welche bewusst und absichtlich lügen, ist kein Verständnis und Vertrauensaufbau seitens der Lehrperson möglich. Durch unterschiedlich erfolgte Vertrauensbrüche verfestigen sich viele negative Vorurteile gegenüber einem Kind. Somit können keine positiven Momente mehr geschaffen werden.

Weiter ist es einer Lehrperson, welche sich durch private oder gesundheitliche Probleme in einem **schlechten Zustand** befindet, unmöglich sich optimal auf ein Kind einzulassen und an einer positiven Beziehung zu arbeiten.

Abschliessend hemmt die **Funktion des Schulischen Heilpädagogen**, welcher eine Klassenlehrperson partiell unterstützt, einen gelingenden Beziehungsaufbau. Der ständige Wechsel zwischen verschiedenen Klassen verhindert ein längeres Arbeiten am Stück mit einem Kind.

5.2.2 Interpretation der Ergebnisse

Auf den ersten Blick scheinen die Ergebnisse einige hemmende Faktoren¹⁰ zu zeigen, gegenüber welchen eine Lehrperson mit ihrem Verhalten keinen grossen Einfluss haben kann. Dementsprechend scheint die Lehrperson machtlos.

Während der Diskussionsrunden der Teilnehmerinnen war jedoch ein stetiges Reflektieren gegenüber ihren beruflichen Tätigkeiten spürbar, wobei mit Veränderungsvorschlägen versucht wurde, die hemmenden Faktoren zu beseitigen oder zumindest abzuschwächen. Anhand dieser Ausführungen ist gut zu erkennen, dass eine gewisse Beeinflussung dennoch möglich ist. Eine Lehrperson kann diesen Faktoren also entgegenwirken, sofern sie das auch möchte.

¹⁰ Herausfordernde SuS, Anforderungen der Institution Schule, Zustand der LP, Klasse.

Die zusammen erarbeiteten, möglichen Vorschläge ergeben aus meiner Sicht weitere fördernde Faktoren, welche für die Praxis bedeutsam und deshalb nennenswert sind. Sie werden den bereits genannten hemmenden Faktoren (vgl. Kap. 5.2.1) gegenübergestellt und erläutert.

Ressourcenorientierte Übergabegespräche zwischen der vorgängigen und zukünftigen Lehrperson – beispielsweise am Schuljahresende - erscheinen im Fall von herausfordernden SuS auf Beziehungsebene unterstützend. Einerseits kann die neue Lehrperson im optimalen Fall besser auf die Beziehungsbedürfnisse eines Kindes eingehen und es lässt sich mögliches Fehlverhalten der Lehrperson gegenüber einem Kind vermeiden. Gleichzeitig soll sie dem Kind aber nicht zu voreingenommen gegenüber treten. Andererseits muss sie jedoch vom entsprechenden Handeln überzeugt sein, um ihre Authentizität nicht zu gefährden.

Zeigt sich auf die Dauer dennoch eine Krise, ist der Lehrperson-Kind-Beziehung eine Auszeit zu gönnen, indem das Kind während einer bestimmten Zeit zu einer anderen Lehrperson ins Schulzimmer geschickt wird. Beide Seiten gewinnen so Abstand voneinander. Ausserdem sind bei herausfordernden SuS Gespräche im Team wichtig, um die innerliche Gelassenheit einer Lehrperson, die es stets benötigt, zu gewährleisten.

Um einem ungünstigen Eltern-LP-Verhältnis entgegenzuwirken, können beispielsweise Elterngespräche gemeinsam – von KLP und SHP – geführt werden, um verschiedene Sichtweisen zu schildern, die möglicherweise ein besseres Verständnis der Eltern ermöglichen.

Zu den Anforderungen der Institution Schule zählen unter anderem der Stoffdruck und die Administration. Um für einen positiven Beziehungsaufbau Zeit zu gewinnen, gilt es hier, gewisse Stoffinhalte zu streichen und auch etwas Mut zur Lücke zu haben. Bei der Administration hilft es möglicherweise, Briefe per Mail oder eine Doodle-Umfrage für Elterngesprächstermine zu verschicken.

Weiter ist aus den Ergebnissen ersichtlich, dass unterschiedliche Funktionen, wie Schulische Heilpädagogen oder Lehrpersonen mit einem Teilpensum, hemmend wirken können. Dagegen bewirkt die Anwesenheit bei verschiedenen Schulanlässen¹¹, mehr Zeit mit einem Kind zu verbringen und es auch von einer anderen Seite kennenzulernen.

Darüber hinaus sind grosse Klassen mit wenig Personal und schwierigen Klassenzusammensetzungen herausfordernd für eine Lehrperson. Dem können, wenn Ressourcen vorhanden sind, Praktikanten und Senioren als Hilfspersonen entgegenwirken, damit die Lehrperson vermehrt auf die individuellen Bedürfnisse eines Kindes eingehen kann. Zudem können sich bei einer anspruchsvollen Klassenzusammensetzung Lehrpersonen zusammenfügen und sich mit ihren Klassen beispielsweise gemeinsam auf Schulreisen begeben. Dieses Auftreten kann Sicherheit geben und eine mögliche Gelassenheit entstehen lassen, was förderlich für einen Beziehungsaufbau ist.

5.2.3 Diskussion und Beantwortung der zweiten Unterfrage

Die hemmenden Faktoren aus den Ergebnissen sind mit herausfordernden Aspekten aus der Literatur (vgl. Gudjons, 1998; Julius, 2008; Rass, 2010) zu vergleichen.

Dazu zählen verschiedene Defizite von SuS, welche einen Beziehungsaufbau zu einer Lehrperson erschweren.

¹¹ Beispielsweise Räbeliechtliumzug, Schulreise, Weihnachtssingen etc.

Aus den Ergebnissen der Diskussionen lässt sich feststellen, dass die genannten herausfordernden SuS, aus verschiedenen Gründen einen gewissen **Nachholbedarf auf der Kommunikationsebene** haben. Das kann unter anderem an den Sprachkenntnissen der Lernenden mit Deutsch als Zweitsprache, an einer fehlenden Grunderziehung im Kommunikationsverhalten von zu Hause oder an einer psychischen Störung, welche die sprachliche Kommunikation beeinträchtigt, liegen. Das hemmt die Lehrperson darin, eine professionelle Kommunikation führen zu können, was ein wichtiger Teilbereich für einen gelingenden Beziehungsaufbau ist (vgl. Lohmann, 2015, S. 104).

Unehrliche Kinder zählen in diesem Zusammenhang zu einem der hemmendsten Faktoren der Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2. Diese Verhaltensweise kann möglicherweise mit unangemessenen Normvorstellungen des Kindes (vgl. Gudjons, 1998) in Verbindung gebracht werden. Wenn ein Kind nach mehreren Gesprächen mit der Lehrperson weiterhin regelmässig und bewusst lügt und somit keine positiven Momente zwischen ihnen mehr geschaffen werden können, wäre - aus der Gruppendiskussion herausgearbeitet - eine mögliche Querversetzung die beste Lösung. Das Kind hat dann die Möglichkeit, sein Umfeld zu wechseln und zu einer unvoreingenommenen Lehrperson zu kommen, welche ihm einen neuen Zugang ermöglicht und eine neue Chance gibt. Dieser Vorgang ist aber erst zu vollziehen, wenn davor alles Mögliche in Bezug auf einen positiven Beziehungsaufbau versucht wurde.

Hinsichtlich der Schwierigkeiten auf Kommunikationsebene sind jedoch nicht nur die herausfordernden Kinder zu thematisieren. Ein **schlechter Zustand der Lehrperson** – aus privaten oder gesundheitlichen Gründen - beeinflusst die Kommunikation ebenfalls negativ und ist zudem einer der hemmendsten Faktoren. Sie hat in dieser Situation keine Kraft dazu, dem Wunsch des Kindes - eine verständnisvolle und freundliche Helferin zu sein (vgl. Levy & Wubbels, 1993) – voll und ganz nachzugehen.

Die Theorie (vgl. Gudjons, 1998; Rass, 2010) geht mit den wirtschaftsorientierten Schulen auf einen weiteren herausfordernden Aspekt ein. Dabei ist gemeint, dass immer häufiger Fachlehrpersonen eingesetzt werden, die nur wenige Wochenstunden unterrichten und kaum Zeit haben, auf die Kinder einzugehen. Diese Aussage unterstreicht gleichzeitig auch die Wichtigkeit des Zeitfaktors. Die Klassenlehrpersonen im Zyklus 1 und 2 können anhand ihrer Ausbildung viele Fächer selbst unterrichten und daher viele Stunden mit den Kindern verbringen. Die wirtschaftsorientierten Schulen kommen demzufolge erst im Zyklus 3 direkt zum Tragen, wenn die SuS vermehrt den Unterricht bei Fachlehrpersonen besuchen. Was es jedoch im Zyklus 1 und 2 zu berücksichtigen gilt, sind die **Funktionen neben den Klassenlehrpersonen**. Schulische Heilpädagogen, welche die Klassenlehrpersonen im Klassenzimmer partiell unterstützen, nehmen eine besondere Rolle ein. Sie unterrichten ebenfalls nur wenige Wochenstunden, was einen positiven Beziehungsaufbau erschwert. Auch die Funktionen als Lehrperson im Teilpensum oder als Logopäde bzw. Logopädin sind hier anzusiedeln.

Der letzte – nicht zu vernachlässigende – hemmende Faktor liegt im **spezifischen Anteil** einer Lehrperson-Kind-Beziehung (vgl. Bauer, 2017). Dazu zählt die Institution Schule, welche allgemein zu erreichende Ziele vorgibt, unabhängig von persönlichen Bindungen. Die Lehrpersonen stehen stets unter einem gewissen Stoffdruck und haben viele administrative Angelegenheiten zu bewältigen. Dies verkürzt die pädagogische Zeit mit den Kindern. Deshalb gilt es umso mehr, den diffusen Anteil¹² in einer Lehrperson-Kind-Beziehung bewusst zu stärken und einzusetzen.

¹² Emotionale Qualität einer Lehrperson

Anhand einer vertieften und regelmässigen Reflexion über berufliche Kenntnisse und Erfahrungen im pädagogischen Prozess (vgl. Giesecke, 1997) können Lehrpersonen den hemmenden Faktoren entgegenwirken. Dies war während den Gruppendiskussionen ganz klar ersichtlich und half bei der Interpretation der Ergebnisse (vgl. Kap. 5.2.2).

5.3 Dritte Unterfrage

Um ein vertieftes Bewusstsein für einen positiven Beziehungsaufbau zu erhalten, werden präventive Beziehungsangebote der Lehrpersonen herausgearbeitet. Die dritte Unterfrage lautet demzufolge: **„Welche präventiven Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?“**

5.3.1 Darstellung der Ergebnisse

Es werden die erfassten präventiven Beziehungsangebote, welche von den Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 eingesetzt werden, dargelegt und erläutert.

5.3.1.1 Begrüssung

Jedes Kind wird am Morgen persönlich mit der Hand begrüsst. Es werden individuelle, kurze Gespräche geführt, in denen die Lehrperson auf die Interessen des Kindes eingeht.

5.3.1.2 Auffangzeit

Die im Stundenplan gegebene Auffangzeit im Kindergarten¹³ ermöglicht den Kindergärtnerinnen kurze individuelle Gespräche mit den Kindern.

Im Stundenplan der Primarschulen der Schuleinheit Hegi sind solche Auffangzeiten nicht gegeben. Trotzdem lassen sich auch hier individuelle Auffangzeiten durch die Lehrperson einplanen. Unterrichtseinheiten wie beispielsweise *Stille Lesezeiten* oder *Vokabular-Lernen* von ca. zehn bis 15 Minuten zu Unterrichtsbeginn - welche den SuS ein selbständiges Arbeiten ermöglichen - lassen individuelle Gespräche der Lehrperson mit einzelnen SuS zu.

5.3.1.3 Präsenz

Sowohl inner- als auch ausserhalb des Klassenzimmers muss eine Lehrkraft stetig präsent sein. Wie viel Präsenz der Lehrperson nötig ist, hängt vom Kind ab. Gewisse SuS benötigen eher eine enge Betreuung und mehr Anerkennung der LuL als andere. Dabei gilt es auf die Reaktionen bzw. die Körpersprache der Kinder zu achten, um ein zu Nahe-Treten zu vermeiden.

Durch das an die Hand nehmen eines kleineren Kindes im Kindergarten zeigt beispielsweise die Kindergärtnerin Präsenz. Sie vermittelt dem Kind dadurch Geborgenheit und einen gewissen Schutz, was die positive Beziehung fördert.

5.3.1.4 Schulhauskultur

Die Pflege der Schulhauskultur gehört ebenfalls zu einem präventiven Beziehungsangebot der LuL. Dazu zählen unter anderem klassenübergreifende Anlässe, wobei sich alle SuS untereinander sowie - neben ihrer Klassenlehrperson - andere LuL kennen lernen können. Somit können die Lehrpersonen

¹³ Individuelles Eintreffen zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr der Kinder im Kindergarten.

besser auf die Bedürfnisse anderer Schulkinder eingehen und diese haben wiederum möglicherweise ein grösseres Vertrauen in die entsprechenden Lehrpersonen.

5.3.1.5 Klassenrat

Ein fest eingeplanter Klassenrat hilft einer Lehrperson, die SuS bewusst nach deren Befinden und Anliegen zu fragen. Zudem ermöglicht er den Lernenden ein Mitgestalten und eine - bis zu einem gewissen Grad – Mitverantwortung des Unterrichts, indem sie ihre eigenen Ideen, Interessen und Lösungsansätze einbringen können.

5.3.1.6 Gefühlsspiele

Bei Gefühlsspielen hat ein Kind die Möglichkeit, über seine momentanen Gefühle zu sprechen. Dabei werden beispielsweise verschiedene Gefühlskarten (wütig, traurig, fröhlich, aufgeregt etc.) in die Kreismitte gelegt und die Kinder dürfen anhand einer Karte ihre Gefühlslage nennen. Die Lehrperson kann dabei gezielt nachfragen, wenn sich ein Kind besonders wohl bzw. unwohl fühlt.

5.3.1.7 Optimaler Gesprächszeitpunkt

Nicht brennende Anliegen von einem Kind werden auf einen günstigen Zeitpunkt gelegt. Die Lehrperson teilt in einer ungünstigen Unterrichtssituation dem Kind mit, dass sie beispielsweise vor der Mittagspause genügend Zeit hat, um auf dessen Fragen einzugehen.

5.3.1.8 Beziehungs-Zeitgefässe

Ein bewusstes Einbauen von Beziehungs-Zeitgefässen ist für einen positiven Beziehungsaufbau fördernd. Eine Lehrperson lässt sich – nach der offiziellen Unterrichtszeit – auf Wunsch des Kindes auf ein Gespräch ein oder ermöglicht ihm das Lösen von Hausaufgaben an einem freien Nachmittag bei ihr im Schulzimmer. Ungestörte eins-zu-eins Gespräche sind durch solche Situationen gewährleistet.

5.3.1.9 Gemeinsame Lösungssuche

Wenn sich ein Kind beispielsweise aufgrund seiner Mitschülerinnen und Mitschüler unwohl fühlt, hilft es der Lehrperson-Kind-Beziehung, gemeinsam eine Lösung herauszuarbeiten und somit die Verantwortung für das Wohlbefinden des Kindes zu teilen.

5.3.1.10 Tagesstrukturen

In den Schulalltag lassen sich Tagesstrukturen wie ein *Znüni-Kreis einbauen*, welche förderlich in Bezug auf einen Beziehungsaufbau sind. Lehrperson und Kinder setzen sich vor der grossen Pause in einen Kreis und essen gemeinsam. Dabei findet sich Zeit, unbeschwerte Gespräche zu führen und die SuS besser kennenzulernen.

5.3.1.11 Gezieltes Beachten

Gezieltes Beachten meint, an einem bestimmten Tag drei bis vier Kinder auszuwählen und diesen gezielt Beachtung zu schenken. Dabei muss auch im Speziellen auf SuS eingegangen werden, welche dem Unterricht länger – beispielsweise aufgrund einer Krankheit – fern blieben. Ihnen soll das Gefühl vermittelt werden, dass durch ihr Fernbleiben im Unterricht etwas gefehlt hat und sie die Klasse wieder vervollständigen.

5.3.2 Interpretation der Ergebnisse

„Sorge dich nicht, dass du zu wenig Zeit für mich hast. Was zählt, ist, wie wir die Zeit verbringen“ (Myschker & Stein, 2014, S. 256). Dieses Zitat, das aus der Sicht eines Kindes zu verstehen ist, verdeutlicht meines Erachtens die Wichtigkeit der präventiven Beziehungsangebote und Beziehungsettings im Schulalltag.

Lehrpersonen beklagen sich oft darüber, zu wenig Zeit für einzelne Kinder zu haben und dass sie nicht allen SuS gerecht werden können, unter anderem auf der Beziehungsebene. Diese Aussagen sind sicherlich nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass eine Klassenlehrperson Klassen mit grosser Heterogenität und hohen SuS-Anzahlen gegenüber steht und Ziele erreichen muss.

Im Allgemeinen gilt es aber als Lehrperson meiner Meinung nach, seine Gedanken nicht darüber zu verlieren, ob man überhaupt genügend Zeit für einen Beziehungsaufbau hat.

Es geht vielmehr darum, die vorhandene Zeit bestmöglich zu nutzen und bewusste Beziehungsangebote in den Schulalltag zu integrieren. Dass eine solche Umsetzung möglich ist, zeigen die Ergebnisse (vgl. Kap. 5.3.1) zu dieser Unterfrage. Zudem wird mit ihnen aufgezeigt, dass sicherlich auch schon viele Tätigkeiten unbewusst in der Praxis ablaufen, welche zu einer Stärkung einer positiven Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind führen.

Was mir aber wichtig erscheint, ist präventive Beziehungsangebote zu integrieren, von denen eine Lehrperson wirklich überzeugt ist und daher die Motivation mitbringt, diese umzusetzen. Jede andere Strategie führt zu keiner positiven Entwicklung.

Des Weiteren ist aus den Ergebnissen (vgl. Kap. 5.3.1) ersichtlich, dass es wertvolle Angebote gibt, welche sowohl die ganze Klasse¹⁴ als auch ein einzelnes Kind¹⁵ betreffen. Diese entsprechenden Beziehungsangebote lassen sich individuell und situationsgemäss einsetzen und beeinflussen sich gegenseitig. Wenn beispielsweise eine Lehrperson durch den Klassenrat erfahren hat, dass sich eine Schülerin oder ein Schüler in der Klasse unwohl fühlt, kann sie in einem Einzelgespräch darauf eingehen.

5.3.3 Diskussion und Beantwortung der dritten Unterfrage

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass ganz viele verschiedene präventive Beziehungsangebote eingesetzt werden können, welche keinen grossen Aufwand der Lehrperson erfordern. Die einen werden durch **selbstverständliche Gesten** seitens der Lehrperson – wie beispielsweise mit der individuellen Begrüssung am Morgen – bereits praktiziert.

Generell zielen alle genannten Angebote auf einen **Vertrauensaufbau** zwischen einer Lehrperson und einem Kind ab, welcher in der Beziehungsarbeit zentral ist. Denn, wenn dieses Vertrauen erst einmal aufgebaut wurde, dient es als soziale und persönliche Ressource, welche die weitere Interaktion positiv beeinflusst (vgl. Uslaner, 2002). Zudem hat das Vertrauen einen positiven Einfluss auf die Beziehungsangebote im pädagogischen Prozess, was in der Beantwortung der vierten Unterfrage (vgl. Kap. 5.4) bestätigt wird. Dies betont Schweer (2017) ebenfalls.

Grundsätzlich stimmen die präventiven Beziehungsangebote der Theorie (vgl. Kap. 3.7.1.1) mit denen aus der Praxis überein.

¹⁴ Auffangzeit, Schulhauskultur, Klassenrat etc.

¹⁵ Begrüssung, Optimaler Gesprächszeitpunkt, Beziehungs-Zeitgefässe etc.

Die wertvoll herausgearbeitete **Auffangzeit** ist mit dem offenen Unterrichtsbeginn laut Gudjons (1998) zu vergleichen. Im Kindergarten ist diese Zeit in den Stundenplan integriert und ermöglicht der Kindergärtnerin individuelle Gespräche mit Kindern. Um die Lehrperson der Primarschule vor zusätzlichem Arbeitsaufwand zu schützen, soll eine Auffangzeit – anhand bestimmten angepassten Unterrichtseinheiten (vgl. Kap. 5.3.1.2) - in die offiziellen Stundenplanzeiten integriert werden und nicht, wie es die Theorie (vgl. Gudjons, 1998) vorschlägt, vor dem eigentlichen Unterrichtsbeginn.

Die **Präsenz** (vgl. Omer & von Schlippe, 2016) einer Lehrperson ist ein weiteres sehr wichtiges Angebot, welches anhand der Gruppendiskussionen erarbeitet wurde. Dabei gilt es für eine Lehrperson abzuschätzen, wie viel körperliche Präsenz nötig ist. Nicht jedes Kind hat in dieser Hinsicht die gleichen Bedürfnisse. Im Mittelpunkt steht jedoch das Wissen des Kindes darüber, dass die Lehrperson jederzeit zur Verfügung steht.

Beziehungs-Zeitgefässe ausserhalb der offiziellen Schulzeiten ermöglichen einer Lehrperson, sich in Ruhe und bewusst mit einem Kind zu beschäftigen, was mit einem festgelegten Zeitraum in Verbindung gebracht werden kann (vgl. Jank & Meyer, 2011; Julius, 2008). Sie sind für einen positiven Beziehungsaufbau sehr wertvoll. Um jedoch auch in diesem Bereich den zusätzlichen Arbeitsaufwand für eine Lehrperson möglichst gering zu halten, gilt es diese behutsam und überlegt einzusetzen. Einem Schüler oder einer Schülerin die Möglichkeit zu geben, an einem freien Nachmittag die Hausaufgaben in der Schule zu lösen, liegt im Ermessen der Lehrkraft. Für die einen ist es unproblematisch und mit keinem Aufwand verknüpft, da sie ohnehin mit Unterrichtsvorbereitungen beschäftigt sind, andere können sich dieses Gefäss nicht vorstellen.

Einzelgespräche vor der Mittagspause sind ebenfalls bedeutsame Beziehungs-Zeitgefässe und nehmen weniger Zeit in Anspruch.

Gezieltes Beachten von hauptsächlich unauffälligen Kindern lässt sich nur bedingt planen und umsetzen. Im Schulalltag gibt es viele unvorhergesehene Situationen, die eine gewisse Flexibilität einer Lehrperson erfordern. Sobald es nun beispielsweise zu Streitereien zwischen anderen Kindern kommt, wird die ganze Aufmerksamkeit für diese Situation benötigt. Der Lehrperson bleibt daher keine Zeit für die gezielt ausgewählten Kinder.

Bei den Gruppendiskussionen kristallisierte sich ausserdem heraus, dass eine **gesunde Balance** zwischen Distanz und Nähe der Lehrperson zu einem Kind (vgl. Lohmann, 2015) bei der Umsetzung der präventiven Beziehungsangebote hilft. Diese Balance ist auch von den Bedürfnissen des Kindes und der Lehrkraft abhängig. Wenn ein Kind mehr Nähe benötigt, dann darf es auch eine Lehrperson umarmen. Diese muss jedoch Grenzen setzen, wenn es ihr zu viel und unangenehm wird.

Situationen wie Ferienbeginn/ -ende, Verabschiedungen beim Schuljahresende rufen meistens - aus Erfahrungen des Teams - mehr Nähe hervor als gewohnt.

5.4 Vierte Unterfrage

Die vierte Unterfrage dient ebenfalls einem vertieften Verständnis eines positiven Beziehungsaufbaus und zeigt unterrichtsrelevante Beziehungsangebote auf. Sie wurde folgendermassen formuliert: „**Welche Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, im pädagogischen Prozess für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?**“

5.4.1 Darstellung der Ergebnisse

Die im pädagogischen Prozess eingesetzten Beziehungsangebote der Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 werden aufgezeigt und erläutert.

5.4.1.1 *Unterricht*

Der Unterricht muss klar strukturiert und konstant sein, damit einerseits die Unterrichtsabfolge vermehrt automatisiert wird und sich die Lehrperson folglich weniger auf diese konzentrieren muss. Das ermöglicht ihr, die Konzentration mehr auf die Beziehung zu einzelnen Lernenden zu legen. Andererseits benötigen die Kinder in der Beziehungsarbeit Leitplanken, welche durch einen solchen Unterricht gegeben sind.

Ausserdem hat die Flexibilität im Unterricht eine hohe Priorität in Bezug auf einen positiven Beziehungsaufbau. Sich zufällig im Unterricht ergebende Klassengespräche über Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen der SuS stehen über dem zu vermittelnden Stoffinhalt.

5.4.1.2 *Austausch im Schulhausteam*

Eine Lehrperson soll Unterstützung von ihren Arbeitskolleginnen und –kollegen einholen. Diese Gespräche lassen eine „Durchschnauf-Pause“ zu, um die nötige Gelassenheit zu Kindern mit besonderem Beziehungsbedarf zu gewährleisten.

5.4.1.3 *Einzelgespräche zur Problemlösung*

Ein weiteres Beziehungsangebot ist ein Einzelgespräch mit einem Kind, welches aufgrund eines nicht geduldeten Verhaltens geführt wird. Dabei gibt es verschiedene Leitsätze für eine Lehrperson, welche während der Gesprächsführung beachtet werden sollen.

Es steht eine lösungsorientierte Gesprächsführung mit reinen Beobachtungsschilderungen im Zentrum. Die Lehrperson muss auf das Kind eingehen und ihm nahe sein, in dem sie unter anderem Blickkontakt auf gleicher Höhe hält und sich beispielsweise neben das Kind setzt. Sie darf nicht vorwurfsvoll agieren und keine Schuldgefühle initiieren.

Grundsätzlich unterstützt die Lehrperson einen Schüler oder eine Schülerin soweit, dass diese selbst auf ihr Problem stossen können. Des Weiteren helfen Perspektivenwechsel, wobei sich das Kind in andere SuS oder die Lehrperson versetzen und deren Gefühlslage beschreiben soll.

Als zusätzliche Unterstützung in einer Gesprächsführung hilft das Verständnis von möglichen problematischen Situationen eines Kindes. Das Einholen von Informationen der Eltern oder der Kinder selbst kann einen solchen Verständnisaufbau vereinfachen.

5.4.2 Interpretation der Ergebnisse

Das Ergebnis zeigt auf, dass im pädagogischen Prozess vergleichsweise wenige Beziehungsangebote eingesetzt werden. Dies steht im Gegensatz zu den präventiven Beziehungsangeboten, die für Aufbau und Erhalt einer positiven Beziehung zentraler sind. Dementsprechend nimmt die Arbeit im Bereich der Prävention einen wesentlichen Teil der zur Verfügung stehenden Zeit in Anspruch.

Lösungsorientierte Einzelgespräche, in denen sich sowohl das Kind als auch die Lehrperson wohl fühlen, können nur stattfinden, wenn auf eine Vertrauensbasis aufgebaut werden kann. Dieses Vertrauen

lässt sich anhand präventiver Beziehungsangebote (vgl. Kap. 5.3.1) aufbauen und beeinflusst dementsprechend die Handlungen im Unterricht. Wiederum können erfolgreiche Einzelgespräche auch positive Auswirkungen auf das gegenseitige Vertrauen haben.

Aus diesem Grund ist eine deutliche, gegenseitige Beeinflussung der präventiven Beziehungsangebote und der im pädagogischen Prozess eingesetzten Angebote erkennbar.

Diese Einzelgespräche zur Problemlösung sind jedoch nicht mit den Einzelgesprächen der präventiven Beziehungsangebote¹⁶ gleichzusetzen. Letzteres findet vorbeugend statt, um mögliche Schwierigkeiten gar nicht erst aufkommen zu lassen.

5.4.3 Diskussion und Beantwortung der vierten Unterfrage

Anhand des Ergebnisses „Unterricht“ (vgl. Kap. 5.4.1.1) ist zu erkennen, dass sich die Dimensionen im unterrichtlichen Geschehen (vgl. Lohmann, 2015) gegenseitig beeinflussen. **Ein strukturierter, konstanter Unterricht** gehört zur Dimension „Unterricht“ mit der Lehrperson als „Fachmann“. Diese Ausführung wirkt sich wiederum positiv auf die Dimension „Beziehung“ aus, weil die Lehrperson durch die automatisierte Unterrichtsabfolge mehr Kapazität hat, auf der Beziehungsebene zu arbeiten.

Eine klare Trennung der Dimensionen im pädagogischen Prozess ist daher nicht möglich, für die bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema „Zeit für pädagogische Beziehungen“ jedoch sehr hilfreich. Um einem Kind auch in einer schwierigen Situation professionell gegenüber zu treten, ist ein **Austausch mit Arbeitskolleginnen und –kollegen** unabdingbar.

Auch die Theorie geht auf diese intervenierende Handlungsmöglichkeit – anhand der interpersonalen Präsenz (vgl. Omer & von Schlippe, 2016; Rass, 2010) – ein. Die Unterstützung der Lehrerschaft soll aber neben unlösbaren Problemen bereits bei niederschweligen Anliegen systematisch und beständig eingeholt werden.

Zuletzt ist das **Einzelgespräch zur Problemlösung** im pädagogischen Prozess zu nennen, welche mit der hilfreichen Gesprächsführung (vgl. Myschker & Stein, 2014) zu vergleichen ist.

Das Gespräch muss von einem verständnisvollen Eingehen der Lehrperson auf das Kind geprägt sein. Durch eine gute Zusammenarbeit mit den Eltern werden fortlaufend Informationen ausgetauscht, welche eine Lehrperson im Verständnisaufbau gegenüber gewissen Verhaltensweisen eines Kindes unterstützen können. Dadurch kann auch eine angenehmere Atmosphäre aufgebaut werden, in der sich beide Parteien wohl fühlen können. Ein bewusstes Einsetzen von Mimik und Gestik einer Lehrperson ist in einer solchen – teilweise auch unangenehmen – Situation umso wichtiger. Denn die Körperhaltung der Lehrperson, welche einem Kind entgegengebracht wird, hat einen grossen Einfluss auf den Grad der gefühlten Wertschätzung (vgl. Largo, 2000).

¹⁶ Optimaler Gesprächszeitpunkt und gemeinsame Lösungssuche

5.5 Beantwortung der Hauptfrage

Anhand der strukturierten und differenzierten Beantwortung der Unterfragen für die Forschungsarbeit wird nun versucht, eine vernetzende und zusammenfassende Antwort auf die folgende Hauptfrage zu geben:

„Welche Handlungsmöglichkeiten haben Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, positive Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und zu erhalten?“

Anhand der Schwerpunkte der Textanalyse (vgl. Kap. 3.9) und der Gruppendiskussion in Anlehnung an die Kraftfeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) lässt sich festhalten, dass die Lehrperson-Kind-Beziehung zentral für ein erfolgreiches Lernen eines Kindes ist, was auch von Hattie (2014) bestätigt wird. Sie steht über dem zu vermittelnden Stoffinhalt und den vorgegebenen Zielen des Lehrplanes. Der diffuse Anteil in dieser besonderen Beziehung sollte also den spezifischen übersteigen (vgl. Bauer, 2017).

Dies bestätigen auch die eigenen Erfahrungen aus dem Team der Schuleinheit Hegi. Die soziale Kompetenz einer Lehrperson ist für das eigene Interesse und den Lernerfolg wesentlicher als die fachliche Kompetenz.

Verschiedene Faktoren begünstigen die Beziehungsarbeit, die jedoch schwer zu erlernen ist.

Dies hängt möglicherweise damit zusammen, dass eine Beziehung nicht greif- und messbar und ein Bereich von „Menschsein“ grundsätzlich schwierig zu erfassen ist. Trotzdem ist das Entwickeln eines Bewusstseins dafür wesentlich. Denn bereits jeder persönliche, auch nur kurze Moment mit einem Kind wirkt sich positiv auf die Beziehung aus und soll von einer Lehrperson wahrgenommen sowie genossen werden.

Förderliche Faktoren, die zum Teil bewusst von einer Lehrperson gesteuert werden können, sind von grosser Bedeutung. Dazu zählen unter anderem die Zeit, die Lehrpersonpersönlichkeit und das Kommunikationsverhalten. Sind diese jedoch durch äussere Einflüsse eingeschränkt, wirken sie bei einem Aufbau und Erhalt von Beziehung hemmend.

Dazu ist aus den Diskussionen der Teilnehmerinnen festzuhalten, dass im Zusammenhang mit dem Faktor Zeit vor allem an dem akuten Personalmangel, der zurzeit in den Schulen herrscht, dringend gearbeitet werden muss. Ressourcen müssen in diesem Teilbereich besser genutzt werden.

Andere hemmende Faktoren für die Kommunikation der Lehrperson sind ihr aus persönlichen oder gesundheitlichen Gründen schlechter Zustand oder herausfordernde SuS auf Beziehungsebene. Anhand dieses Resultats ist ersichtlich, wie zentral die Sprache in der Beziehungsarbeit eigentlich ist.

Handlungsmöglichkeiten von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen lassen sich auf Beziehungsebene nur schwer in präventive und im pädagogischen Prozess eingesetzte Handlungsmöglichkeiten einteilen, weil sie sich häufig überschneiden und gegenseitig beeinflussen.

Um jedoch ein Bewusstsein für die Beziehungsmomente zu schaffen, war diese Trennung während der Textanalyse und der Kraftfeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) sehr hilfreich und wertvoll.

Sie verhalf einerseits dazu, die Bedeutung von „kleineren“ Beziehungsmomenten hervorzuheben. Andererseits konnten die wesentlichsten auf präventiver Basis und im pädagogischen Prozess eingesetzten Handlungen herausgearbeitet werden.

Die Schwierigkeit bei diesen entsprechenden Handlungsmöglichkeiten liegt darin, die richtige Entscheidung während der Umsetzung zu treffen, da jedes Kind individuelle Beziehungsbedürfnisse mit sich bringt. Auch Giesecke (1997) bestätigt diese Aussage, indem er sagt, dass eine Festlegung von einer bestimmten Handlung gegenüber den Kindern auf Beziehungsebene unmöglich sei. Welche Beziehungsangebote eingesetzt werden, ist demzufolge situationsabhängig.

Von Bedeutung ist jedoch, dass die Handlungen von Lehrpersonen bewusst und über einen längeren Zeitraum angewendet werden müssen, um einen positiven Aufbau und Erhalt von einer positiven Beziehung zu erreichen (vgl. Julius, 2008). Die hängt wiederum mit dem Faktor Zeit zusammen.

Die wesentlichsten Handlungsmöglichkeiten werden im Folgenden aufgelistet und zusammengefasst:

1. Vertrauensaufbau

Ein Vertrauensaufbau zwischen der Lehrperson und einem Kind kann durch verschiedene - unter anderem durch bewusst eingeplante – Angebote erfolgen. Hilfreiche Beziehungsangebote sind bei der Darstellung der Ergebnisse (vgl. Kap. 5.3.1/ 5.4.1) zu finden.

2. Konstante und authentische Person

Das Kind benötigt eine vertrauensvolle Ansprechperson, welche stetige Präsenz zeigt. Die Lehrperson muss ein sicherer Anker für ein Kind sein.

3. Wechselgespräch

Eine Lehrperson führt während einem optimalen Zeitpunkt Wechselgespräche mit einem Kind. Dabei stehen die Anliegen und Interessen des Kindes im Vordergrund.

4. Einzelgespräch zur Problemlösung

Bei einem Einzelgespräch zur Problemlösung gibt es hilfreiche Tipps zur Gesprächsführung:

- Lösungsorientiert
- Auf das Kind eingehen
- Blickkontakt halten
- Reine Beobachtungsschilderungen
- Keine Schuldgefühle initiieren
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Perspektivenwechsel ermöglichen

5.6 Überprüfung der Schwerpunkte der Textanalyse

In diesem Kapitel werden die Annahmen der Schwerpunkte der Textanalyse (vgl. Kap. 3.9) mit den Ergebnissen aus den Gruppendiskussionen in Anlehnung an die Kraffeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) verglichen und überprüft.

Hauptfrage

Welche Handlungsmöglichkeiten haben Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, positive Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und zu erhalten?

Durch den Austausch wurden verschiedene Handlungsmöglichkeiten herausgearbeitet, welche grundsätzlich situationsabhängig einzusetzen sind. Sie können bewusst umgesetzt werden oder laufen bereits automatisch ab.

Annahme: *Die Handlungsmöglichkeiten sind unterschiedlich. Je nach Situation und Kind müssen individuelle Entscheidungen von Klassenlehrpersonen und Schulischen Heilpädagogen getroffen werden, weil unterschiedliche Beziehungsbedürfnisse bestehen. Sie lassen sich jedoch in präventive und im pädagogischen Prozess eingesetzte Handlungen unterteilen.*

Die Annahme mit den unterschiedlichen, individuellen Handlungsmöglichkeiten wurde durch die qualitative Erhebung bestätigt. Die meisten aus der Literatur herausgearbeiteten Handlungen decken sich mit den aus den Diskussionen hervorgehenden. Eine klare Abgrenzung zwischen präventiven und im pädagogischen Prozess eingesetzten Handlungen wurde jedoch nicht vollzogen.

Erste Unterfrage

Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind fördernd?

Folgende vier fördernde Faktoren wurden aus den Diskussionen erhoben:

- Faktor Zeit
- Lehrpersonpersönlichkeit
- Kommunikationsverhalten
- Zusammenarbeit mit Eltern

Annahme: *Es gibt keine allgemeine Beschreibung oder kein allgemeingültiges Rezept für eine positive Beziehung. Verschiedene Faktoren bedingen jedoch den Aufbau einer positiven Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind. Dazu zählt vor allem die Lehrpersonpersönlichkeit selbst.*

Anhand der Faktoren ist ersichtlich, dass es keine allgemeine Beschreibung für eine positive Beziehung gibt. Die Lehrperson-Kind-Beziehung kann durch sie jedoch begünstigt werden. Die Lehrpersonpersönlichkeit hat dabei einen hohen Stellenwert. Sie gilt sowohl in der Literatur als auch in der Erhebung als zentraler Punkt.

Zweite Unterfrage

Welche Faktoren wirken im Hinblick auf eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind hemmend?

Es wurden viele Faktoren genannt. Die drei hemmendsten Faktoren sind laut den Ergebnissen:

- Unehrlisches Kind
- Schlechter Zustand der Lehrperson
- Funktion als Schulische Heilpädagogen

Annahme: Hier sind verschiedene Faktoren zu nennen. Sie sind einerseits mit Defiziten der SuS in Verbindung zu bringen. Andererseits sind es die wirtschaftsorientierten Schulen, in denen immer häufiger Fachlehrpersonen eingesetzt werden, die nur wenige Wochenstunden unterrichten und kaum Zeit haben, auf die Kinder einzugehen.

Ein unehrlisches Kind hat unangemessene Normvorstellungen, was ein Defizit darstellt. Der Faktor der wirtschaftsorientierten Schulen hat im Zyklus 1 und 2 keine direkte Bedeutung. Die Funktion als Schulische Heilpädagogen, welche die KLP partiell unterstützen, kann jedoch ähnlich wie eine Fachlehrperson betrachtet werden, da sie ebenfalls nur wenige Wochenstunden unterrichten.

Dritte Unterfrage

Welche präventiven Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?

Die qualitativen Daten zeigen folgende präventive Beziehungsangebote und Beziehungssettings auf:

- Begrüssung
- Auffangzeit
- Präsenz
- Schulhauskultur
- Klassenrat
- Gefühlsspiele
- Optimaler Gesprächszeitpunkt
- Beziehungs-Zeitgefässe
- Gemeinsame Lösungssuche
- Tagesstrukturen
- Gezieltes Beachten

Annahme: Es werden verschiedene präventive Beziehungsangebote und -settings eingesetzt, welche auf einen Vertrauensaufbau zwischen einer Lehrperson und einem Kind abzielen.

Es ist festzustellen, dass unterschiedliche präventive Beziehungsangebote genannt wurden, welche sich häufig mit jenen aus der Textanalyse überschneiden. Sie haben wie angenommen alle einen Vertrauensaufbau zwischen einer Lehrperson und einem Kind zum Ziel. Zudem ist anhand der Angebote zu erkennen, dass die Kommunikation einen hohen Stellenwert hat.

Vierte Unterfrage

Welche Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, im pädagogischen Prozess für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?

Aus der Erhebung ergeben sich folgende Beziehungsangebote und Beziehungssettings im pädagogischen Prozess:

- Unterricht
- Austausch im Schulhausteam
- Einzelgespräch zur Problemlösung

Annahme: *Es werden verschiedene Beziehungsangebote und -settings im pädagogischen Prozess eingesetzt, welche vermehrt auf die Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung abzielen.*

Es wurden insgesamt drei verschiedene Angebote genannt. Sie zielen nicht wie in der Annahme vermehrt auf die Problemlösung ab. Stattdessen sind sie anhand der Ergebnisse „Unterricht“ und „Austausch im Schulhausteam“ auch den unterstützenden und intervenierenden Handlungsmöglichkeiten zuzuordnen.

6 Schlussdiskussion

Die Schlussdiskussion enthält einerseits eine kurze Zusammenfassung der wesentlichen Forschungsarbeit, andererseits eine kritische Auseinandersetzung mit der Forschungsmethode aus unterschiedlichen Perspektiven. Zum Abschluss werden weiterführende Fragen gestellt, die sich aus den Erfahrungen dieser Arbeit ergeben.

Durch die Heterogenität der Stichprobe (3 KLP, 2 SHP, 1 Kindergärtnerin) waren viele Funktionen des Lehrberufs im Zyklus 1 und 2 abgedeckt. Dies war sicherlich ein grosser Vorteil, denn somit konnten verschiedene Sichtweisen zum Thema berücksichtigt werden. Folglich sprechen die Ergebnisse eine grosse Mehrheit von Lehrpersonen an.

Aus den Ergebnissen lässt sich schliessen, dass das Vertrauen die Grundlage für eine positive Beziehung zwischen einer Lehrperson und einem Kind darstellt. Für einen solchen Vertrauensaufbau ist die Zeit, in der wertvolle Beziehungsmomente vollzogen werden können, einer der wichtigsten Bedingungsfaktoren. Je mehr Stunden also gemeinsam mit einem Kind verbracht werden, desto einfacher gestalten sich Aufbau und Erhalt einer pädagogischen Beziehung. Die Funktion als Klassenlehrperson mit einem hohen Arbeitspensum ermöglicht automatisch viel Zeit hierfür, was eindeutig einen Gewinn in der Beziehungsarbeit darstellt. Nun geht aus den Ergebnissen erfreulicherweise hervor, dass sich die Zeit für pädagogische Beziehungen ohne zusätzlichen, grossen Aufwand bewusst in einen gewöhnlichen Schulalltag einbauen lässt. Ausserdem laufen zahlreiche Beziehungsangebote oder -settings durch gewohnte Prozesse bereits automatisch ab. In Bezug auf die pädagogische Beziehung ist die Zeit demzufolge ein steuerbarer Faktor für eine Lehrperson, wobei er gepaart mit einer passenden Lehrpersonpersönlichkeit und Kommunikation am förderlichsten ist.

Es gilt nun grundsätzlich für alle Funktionen im Lehrberuf im Zyklus 1 und 2 das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass das Einsetzen von Zeit für pädagogische Beziehungen nicht als verlorene Zeit für den Stoffinhalt gewertet werden darf. Viel mehr steht die Beziehungsarbeit zwischen einer Lehrperson und einem Kind über den zu erreichenden Zielen des Lehrplans. Eine positive Beziehung ist die Voraussetzung dafür, dass Lernen überhaupt stattfinden kann.

Eine positive Beziehung birgt jedoch die Gefahr einer zu grossen Abhängigkeit eines Kindes von einer Lehrperson. Diese soll daher durch eine angemessene Haltung ein stetiges Bewusstsein dafür vermitteln, dass die Kinder für sich selbst und nicht für die Lehrperson lernen.

Die Beziehungsarbeit in der Schule ist schwierig zu erlernen, weil der Ausdruck „positive Beziehung“ in der Theorie nicht allgemein definiert und erfasst werden kann.

Daher sind Praxiserfahrungen von verschiedenen Lehrpersonen darüber umso wichtiger und der Austausch sowie das Reflektieren untereinander von grosser Bedeutung.

Demzufolge war die im Forschungsteil vollzogene Teamentwicklung in Anlehnung an die Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007) eine passende Wahl. Die Aktionen im Unterricht und die Reflexion des entsprechenden Vorgehens auf Beziehungsebene wurden von den Teilnehmerinnen in Bezug gesetzt und es fand eine bewusste sowie vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema statt. Die dafür

ausgewählte Forschungsmethode „Die Kraftfeldanalyse nach Lewin“ (vgl. Philipp, 2006) hat für das erfolgreiche Gelingen einen hohen Beitrag geleistet.

Anhand der Kraftfeldanalyse konnten die moderierten Gruppendiskussionen strukturiert geplant und angegangen werden. Trotzdem liess sie den Teilnehmerinnen und mir die nötige Freiheit, ungezwungene Gespräche zu führen. Aus dieser Erfahrung wird sie dem Begriff der „halbstrukturierten Methode“ gerecht.

Die direkte Interaktion mit den Beteiligten ermöglichte mir unmittelbare Nachfragen, um ein korrektes Verständnis verschiedener Aussagen sicherzustellen, was einen eindeutigen Vorteil gegenüber anderen Methoden - wie beispielsweise Fragebögen - darstellt. Das Gelingen der Gruppendiskussionen hing einerseits sicherlich auch damit zusammen, dass sich die meisten Teilnehmerinnen bereits im Voraus kannten. Andererseits war die Gruppengrösse mit sechs Personen optimal. Es war von Beginn an eine angenehme und vertraute Atmosphäre zu spüren. Die Teilnehmerinnen regten sich mit ihren Aussagen gegenseitig an. Zudem herrschten stets eine spontane und offene Kommunikation sowie ein aktives Zuhören.

Darüber hinaus ist positiv festzuhalten, dass mit Hilfe einer Kraftfeldanalyse (Problembeschreibung und hemmende Faktoren) ebenso die Realität mit ihren Schattenseiten aufgedeckt werden kann, was für eine Weiterentwicklung unabdingbar ist.

Das entsprechende Vorgehen der Kraftfeldanalyse mit Hilfe der Fragen der Schritte drei, vier und fünf (vgl. Kap. 4.3.1), führte die Beteiligten und mich vermehrt zu Faktoren einer positiven Beziehung. Diese Faktoren wurden sehr allgemein gehalten. Somit stand meiner Meinung nach häufiger das Wissen der Lehrpersonen (Theorie) und nicht deren Können (Praxis) im Vordergrund. Meinen Erfahrungen nach gilt es daher, rigoros zu moderieren und hauptsächlich bei Schritt sechs „Aktionsplan erstellen“ nachzuhaken und die Teilnehmenden über *konkrete Tätigkeiten* zu befragen. Denn aus der Sicht als Pädagogin hat die Orientierung an der Nützlichkeit für den Unterricht und nicht das Wissen darüber einen hohen Stellenwert im Berufsalltag.

Die Hauptfrage (vgl. Kap. 2.3.1), die das Team und mich während des gesamten Prozesses stets begleitete und als Leitfaden diente, verhinderte ein Ausharren bei den Faktoren. Anhand ihrer Formulierung galt es *Handlungen* herauszuarbeiten. Demzufolge konnten erfreulicherweise neben einer vertieften Auseinandersetzung mit fördernden und hemmenden Faktoren (vgl. Kap. 5.1/ 5.2) im Hinblick auf eine positive Beziehung, auch präventive und unterrichtsbezogene Beziehungsangebote (vgl. Kap. 5.3/ 5.4) festgehalten werden.

Bei der Kraftfeldanalyse sind daher nicht nur die bestimmte Moderation, sondern ebenso die aus der Problembeschreibung herausgearbeiteten Ziele bzw. Fragestellungen relevant.

Neben der Kraftfeldanalyse könnte jedoch auch das Thema „Beziehung“ der Grund dafür gewesen sein, während der Bearbeitung vermehrt auf *Faktoren* und nicht direkt auf *konkrete Handlungen* zu stossen. Denn die Beziehungsarbeit ist wie bereits verdeutlicht, ein Teil von „Menschsein“, der sich individuell interpretieren und umsetzen lässt. Das Zitat von Giesecke (1997) unterstützt meine Ansicht. Es ist „...unmöglich festzulegen, wie in einer bestimmten Situation mit bestimmten Kindern und Jugendlichen angesichts eines bestimmten Zweckes die Beziehung gestaltet werden soll“ (S. 265).

Es ist aber stets mit einem gesunden Menschenverstand zu handeln. Zudem soll ein Kind immer die Gewissheit haben, dass es von der Lehrperson geliebt wird. Das macht eine hervorragende Lehrperson aus, die sich vom Rest abhebt.

Abschliessend ist aus diesen verschiedenen Erkenntnissen für die Unterrichtsentwicklung festzuhalten, dass gegenseitige Unterrichtsbesuche mit Fokus auf die Beziehungsarbeit und der darüber stattfindende Austausch sehr wertvoll sind. So können mögliche unbewusste Handlungen aufgegriffen sowie neue Handlungsmöglichkeiten kennengelernt werden.

Die Rolle als leitende Person im Umgang mit „Erwachsenen“ war eine neue, sehr spannende und wertvolle Erfahrung für mich. Es war unter anderem eine Herausforderung, einerseits die Gruppendiskussionen zu moderieren und andererseits, eigene Gedanken und Praxiserfahrungen in den Austausch einzubringen. Es stellten sich für mich vermehrt die Fragen, *wann, wie viel* und *was* teile ich genau mit. Sind es eher zusammenfassende Sichtweisen der Teilnehmerinnen oder eigene Erfahrungen aus der Praxis? Ich identifizierte mich im Verlaufe der Diskussionen immer besser mit meiner Rolle und fand eine für mich passende Umsetzung zwischen der Funktion als Moderatorin und Teilnehmerin.

Einige der Beteiligten kannte ich bereits vor der Durchführung, was mir vor allem zu Beginn half und Sicherheit gab. Im Verlauf des Prozesses fühlte ich mich immer wohler und verspürte eine gewisse Routine im Ablauf.

Diese Erfahrung im Forschungsteil hat unter anderem zur Stärkung des Selbstvertrauens geführt.

6.1 Ausblick

Anhand der vertieften Auseinandersetzung mit der Literatur über das Thema „Beziehung“ und ausgehend von den Erfahrungen mit der vorliegenden Forschungsarbeit stellen sich für mich Fragen, die für eine weiterführende Untersuchung sicherlich interessant sind.

Die Beziehungsbedürfnisse der Kinder im Zyklus 3 sind anders, als die im Zyklus 1 und 2.

- Wie sehen die Handlungsmöglichkeiten der Lehrpersonen aus, um eine positive Beziehung zu den SuS im Zyklus 3 aufzubauen und zu erhalten?

Bei den SHP, welche die KLP partiell im Schulzimmer unterstützen, ist der Zeitfaktor begrenzt.

- Wie würde eine qualitative Erhebung in Anlehnung an die Kraftfeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) nur mit SHP ausfallen?

Die Schulhauskultur gehört zu einem präventiven Beziehungsangebot.

- Durch welche Merkmale zeichnet sich eine Schule aus, bei der besonderer Wert auf eine gute Beziehungsarbeit zwischen einer Lehrperson und einem Kind gelegt wird?

Für eine positive Beziehung werden zwei Personen benötigt - die Lehrperson und das Kind -. Bei meiner Fragestellung standen die Aussagen der Lehrpersonen im Zentrum.

- Welche Handlungen einer Lehrperson sind laut den SuS für eine positive Beziehung förderlich? Qualitative Erhebungen wären in diesem Bereich ebenfalls möglich.

Im Forschungsteil setzte sich das Team nur aus weiblichen Lehrpersonen zusammen. Für die männlichen Lehrpersonen ist die Beziehungsarbeit jedoch herausfordernder, weil sie in dieser Hinsicht vorsichtiger als Frauen sein müssen, den SuS nicht zu „nahe“ zu treten.

- Wie würde eine qualitative Erhebung in Anlehnung an die Kraftfeldanalyse nach Lewin (vgl. Philipp, 2006) nur mit männlichen Lehrpersonen ausfallen?

Die Beziehungsarbeit in der Schule ist schwierig zu erlernen.

- Wie viel kann eine Lehrperson über ein professionelles Coaching bzw. Begleitung in Bezug auf die Beziehungsarbeit dazu lernen?
- Inwieweit kann sich eine Lehrperson anhand deren Rückmeldungen wirklich verändern?

Durch die Fragestellung der Forschungsarbeit wurden verschiedene Beziehungsangebote genannt. Anhand einer Entwicklungsarbeit könnte die Fragestellung vertieft werden.

- Wie sieht eine konkrete Planung für ein Beziehungsangebot aus, welches bewusst im Unterricht umgesetzt wird? → Ein mögliches Spiel könnte entwickelt werden.

7 Abbildungsverzeichnis

Titelbild: Verfügbar unter:

https://www.prepolino.ch/bildersammlung/lehrer_und_schueler/kind9.gif

Abbildung 1: Bindungen im Schulalter (Largo, 2000, S. 141)	7
Abbildung 2: Wandel und Stärke der Bindung während der Entwicklung (Largo, 2000, S. 153).....	7
Abbildung 3: Didaktisches Dreieck (Rass, 2010, S. 112).....	9
Abbildung 4: Bedingungsfaktoren des Wohlbefindens in der Schule (Hascher, 2004, S. 166).....	13
Abbildung 5: Die drei Hauptkomponenten des Wohlbefindens und des Selbstwertgefühls (Largo, 2000, S. 235)	14
Abbildung 6: Wohlbefinden und Selbstwertgefühl im Verlaufe der Kindheit (Largo, 2000, S. 242).....	14
Abbildung 7: Die drei Komponenten zwischenmenschlichen Vertrauens (Schweer & Padberg, 2002, S. 11)	18
Abbildung 8: Grundtendenzen einer Persönlichkeit (Gudjons, 1998, S. 13).....	20
Abbildung 9: Kategorisierung der Handlungsmöglichkeiten.....	29
Abbildung 10: Längerfristige Forschungs- und Entwicklungszyklen (Altrichter & Posch, 2007, S. 17).....	40

8 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Dimensionen im unterrichtlichen Geschehen (Lohmann, 2015, S. 31, leicht modifiziert)....	16
---	----

9 Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. Aufl.). Regensburg: Klinkhardt.
- Antoni, C.H. (Hrsg.) (1994). *Gruppenarbeit in Unternehmen. Konzepte, Erfahrungen, Perspektiven*. Weinheim: Beltz.
- Bauer, K.-O. (2017). Lehrer-Schüler-Interaktion im Kontext von Schulentwicklung. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (3. aktualisierte Aufl.) (S. 561-582). Berlin: Springer.
- Bowlby, J. (2014). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Clos, R. (1993). Offener Unterricht an der Schule für Lernbehinderte – Didaktik oder Therapie? In Ch. Büttner & U. Finger-Trescher (Hrsg.), *Psychoanalyse und schulische Konflikte* (S. 51-79). Mainz: Matthias Grünewald.
- Cornelius-White, J. (2007). Learner-centered teacher-student relationships are effective. A meta-analysis. *Review of Educational Research*, 77, 113-143.
- Culley, S. (2010). *Beratung als Prozess* (3. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Ellinger, S. & Wittrock, M. (Hrsg.) (2005). *Sonderpädagogik in der Regelschule. Konzepte – Forschung – Praxis*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Fatzer, G. & Eck, C.D. (Hrsg.) (1990). *Supervision und Beratung. Ein Handbuch*. Köln: Edition Humanistische Psychologie.
- Florin, M. (2018). *Interaktive Aspekte des Unterrichtsgeschehens*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Giesecke, H. (1997). *Die pädagogische Beziehung. Pädagogische Professionalität und die Emanzipation des Kindes*. Weinheim: Juventa.
- Grossmann, K. & Grossmann, K. E. (2003). Elternbindung und Entwicklung des Kindes in Beziehungen. In B. Herpertz-Dahlmann, F. Resch, M. Schulte-Markwort & A. Warnke (Hrsg.), *Entwicklungspsychiatrie. Biopsychologische Grundlagen und die Entwicklung psychischer Störungen* (S. 115-135). Stuttgart: Schattauer.
- Gudjons, H. (1998). *Didaktik zum Anfassen. Lehrer/in-Persönlichkeit und lebendiger Unterricht* (2. überarbeitete Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Häder, M. (2010). *Empirische Sozialforschung – eine Einführung* (2. überarbeitete Aufl.). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hascher, T. (2004). *Wohlbefinden in der Schule*. Münster: Waxmann.
- Hattie, J. (2013). *Lernen sichtbar machen* (Überarbeitete deutschsprachige Ausgabe von Visible Learning). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Hattie, J. (2014). *Visible learning. A synthesis of over 800 meta-analyses relating to achievement*. New York: Routledge.

- Hirblinger, H. (2011). *Unterrichtskultur. Band 1: Emotionale Erfahrungen und Mentalisierung in schulischen Lernprozessen*. Gießen: Psychosozial-Verlag.
- Jank, W. & Meyer, H. (2011). *Didaktische Modelle* (10. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Julius, H. (2008). Bindungsgeleitete Prävention. In J. Borchert, B. Hartke & P. Jogschies (Hrsg.), *Frühe Förderung entwicklungsauffälliger Kinder und Jugendlicher* (S. 248-295). Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Kounin, J. S. (1976). *Techniken der Klassenführung* (1. Aufl.). Stuttgart: Huber Klett.
- Kuckartz, U. (2014). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (2. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Largo, R. H. (2000). *Kinderjahre. Die Individualität des Kindes als erzieherische Herausforderung*. München: Piper.
- Levy, J. & Wubbels, T. (1993). *Do You Know What You Look Like? Interpersonal Relationships in Education*. London: Falmer Press.
- Liegle, L. (2017). *Beziehungspädagogik. Erziehung, Lehren und Lernen als Beziehungspraxis*. Stuttgart: W. Kohlhammer.
- Lipowsky, F. (2006). Auf den Lehrer kommt es an. Empirische Evidenzen für Zusammenhänge zwischen Lehrerkompetenzen, Lehrerhandeln und dem Lernen der Schüler. In C. Allemann-Ghionda & E. Terhart (Hrsg.), *Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehrerinnen und Lehrern: Ausbildung und Beruf. Zeitschrift für Pädagogik*, 51, 47-71.
- Lohmann, G. (2015). *Mit Schülern klarkommen. Professioneller Umgang mit Unterrichtsstörungen und Disziplin Konflikten* (12. Aufl.). Berlin: Cornelsen.
- Mohr, L. (2018). *Orientierung Masterarbeit. Frühjahrssemester 2018*. Unveröffentlichtes Skript, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Myschker, N. & Stein, R. (2014). *Verhaltensstörungen bei Kindern und Jugendlichen. Erscheinungsformen – Ursachen – Hilfreiche Massnahmen* (7. überarbeitete Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Neubauer, W. (2017). Konflikte und Konfliktbewältigung im Unterricht. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (3. aktualisierte Aufl.) (S. 417-433). Berlin: Springer.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2004). *Autorität durch Beziehung. Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Omer, H. & von Schlippe, A. (2016): *STÄRKE STATT MACHT: Neue Autorität in Familie, Schule und Gesundheit* (3. unveränderte Aufl.). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Philipp, E. (2006). *Teamentwicklung in der Schule. Konzepte und Methoden* (4. unveränderte Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Rass, E. (2010). Bindungssicherheit und Affektregulation im pädagogischen Handlungsfeld. Der Lehrer als Beziehungs- und Kulturarbeiter. In R. Göppel, A. Hirblinger, H. Hirblinger & A. Würker (Hrsg.), *Schule als Bildungsort und „emotionaler Raum“*. Der Beitrag der Psychoanalytischen Pädagogik zu Unterrichtsgestaltung und Schulkultur (S. 111-124). Opladen: Barbara Budrich.

- Rogers, C.R. (1977). *Therapeut und Klient – Grundlagen der Gesprächspsychotherapie*. München: Kindler.
- Roos, M. & Leutwyler, B. (2011). *Wissenschaftliches Arbeiten im Lehramtsstudium*. Bern: Hans Huber.
- Sann, U. & Preiser, S. (2017). Emotion und Motivation in der Lehrer-Schüler-Interaktion. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (3. aktualisierte Aufl.) (S. 213-232). Berlin: Springer.
- Schweer, M.K.W. (2017). Vertrauen im Klassenzimmer. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (3. aktualisierte Aufl.) (S. 523-540). Berlin: Springer.
- Schweer, M.K.W. & Padberg, J. (2002). *Vertrauen im Schulalltag. Eine pädagogische Herausforderung*. Neuwied: Hermann Luchterhand.
- Spangler, G. & Zimmermann, P. (Hrsg.) (1995). *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Steppacher, J. (2014). *Zusammenarbeit in der integrativen Schule. Aufgaben der Schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und Klassenlehrpersonen*. Zürich: HfH.
- Tausch, R. (2017). Personzentriertes Verhalten von Lehrern in Unterricht und Erziehung. In M.K.W. Schweer (Hrsg.), *Lehrer-Schüler-Interaktion* (3. aktualisierte Aufl.) (S. 191-212). Berlin: Springer.
- Tausch, R. & Tausch, A.- M. (1977). *Erziehungs-Psychologie. Begegnung von Person zu Person* (8. gänzlich neugestaltete Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Uslaner, E. M. (2002). *The moral foundations of trust*. Cambridge: University Press.
- Winkler, S. (2017). *Mutismus in der Schule. Mutismushemmende und mutismusaufrechterhaltende Faktoren in der Retroperspektive*. Unveröffentlichte Masterarbeit, Hochschule für Heilpädagogik, Zürich.
- Woolfolk, A. (2014). *Pädagogische Psychologie* (12. aktualisierte Aufl.). Hallbergmoos: Pearson.

10 Anhang

10.1 Einladungsschreiben

September 2018

Liebe Kolleginnen und Kollegen der Schuleinheit Hegi,

neben der Lehrtätigkeit im Schulhaus Hegi Dorf arbeite ich momentan an meiner Masterarbeit an der Hochschule für Heilpädagogik in Zürich zum Thema *„Zeit für pädagogische Beziehungen“*.

Die Theorie hebt hervor, dass neben der Verwendung geeigneter Unterrichtsmethoden und dem Stellen hoher Erwartungen an die Schülerinnen und Schüler, eine positive Lehrer-Schüler-Beziehung entscheidend für ein erfolgreiches Lernen ist. Das wissen wir bestimmt auch aufgrund unserer Praxiserfahrungen.

Ich möchte mich deshalb sowohl mit den Möglichkeiten als auch mit den Grenzen eines gelingenden Beziehungsaufbaus auseinandersetzen.

Konkret werde ich die Frage zur Diskussion stellen, *wie die Lehrpersonen der Schuleinheit Hegi versuchen, funktionierende Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schülern aufzubauen und zu erhalten*. Zudem möchte ich in Erfahrung bringen, wie wichtig der Faktor Zeit für Aufbau und Erhalt von Beziehungen ist.

Wir würden uns in der Form von vier bis fünf Gruppendiskussionen à 45 Minuten mit *bewährten Beziehungsangeboten und –settings für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf beschäftigen*.

Eure Teilnahme an den Gruppendiskussionen würde mich sehr freuen.

Interessierte melden sich per Mail bei:
jasmin.grimm@win.ch
Anschliessend folgen genauere Informationen.

Vielen herzlichen Dank.

Mit lieben Grüssen
Jasmin

Sorge dich nicht, dass
du zu wenig Zeit für
mich hast.
Was zählt, ist, wie wir
die Zeit verbringen.

10.2 Sitzungsvorbereitungen und –durchführungen

Gründungssitzung

Forschungsarbeit	Gründungssitzung	
Gründungssitzung 05.10.2018 (12.15-13.00 Uhr)		
1. Begrüssung, Dank <ul style="list-style-type: none"> • Schön, dass ihr hier seid und mich bei der Masterarbeit unterstützen möchtet • Zusätzlicher Aufwand neben dem Schulalltag • Eigenmotivation 		
2. Vorstellungsrunde (Interesse, Ziel → was willst du am Ende mitnehmen?)		
Name	Arbeitstage	Interesse
3. Vorstellung des Projektes <ul style="list-style-type: none"> • Thema „Zeit für pädagogische Beziehungen“ → Fokus • Ins Feld gehen, mit Leuten zusammenarbeiten, Schulalltag • Frage: Welche Handlungsmöglichkeiten haben KLP und SHP, um positive Beziehungen zu ihren SuS aufzubauen und zu erhalten? • Unterfrage: Präventive Handlungen auf Beziehungsebene, Handlungen im pädagogischen Prozess auf Beziehungsebene • Grenzen, Möglichkeiten eines gelingenden Beziehungsaufbaus • Kraftfeldanalyse nach Lewin: Intensiver Austausch, den schulischen Settings nahe kommen, anhand vorgegebener Arbeitsschritte an ein Problem, eine Fragestellung herangehen, komplexe Fragestellung wird analysiert, in sozialen Situationen gibt es hindernde und fördernde Kräfte → keine strenge Abfolge der Schritte <ol style="list-style-type: none"> 1. Problem beschreiben 2. Ziele definieren 3. Einflusskräfte auflisten (was hemmt, was fördert?) 4. Einflusskräfte gewichten, analysieren (am meisten hemmender, fördernder Faktor?) 5. Veränderungsvorschläge 6. Massnahmen vereinbaren 		
4. Zeitplan erstellen <p>Aus den angegebenen Arbeitstagen und Wünschen haben sich der <i>Mittwoch o. Freitag</i> ergeben</p> <p>Vorschläge: Mi. 24.10 (ab 13.30 Uhr), Mi. 31.10 (12.15 oder ab 14 Uhr), Mi. 07.11 (12.15) oder Fr. 09.11, Mi. 14.11 (ab 13.30)</p> <p>Alternativen: Fr. 26.10, Fr. 02.11, Mi. 28.11 (ab 12.15 Uhr), Fr. 30.11</p>		
Zeit für pädagogische Beziehungen		

2. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

Forschungsarbeit	2. Sitzung
2. Sitzung bzw. Gruppendiskussion: Feinplanung - Durchführung	
<p>Feinplanung zur Ergänzung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fragestellung und Unterfragen aufzeigen → Bereich „Prävention“ und „Pädagogischer Prozess“ thematisieren (vgl. Teamformular) 2) Einstieg mit Hilfe der Literatur von Lohmann (vgl. Lohmann, 2015) <ul style="list-style-type: none"> • Lehrer aufgeteilt in drei verschiedene Personen • Lehrender „Fachmann“, Dimension → Unterricht (Unterricht gestalten, Didaktik) • Manager „Dompteur“, Dimension → Organisation (Verhalten kontrollieren) • Person „Sozialpädagoge“, Dimension → Beziehung (aufbauen, fördern) 3) Mitteilung an die Teilnehmenden → Denke in der Person als „Sozialpädagogin“ während den Diskussionen 4) Kraftfeldanalyse vorstellen (vgl. Teamformular) → Punkte gelten als Leitfaden, keine strenge Einhaltung 5) Vorschlag → Alleine Gedanken machen Vorteil: bewusstes Nachdenken, genügend Zeit → Notizen zur Ergänzung des Protokolls 6) Einstieg mit der Problembeschreibung anhand den folgenden Leitfragen: → Was stört uns als Person „Sozialpädagoge“? → Wo liegt das Problem? → Was fehlt um eine gelingende Beziehung aufzubauen? <p>→ Nächste Sitzung: Freitag, 09.11.2018, 12.15-13.00 Uhr</p>	<p>Tatsächliche Durchführung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Fragestellung und Unterfragen aufzeigen → Bereich „Prävention“ und „Pädagogischer Prozess“ thematisieren (vgl. Teamformular) 2) Einstieg mit Hilfe der Literatur von Lohmann (vgl. Lohmann, 2015) <ul style="list-style-type: none"> • Lehrer aufgeteilt in drei verschiedene Personen • Lehrender „Fachmann“, Dimension → Unterricht (Unterricht gestalten, Didaktik) • Manager „Dompteur“, Dimension → Organisation (Verhalten kontrollieren) • Person „Sozialpädagoge“, Dimension → Beziehung (aufbauen, fördern) 3) Mitteilung an die Teilnehmenden → Denke in der Person als „Sozialpädagogin“ während der Diskussionen 4) Kraftfeldanalyse vorstellen (vgl. Teamformular) → Punkte gelten als Leitfaden, keine strenge Einhaltung 5) Vorschlag → Alleine Gedanken machen Vorteil: bewusstes Nachdenken, genügend Zeit → Notizen zur Ergänzung des Protokolls (Vorschlag wurde von den Beteiligten angenommen) 6) Einstieg mit der Problembeschreibung anhand den folgenden Leitfragen: → Was stört uns als Person „Sozialpädagoge“? → Wo liegt das Problem? → Was fehlt um eine gelingende Beziehung aufzubauen?

2. Sitzung bzw. Gruppendiskussion: Teamformular

Forschungsarbeit - Praktischer Teil

2. Sitzung

Mittwoch, 31.10.2018

**Kraffteldanalyse (Lewin) Schuleinheit Hegi
„Zeit für pädagogische Beziehungen“**

Denke in der Person als „Sozialpädagogin“!

Leitende Fragestellung:

- Welche Handlungsmöglichkeiten haben Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 aus Regelschulen, positive Beziehungen zu ihren Schülerinnen und Schüler aufzubauen und zu erhalten?

Leitende Unterfragen:

- Welche präventiven Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?
- Welche Beziehungsangebote und Beziehungssettings werden von Lehrpersonen im pädagogischen Prozess für Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf eingesetzt?

1. Problem beschreiben	
Uns stört, dass ...klar benennen, was stört	
2. Ziel definieren	
Wie können wir erreichen, dass ...	
3. Einflusskräfte und Bedingungen auflisten	
Was hemmt ...	Was fördert...(RESSOURCEN)
4. Einflusskräfte gewichten und analysieren	
Der am meisten hemmende Faktor ist...	Der am meisten fördernde Faktor ist (Ressourcen)

Forschungsarbeit - Praktischer Teil

2. Sitzung

Mittwoch, 31.10.2018

5. Vorschläge zur Veränderung

um die hemmenden Faktoren zu beseitigen oder abzuschwächen.

um die fördernden Faktoren zu verstärken und zu unterstützen.
(Wer hat worin und womit Ressourcen?)**6. Aktionsplan erstellen**

Konkrete Massnahmen vereinbaren:

Wer tut was wann und mit wem, um die gewünschten Veränderungen zu bewirken?

3. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

3. Sitzung

3. Sitzung bzw. Gruppendiskussion: Feinplanung - Durchführung

Forschungsarbeit

Feinplanung zur Ergänzung	Tatsächliche Durchführung
<p>1) Vorstellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 31.10.2018 (vgl. Teamprotokoll 2) → nach Ergänzungen fragen</p> <p>2) Vorstellung der Zieldefinition:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen Handlungsmöglichkeiten können wir erreichen, dass wir positive Beziehungen zu den SuS aufbauen und erhalten? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mit welchen präventiven Beziehungsangeboten? ◦ Mit welchen Beziehungsgewinnungen im pädagogischen Prozess? <p>3) Auflistung von hemmenden und fördernden Faktoren → besprechen → Es wurden bereits viele hemmende durch die Problembeschreibung während der letzten Sitzung genannt</p> <p>Fördernde Faktoren aus der Theoriearbeit (als Stütze für mich) → Kommunikation (aktives Zuhören...), Humor, kooperativer Führungsstil, Körpersprache, Präsenz, Erreichbarkeit, Herumgehen im Schulzimmer, gesunde Balance Nähe-Distanz, Vertrauen, Respekt, Namen der Kinder, Sympathie gewinnen</p> <p>4) Einflusskräfte gewichten, was hemmt bzw. fördert am meisten</p> <p>→ Nächste Sitzung: Mittwoch, 14.11.2018, 14.00-14.45 Uhr</p>	<p>1) Vorstellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 31.10.2018 (vgl. Teamprotokoll 2) → nach Ergänzungen fragen → Ergänzungen wurden direkt ins Protokoll (vgl. Teamprotokoll 3) aufgenommen</p> <p>2) Vorstellung der Zieldefinition:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit welchen Handlungsmöglichkeiten können wir erreichen, dass wir positive Beziehungen zu den SuS aufbauen und erhalten? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Mit welchen präventiven Beziehungsangeboten? ◦ Mit welchen Beziehungsgewinnungen im pädagogischen Prozess? <p>3) Auflistung von hemmenden und fördernden Faktoren → besprechen → Es wurden bereits viele hemmende durch die Problembeschreibung während der letzten Sitzung genannt</p> <p>Fördernde Faktoren aus der Theoriearbeit (als Stütze für mich) → Kommunikation (aktives Zuhören...), Humor, kooperativer Führungsstil, Körpersprache, Präsenz, Erreichbarkeit, Herumgehen im Schulzimmer, gesunde Balance Nähe-Distanz, Vertrauen, Respekt, Namen der Kinder, Sympathie gewinnen → Zusätzlich sind Herausforderungen genannt worden</p>

4. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

<p>Forschungsarbeit</p>	<p>4. Sitzung</p>
<p>4. Sitzung bzw. Gruppendiskussion: Feinplanung - Durchführung</p>	
<p>Feinplanung zur Ergänzung</p> <p>1) Vorstellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 09.11.2018 (vgl. Teamprotokoll 3) → nach Ergänzungen fragen</p> <p>2) Einflusskräfte gewichten, was hemmt bzw. fördert am meisten von den genannten Faktoren der letzten Sitzungen</p> <p>3) Vorschläge zur Veränderung, um die hemmenden Faktoren zu beseitigen oder abzuschwächen</p> <p>4) Vorschläge zur Veränderung um die fördernden Faktoren zu verstärken und zu unterstützen → Wer hat worin und womit Ressourcen</p> <p>→ Nächste Sitzung: Freitag, 30.11.2018, 12.15-13.00 Uhr</p>	<p>Tatsächliche Durchführung</p> <p>1) Vorstellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 09.11.2018 (vgl. Teamprotokoll 3) → nach Ergänzungen fragen → Ergänzungen wurden direkt ins Protokoll (vgl. Teamprotokoll 4) aufgenommen</p> <p>2) Einflusskräfte gewichten, was hemmt bzw. fördert am meisten von den genannten Faktoren der letzten Sitzungen</p> <p>3) Vorschläge zur Veränderung, um die hemmenden Faktoren zu beseitigen oder abzuschwächen</p>

5. Sitzung bzw. Gruppendiskussion

Forschungsarbeit

5. Sitzung

5. Sitzung bzw. Gruppendiskussion: Feinplanung - Durchführung

Feinplanung zur Ergänzung		Tatsächliche Durchführung
1) Vorstellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 14.11.2018 2) Vorschläge zur Veränderung, um die fördernden Faktoren zu verstärken und zu unterstützen 3) Konkreter Plan → Prävention/ Im pädagogischen Prozess eingesetzte, unterrichtsrelevante Beziehungsangebote (ca. je drei Punkte)		1) Vorstellung des Protokolls der letzten Sitzung vom 14.11.2018 → Ergänzungen wurden direkt ins Protokoll (vgl. Teamprotokoll 5) aufgenommen 2) Vorschläge zur Veränderung, um die fördernden Faktoren zu verstärken und zu unterstützen 3) Konkreter Plan → Prävention/ Im pädagogischen Prozess eingesetzte, unterrichtsrelevante Beziehungsangebote (ca. je drei Punkte) 4) Dank, Verabschiedung
Die Prävention – also Planung – auf Beziehungsebene soll zu einer positiven Beziehung zwischen einem Schüler oder einer Schülerin und der Lehrperson führen. Sie unterstützen die Handlungen im pädagogischen Prozess.		
Präventive Beziehungsangebote	Beziehungsangebote im pädagogischen Prozess/ Unterrichtsrelevante Beziehungsangebote	
Theorie: -Positives Auftreten -Sympathie gewinnen -Vertrauen aufbauen -Gegenseitiger Respekt -Nähe-Distanz-Balance -Professionelle Kommunikation -Präsenz-Neue Autorität -Humor -Begrüssung -Offener Unterrichtsbeginn -Morgenkreis und Klassenrat -Festgelegter Zeitraum	Theorie: Unterstützende Handlungsmöglichkeiten -Personzentriertes Verhalten (Augenkontakt, lächeln, Wechselgespräch, viel Zeit zum Fragen) -Komplimente (doppelt so viele Komplimente wie negative Rückmeldungen) -Zuwendung (Auf Ressourcen eingehen, Erfolge dem Fleiss zuschreiben) -Verantwortlichkeit (Amt ausführen) -Spielen	

-Elterngespräche	Intervenierende Handlungsmöglichkeiten -Stärke statt Macht (beharrlich und entschlossener Widerstand, Netzwerk) -Negative Emotionen vermeiden (ruhig und sachlich bleiben, nicht herausfordern lassen) -Ich-Botschaften (Wenn du mich ständig unterbrichst, kann ich meine Erklärungen nicht zu Ende bringen, das stört mich...) -Anwendung von Reframing-Techniken (positives Umdeuten) Handlungsmöglichkeiten zur Problemlösung -Hilfreiche Gesprächsführung (Keine Ablehnung, Abneigung, keine Initiierung von Schuldgefühlen)	
4) Dank, Verabschiedung		

10.3 Teamprotokolle

Teamprotokoll 2

Forschungsarbeit

2. Sitzung

Protokoll vom Mittwoch, 31.10.2018 (12.15 – 13.00 Uhr)

Ich habe den Austausch anhand folgender Unterthemen zusammengefasst.

Allgemein zur Beziehungsebene:

- Sprache ist zentral
- Beziehungsarbeit ist schwierig zu erlernen
- Unzureichende Beziehung zur LP hindert SuS am Lernen → Beziehungsebene ist von zentraler Bedeutung!!!
- SuS sollen verstehen, dass sie für sich und nicht für die LP lernen

Eigene Erfahrungen des Teams auf Beziehungsebene:

- Die soziale Kompetenz einer LP ist wesentlicher als die fachliche Kompetenz
- zunächst herausfordernde SuS sind später der LP gegenüber meist sehr herzlich

Herausfordernde SuS auf Beziehungsebene:

- SuS mit selektivem Mutismus
- Freche SuS
- Verschlossene SuS (evtl. schlechte Vorerfahrungen mit LP, Charakter)
- Fremdsprachige SuS (Sprachbarriere)
- Introvertierte SuS (keine Emotionen, Mimik)
- Unauffällige SuS (Mitläufer, benötigen scheinbar kaum Aufmerksamkeit)
- Unehrlliche SuS (kein Vertrauensaufbau möglich)
- SuS mit fehlender „Grunderziehung“ (Eltern blockieren Kind)
- SuS mit herausfordernden kommunikativen Verhaltensweisen (z.B. von der LP davon laufen)

Hemmende Faktoren auf Beziehungsebene:

- Grosse Klassen mit wenig Personal
- Teilpensum als LP
- SHP: Ständiger Wechsel zwischen verschiedenen Klassen (z.T. nur 2L/Woche in Klasse)
- SuS mit hohem Bedarf an Aufmerksamkeit → nehmen LP viel in Anspruch, was zu wenig bis keiner Zeit für andere SuS führt
- Stoffdruck durch Lehrplan 21
- Administration (z.B. Elternbriefe, Elternkontaktheft, Hausaufgabenkontrolle...)
- Mangelnde Flexibilität aufgrund von fortwährendem Programm (Stundenplan, separate Settings, Therapien, Zahnarztbesuche...)

Fördernde Faktoren auf Beziehungsebene:

- Als LP von äusseren Einflüssen nicht aus der Ruhe bringen lassen
- SuS mit Hand begrüssen (Kurze Gespräche möglich)
- Auffangzeit im Kindergarten (mit jedem Kind kurz sprechen)

Möglicher Lösungsvorschlag:

- 3-4 Kinder pro Tag auswählen und gezielt beachten

Offene Fragen:

- Wie reagiere ich optimal?
- Muss ich auf gewisse Verhaltensweisen der SuS eingehen oder nicht?
- Die einen benötigen es, andere fühlen sich angegriffen, indem sie sagen „Immer bin ich der Schuldige“

Sorge dich nicht, dass du zu wenig Zeit für mich hast.
Was zählt, ist, wie wir die Zeit verbringen.

Zeit für pädagogische Beziehungen

Teamprotokoll 3

Forschungsarbeit

3. Sitzung

Protokoll vom Freitag, 09.11.2018 (12.15 – 13.00 Uhr)

Einerseits fand ein Austausch über weitere hemmende und fördernde Einflusskräfte statt, andererseits wurden Herausforderungen aufgeführt.

Allgemeines zur Beziehungsebene:

- Kleine Momente in der Beziehungsarbeit sind von grosser Bedeutung → Die Beziehungsarbeit ist zwar schwer zu erlernen, aber ein Bewusstsein dafür zu entwickeln ist wesentlich!

Weitere hemmende Faktoren auf Beziehungsebene:

- Die Schwierigkeit bei einem ungünstigen LP-Eltern-Verhältnis liegt darin, unvoreingenommen auf das Kind einzugehen.
- Folgende ungünstige LP-Eltern-Verhältnisse wurden aufgezählt:
 - fordernde Eltern
 - unhöfliche Eltern (z.B. Anschreien)
 - Eltern, welche Mithilfe verweigern
 - Eltern, die angeblich – bezogen auf die Pädagogik - alles besser wissen
- Allgemeiner Stoffdruck, nicht nur LP 21
- Schwierige Klassenzusammensetzung (z.B. 2-3 Kinder, die eine schlechte Stimmung verbreiten)
 - Strapaziert Nerven der LP, weshalb sie möglicherweise weniger Energie hat, um auf Kinder einzugehen → Beziehungsaufbau kommt dann eventuell zu kurz
- Schlechter Zustand der LP (z.B. private Probleme, gesundheitlich angeschlagen...)

Weitere fördernde Faktoren auf Beziehungsebene:

- Im Kindergarten hat die Kindergärtnerin viel Zeit für Gespräche mit den Kindern → Flexibler in der Auswahl der Stoffinhalte und weniger allgemeiner Stoffdruck als in der Schule
- Arbeit im Teamteaching → Lehrpersonen können vermehrt auf individuelle Bedürfnisse der SuS eingehen
- Kind mit Hand begrüssen → Kurze Gespräche führen, indem die LP auf die Interessen der Kinder eingeht
- Klassenrat → SuS nach deren Befinden fragen
- Im Speziellen auf Kinder eingehen, welche dem Unterricht länger - beispielsweise aufgrund einer Krankheit - fern blieben
- Gefühlsspiele → SuS haben die Möglichkeit, über ihre Gefühle zu sprechen oder die LP fragt nach deren Befinden
- Gewisse Anliegen der SuS auf einen günstigeren Zeitpunkt legen (z. B. Vor der Mittagspause)
 - LP teilt dem Kind mit, das Anliegen auf einen anderen Zeitpunkt zu verschieben
- Dem Kind Beziehungs-Zeitgefässe ermöglichen
 - Lösen von Hausaufgaben an einem Nachmittag in der Schule
 - Kurze Gespräche vor der Mittagspause führen
- Anpassung des Kommunikationsverhaltens der LP → z.B. Humor oder Ironie nur gegenüber gewissen Kindern zeigen
- Nonverbale Kommunikation
 - Gewisse SuS benötigen beispielsweise Schulterberührungen, damit sie aufmerksam sind und die Anwesenheit der LP spüren
- LP und Kind finden gemeinsam Lösungen → Beispielsweise, wenn sich ein Kind in der Klasse unwohl fühlt → Verantwortung teilen

Zeit für pädagogische Beziehungen

- Merkmale einer fördernden Lehrpersonpersönlichkeit:
 - Wertschätzend
 - Anliegen der SuS ernst nehmend
 - Authentisch
 - Liebevoll und herzlich mit den SuS umgehend
 - Ehrlich
 - Feinfühlig
 - Zu ihren Fehlern stehend
 - Transparent (SuS müssen LP einschätzen können)
 - Akzeptierend (SuS akzeptieren, wie sie sind)
 - Fordernd
 - Konsequenz
- Austausch mit Arbeitskolleginnen und -kollegen über Kinder mit besonderem Beziehungsbedarf → Unterstützung einholen
- Strukturierter und konstanter Unterricht → SuS benötigen Leitplanken
- Sowohl im Schulzimmer als auch ausserhalb Präsenz zeigen
 - Gewisse SuS benötigen enge Betreuung → Dabei auf Reaktion bzw. Körpersprache der Kinder achten
 - Im KG → Ein Kind an die Hand nehmen
- Klassenübergreifende Anlässe → LP und SuS aus anderen Klassen lernen sich gegenseitig kennen
- Schulhauskultur → In kleineren Schulanlagen kennen sich alle LP und SuS untereinander

Herausforderungen:

- Wie viel Zeit gewährt die LP gewissen SuS, um über ihre Anliegen zu sprechen? Wann geschieht dies?
 - Gewisse Kinder wollen ihre Anliegen unbedingt vor der Klasse erzählen, andere SuS leiden möglicherweise darunter, lange zuhören zu müssen → LP soll Erzählungen zulassen, muss aber auch Grenzen setzen

Ich fahre den Zug.
Ich kann dir die Hand geben und
deine Eltern können dir auf den Tritt
helfen,
aber einsteigen und lernen musst
du selber!
(Zitat einer Teilnehmerin)

- Die optimale Nähe-Distanz-Balance finden:
 - Männer müssen in dieser Hinsicht vorsichtiger sein als Frauen, den SuS nicht zu „nahe“ zu treten
 - Wenn die SuS Nähe benötigen, dann dürfen sie die LP auch umarmen → Jedoch Grenzen setzen, wenn es zu viel wird bzw. es der LP nicht mehr angenehm ist (z. B. jeden Tag eine Umarmung oder ein Kind will der LP auf die Beine sitzen)
 - Aus Erfahrungen benötigen SuS mehr Nähe als gewöhnlich in folgenden Situationen → vor bzw. nach den Ferien, Verabschiedung Schuljahresende mit Klassenwechsel

Zeit für pädagogische Beziehungen

Teamprotokoll 4

Forschungsarbeit

4. Sitzung

Protokoll vom Mittwoch, 14.11.2018 (14.00 – 14.45 Uhr)

Während dieser Sitzung wurden die Einflusskräfte gewichtet und analysiert. Im Anschluss wurde über Vorschläge zur Veränderung der hemmenden Faktoren diskutiert.

Die am meisten hemmenden Faktoren:

- Unehrliche SuS (Bewusstes Lügen)
 - Kein Verständnis für diese SuS seitens der LP und kein Vertrauensaufbau möglich
- Negative, verfestigte Vorurteile gegenüber einem Kind
 - LP kann keine positiven Momente mehr schaffen
- Schlechter Zustand der LP (z. B. private Probleme, gesundheitlich angeschlagen...)
- SHP: Ständiger Wechsel zwischen verschiedenen Klassen (z.T. nur 2L/Woche in einer Klasse)

Die am meisten fördernden Faktoren (Ressourcen):

- Grundsatz → LP-Kind-Beziehung bedeutsam und steht über dem zu vermittelnden Stoffinhalt
- Zeitfaktor → Genügend Zeit für einzelnes Kind haben
- Präsenz zeigen
- Strukturierter, klarer Unterricht
- SuS gestalten Unterricht mit (gewisse Verantwortung abgeben)
 - Beispielsweise das Einbringen von eigenen Ideen im Klassenrat
- Bewusste Beziehungs-Zeitgefässe einbauen
 - Morgens SuS mit Hand begrüßen und persönliche Anliegen anhören
 - Vor der Mittagspause den SuS zur Verfügung stehen
 - Mögliche Angebote an einem unterrichtsfreien Nachmittag anbieten
- Bedeutendste Persönlichkeitsmerkmale einer Lehrperson:
 - Ruhe und Geduld ausstrahlend
 - Aufrichtig
 - Offen
 - Authentisch
 - Transparent
- Gute Zusammenarbeit mit Eltern → Gibt der LP Sicherheit, was sich positiv auf die LP-Kind-Beziehung auswirkt

Gegenüberstellung: Hemmende Faktoren vs. mögliche Veränderungsvorschläge

<i>Hemmender Faktor</i>	<i>Möglicher Veränderungsvorschlag</i>
Ungünstiges Eltern-LP-Verhältnis	- Elterngespräche gemeinsam mit zweiter LP führen → Beispielsweise Unterstützung von SHP erhalten - Mögliche Geschwister in eine andere Klasse einteilen (Präventive Massnahme)
Stoffdruck	- Gewisse Stoffinhalte streichen: „Mut zur Lücke“ → Teilweise gibt es Lehrmittelinhalte, welche über die Lehrplanziele hinaus führen
Grosse Klassen mit wenig Personal oder SuS mit hohem Bedarf an Aufmerksamkeit	- Praktikanten oder Senioren als Hilfspersonen einsetzen
Administration	- Z.B. Briefe per Mail oder Doodle-Umfrage für Elterngesprächstermine verschicken

Zeit für pädagogische Beziehungen

Forschungsarbeit		4. Sitzung
Teilpensum als LP oder SHP wechselt ständig zwischen verschiedenen Klassen	<ul style="list-style-type: none"> - Anwesenheit bei Schulanlässen (z.B. Räbeliechtliumzug...) - Begleitung auf Schulreise → So lernt man das Kind auch von einer anderen Seite kennen 	
Schwierige Klassenzusammensetzung	<ul style="list-style-type: none"> - Es gehen zwei Klassen zusammen auf einen Ausflug → Gibt möglicherweise den beiden LP's Sicherheit und sie wirken beide gelassener 	
Herausfordernde SuS auf Beziehungsebene	<ul style="list-style-type: none"> - Ressourcenorientiertes Übergabegespräch führen → Neue LP kann zu Beginn gleich optimal eingreifen und es lässt sich mögliches „Fehlverhalten“ der LP gegenüber einem Kind vermeiden → Die neue LP soll dabei jedoch nicht zu voreingenommen gegenüber einem Kind sein - Innerlich gelassen bleiben und sich nicht aufregen oder auch mögliche „Ironie“ zeigen → Wenn beispielsweise ein Kind ständig Ausreden bei einem Fehlverhalten (z. B. Unpünktlichkeit) anführt und die Lehrperson folgendermassen darauf reagiert: „Bei all deinen ausführlichen Ausreden lernst du wenigstens gut Deutsch...“ - Austausch im Lehrerteam als „Psycho-Hygiene“ - Der LP-Kind-Beziehung eine „Auszeit“ gönnen, indem man es in einer bestehenden Krise zu einer anderen LP ins Schulzimmer schickt → Beispielsweise Schulinsel im Neuhegi 	
Die LP und das Kind können keine positiven Momente mehr schaffen, weil es oft Vertrauensbrüche gab und sich inzwischen zu viele negative Vorurteile verfestigt haben	<ul style="list-style-type: none"> - Querversetzung → Wechsel des Umfeldes → neue Lehrperson ist unvoreingenommen, ermöglicht dem Kind einen neuen Zugang und gibt ihm eine neue Chance 	

Teamprotokoll 5

Forschungsarbeit

5. Sitzung

Protokoll vom Freitag, 30.11.2018 (12.15 – 13.00 Uhr)

Zu Beginn dieser Sitzung wurden Vorschläge zur Verstärkung und Unterstützung der fördernden Faktoren gesammelt. Im Anschluss wurden die wichtigsten präventiven Handlungsmöglichkeiten sowie die Handlungsmöglichkeiten im pädagogischen Prozess für Lehrpersonen im Zyklus 1 und 2 und den Schulischen Heilpädagogen aus allen Gruppendiskussionen zusammengefasst. Abgerundet wurde die Gruppendiskussion mit einem Fazit und möglichen weiterführenden Fragen.

Vorschläge zur Verstärkung und Unterstützung der fördernden Faktoren:

- Kleine persönliche Momente mit dem Kind suchen und geniessen
→ „Grüezi“ sagen, sich nach dem Befinden erkundigen, etc.
- Bewusste Beziehungs-Zeitgefässe einbauen
- Auffangzeit (ca. 10-15 Minuten) am Morgen einplanen, um Zeit für ein Kind zu haben und ein Gespräch zu führen
→ Beispiele von Auffangzeiten: Stille Lesezeit oder Vokabular lernen
- Durch strukturierten, ritualisierten Unterricht → Mehr Zeit auf Beziehungen einzugehen, weil sich die LP weniger auf die Unterrichtsabfolge konzentrieren muss
- Tagesstrukturen einbauen → „Znüni-Kreis“ vor der grossen Pause, bei dem die LP und die Kinder Zeit haben, unbeschwert Gespräche zu führen
- Verschiedene LP führen Gespräche untereinander → LP benötigen auch „Durchschnauf-Pausen“, um die nötige Gelassenheit zu gewährleisten
- Flexibilität im Unterricht → Klassengespräche über Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen der SuS, welche sich in einer Unterrichtssituation zufällig ergeben, stehen über dem zu vermittelnden Stoffinhalt und haben eine hohe Priorität
- An dem akuten Personalmangel, der zurzeit in den Schulen herrscht, muss dringend gearbeitet werden → Hier müssen Ressourcen besser genutzt werden

Präventive Beziehungsangebote:

- **Vertrauen** durch fördernde Beziehungsangebote **aufbauen** (z.B. Präsenz zeigen, Hand schütteln, Einzelgespräche suchen, etc.)
- **Konstante, authentische Person** → Kind benötigt eine vertrauensvolle Ansprechperson, welche ständige Präsenz zeigt → **LP muss ein sicherer Anker für ein Kind sein!**
- **Deeskalations-Methode** → Kurzes Einzelgespräch mit einem Kind suchen und Erwartungen schildern

Beziehungsangebote im pädagogischen Prozess:

- Welche Beziehungsangebote in diesem Bereich eingesetzt werden, ist grundsätzlich situationsabhängig
- **Einzelgespräch** mit dem Kind suchen
- **Handlungsmöglichkeiten in der Gesprächsführung**
 - Für Verständnisaufbau von möglichen problematischen Situationen → **Informationen** von Eltern und dem Kind **einholen**
 - **Auf das Kind eingehen**
 - Reine **Beobachtungsschilderungen** → Keine Vorwürfe
 - **Blickkontakt** mit dem Kind halten → auf gleicher Augenhöhe, um dem Kind nahe zu sein → Beispielsweise setzt sich die LP neben das Kind
 - **Kind unterstützen**, selbst auf das Problem zu stossen (Hilfe zur Selbsthilfe)
 - **Keine Schuldgefühle** initiieren
 - **Lösungsorientierte Gesprächsführung**
 - **Perspektivenwechsel aufzeigen** → Das Kind soll sich in andere Kinder oder LP versetzen. „Versetze dich einmal in die anderen Kinder. Was denkst du, wie fühlen

Zeit für pädagogische Beziehungen

Forschungsarbeit

5. Sitzung

sich diese, wenn du dich so verhältst?“ „Was denkst du, wie fühle ich mich als Lehrperson?“

Fazit/ Weiterführende Fragen:

- Beziehung ist nicht greif- und messbar → Bereich von „Menschsein“ ist schwierig zu erfassen
- Viele Handlungen auf Beziehungsebene laufen unbewusst ab
- Praxiserfahrungen und das Reflektieren sind von grosser Bedeutung
- Gegenseitige Unterrichtsbeobachtungen und der darüber stattfindende Austausch sind wertvoll
- Wie viel kann eine Lehrperson über ein professionelles Coaching bzw. Begleitung in Bezug auf die Beziehungsarbeit dazu lernen? Inwieweit kann sich eine Lehrperson anhand deren Rückmeldungen wirklich verändern?

10.4 Forschungstagebuch

Forschungstagebuch 1

Forschungsarbeit	Gründungssitzung	
Forschungstagebuch 1		
Durchführung: Gründungssitzung 1	Thema: Ziele, Organisation, Planung	Datum: 05.10.2018
Funktionen der Teilnehmerinnen		
<ul style="list-style-type: none"> • Drei Klassenlehrerinnen einer dritten, vierten und fünften Klasse • Zwei Schulische Heilpädagoginnen aus dem Zyklus 1 & 2 • Eine Kindergärtnerin 		
Zusammengetragene Interessen und Aussagen der Teilnehmerinnen		
<ul style="list-style-type: none"> • Beziehung ist zentral, es ist das A und O → Teilweise benötigen die Lehrperson und das Kind 1.5 Jahre, teils nur wenige Monate für eine positive Beziehung • Umzug eines Kindes → Kommt neu in die Klasse, es ergibt sich eine neue Herausforderung • Beziehung ist ein Bereich, den eine Lehrperson aktiv mitgestalten kann • Im Kindergarten hat die Beziehungsarbeit einen besonderen Stellenwert, Beziehungsarbeit = 100% 		
Offene Fragen		
<ul style="list-style-type: none"> • Wie kann man die Zeit optimal nutzen? • Zwischenmenschliches ist nicht messbar, was macht demzufolge eine positive Beziehung aus? 		
Zeitplan		
Gruppendifkussionen à 45 Minuten finden statt am:		
<ul style="list-style-type: none"> • Mi. 31.10: 12.15 - 13.00 Uhr → Fünf Personen • Fr. 09.11: 12.15 - 13.00 Uhr → Vier Personen • Mi. 14.11.: 14.00 - 14.45 Uhr → Vier Personen • Fr. 30.11: 12.15 - 13.00 Uhr → Fünf Personen 		
Abmachungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Keinen zusätzlichen Aufwand neben den Sitzungen für die Teilnehmerinnen • Ich verfasse nach den Gruppendifkussionen jeweils ein Protokoll mit den wichtigsten, zusammengetragenen Erkenntnissen und verschicke es per Mail (vor allem auch für die Personen, welche nicht an der Sitzung teilnehmen konnten) • Eröffnung eines Gruppenchats im Whats App → für Terminerinnerungen, Anliegen... • Interessante Artikel zum Thema „Beziehung“ untereinander weitergeben 		
Zeit für pädagogische Beziehungen		

Forschungstagebuch 2

Forschungsarbeit

2. Sitzung

Forschungstagebuch 2

Durchführung:	Thema:	Datum:
Sitzung 2	Problembeschreibung	31.10.2018
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Wissenschaftlerin“		
<ul style="list-style-type: none"> • Die Beschreibungen der Probleme können bereits in hemmende und fördernde Einflusskräfte in Verbindung mit der Kraftfeldanalyse unterteilt werden • Keine strenge Einhaltung der Reihenfolge der Kraftfeldanalyse möglich → Muss das überhaupt sein? Sonst müsste man Austausch unterbrechen, dann wäre es künstlich • Vorteil bei der Kraftfeldanalyse → Beteiligte kennen sich, Meinungen werden preis gegeben • Gruppengrösse für Kraftfeldanalyse optimal → Es kommen alle zum Sprechen 		
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Pädagogin“		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Moderationstechnik</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Den Personen einige Minuten Zeit gelassen, sich über ersten Schritt der Kraftfeldanalyse Gedanken zu machen, um alle zu aktivieren, im Anschluss Austausch → Diese Umsetzung ist geglückt, positive Rückmeldungen der Teilnehmerinnen ◦ Neue Erfahrung für mich in der Rolle als „Leitende Person“ bei Erwachsenen. Wie verhalte ich mich? Wann nehme ich mich zurück, wann teile ich mich mit? → Positive Rückmeldungen der LP erhalten • <u>Teamentwicklung</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Vertrauter Umgang untereinander, da sich die Teilnehmenden bereits gekannt bzw. da sie schon miteinander im selben Schulhaus gearbeitet haben ◦ Durch verschiedene Aussagen der Personen wird man angeregt → Gedanken/ Erfahrungen kommen zusätzlich hinzu, die man zuvor nicht notiert hat ◦ Es wurde bereits ein Lösungsvorschlag für den Schulalltag im Austausch genannt ◦ Unehrlichkeit ist für eine Person der am meisten hemmende Faktor → Der LP mangelt es dann an der Lust auf das Kind einzugehen ◦ Herausfordernde SuS auf Beziehungsebene konnten herauskristallisiert werden → Defizite der SuS, welche sie in den Schulalltag mitbringen 		
Offene Fragen / Herausforderungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Kindergarten hat bereits Auffangzeit / Schulen der Stadt Winterthur nicht → Sind Änderungen in den Zeitvorgaben des Stundenplanes überhaupt möglich? • Wie reagiert eine Lehrperson optimal? → Muss ich auf gewisse Verhaltensweisen der SuS eingehen oder nicht? Die einen benötigen es, andere fühlen sich angegriffen, indem sie sagen „Immer bin ich der Schuldige“ 		

Zeit für pädagogische Beziehungen

Forschungstagebuch 3

Forschungsarbeit

3. Sitzung

Forschungstagebuch 3

Durchführung: Sitzung 3	Thema: Hemmende und fördernde Einflusskräfte	Datum: 09.11.2018
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Wissenschaftlerin“		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Vorstellung des Teamprotokolls</u> → dient zur Überprüfung der festgehaltenen Daten <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ergänzungen werden gleich ins nächste Protokoll aufgenommen ◦ Einige haben das Protokoll schon im Voraus gelesen, war jedoch freiwillig, da es an der Gründungssitzung so ausgemacht wurde ◦ Vor der Protokollvorstellung zunächst bei den Teilnehmerinnen nachfragen, ob eine Vorstellung überhaupt nötig ist, um so mehr Zeit für den Austausch zu haben • <u>Kraffteldanalyse</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Führt sie eventuell vermehrt zu Faktoren, welche in der Beziehungsarbeit wirken, anstatt zu direkten Umsetzungen, Fallbeispielen im Unterricht? ◦ Wie gehe ich mit der Kraffteldanalyse um und wie leite ich die Teilnehmenden an? <ul style="list-style-type: none"> → Führe ich die Betroffenen vermehrt zu den Faktoren? → Müsste ich rigoroser nachfragen? ◦ Liegt es aber möglicherweise an der Fragestellung, der wir nachgehen? <ul style="list-style-type: none"> → Müsste diese noch extakter und praxisbezogener formuliert sein? ◦ Liegt es möglicherweise am Thema „Beziehung“, was zu den Faktoren führt? → Nicht messbar 		
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Pädagogin“		
<ul style="list-style-type: none"> • Moderationstechnik <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ich fühle mich als leitende Person bereits wohler → weniger aufgeregt als noch zu Beginn ◦ Ich halte mich in den Diskussionen eher zurück und fasse die Aussagen in eigenen Worten zusammen und gebe sie wieder • Teamentwicklung <ul style="list-style-type: none"> ◦ Spontane, offene Kommunikation der Teammitglieder ◦ Visualisierung der Erkenntnisse durch Teamprotokoll (Sitzungsmanagement) 		
Offene Fragen / Herausforderungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Wie viel Zeit gewährt die LP gewissen SuS, um über ihre Anliegen zu sprechen? Wann geschieht dies? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Gewisse Kinder wollen ihre Anliegen unbedingt vor der Klasse erzählen, andere SuS leiden möglicherweise darunter, lange zuhören zu müssen → LP soll Erzählungen zulassen, muss aber auch Grenzen setzen • Die optimale Nähe-Distanz-Balance finden <ul style="list-style-type: none"> ◦ Männer müssen in dieser Hinsicht vorsichtiger sein als Frauen, den SuS nicht zu „nahe“ zu treten ◦ Wenn die SuS Nähe benötigen, dann dürfen sie die LP auch umarmen → Jedoch Grenzen setzen, wenn es zu viel wird bzw. es der LP nicht mehr angenehm ist (z. B. jeden Tag eine Umarmung oder ein Kind will der LP auf die Beine sitzen) ◦ Aus Erfahrungen benötigen SuS mehr Nähe als gewöhnlich in folgenden Situationen → vor bzw. nach den Ferien, Verabschiedung Schuljahresende mit Klassenwechsel 		

Zeit für pädagogische Beziehungen

Forschungstagebuch 4

Forschungsarbeit

4. Sitzung

Forschungstagebuch 4

Durchführung: Sitzung 4	Thema: 1) Einflusskräfte gewichten und analysieren 2) Vorschläge zur Veränderung (hemmende Faktoren)	Datum: 14.11.2018
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Wissenschaftlerin“		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Vorstellung des Teamprotokolls</u> → dient zur Überprüfung der festgehaltenen Daten <ul style="list-style-type: none"> ◦ Die Teilnehmerinnen haben es still für sich durchgelesen → gute Methode ◦ Rückfragen möglich • <u>Krautfeldanalyse</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Theorie und Praxis sind schwierig zu vernetzen ◦ Lehrerwissen kommt während der Krautfeldanalyse zum Vorschein ◦ Das Lehrerkönnen, das Handlungswissen, die Pragmatik (allgemeine Orientierung an der Nützlichkeit) zu wenig → konkrete Fallbeispiele fehlen 		
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Pädagogin“		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Moderationstechnik</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Herausforderung → Leitende Person vs. Teilnehmerin an der Gruppendiskussion ◦ Als leitende Person → Stärkung des Selbstvertrauens • <u>Teamentwicklung</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Bewusstes Zusammensitzen und Nachgehen einer Fragestellung ◦ Direkte Gedanken zur Beziehungsarbeit ◦ Faktoren sind für die Umsetzung in der Praxis zu wenig konkret → Direkte Fallbeispiele für Lehrpersonen fehlen → Woran sieht man, dass eine positive Beziehung im Schulalltag zwischen einer LP und einem Kind herrscht? → Was muss die LP dafür tun? • Situation einer Lehrperson: <ul style="list-style-type: none"> ◦ Ein Schüler kam zu spät → Eine Lehrperson reagierte darauf bewusst gelassener und sachlicher als noch vor der Sitzung → Sitzungen haben sie in der Rolle als „Sozialpädagogin“ beeinflusst • Artikel aus dem Tagesanzeiger: „Was eine gute Lehrerin ausmacht“ <ul style="list-style-type: none"> ◦ Beinhaltet Themen, welche wir diskutiert haben ◦ Zentrale Aussagen: <ul style="list-style-type: none"> → Die Gewissheit als Kind zu haben, dass eine Lehrperson sowohl einen als auch die Arbeit liebt, ist von grosser Bedeutung → Das reicht jedoch nicht aus, um eine gute Lehrperson zu sein → Aber die Liebe zu den SuS und zu der Arbeit ist die Grundlage, die eine hervorragende Lehrperson vom Rest abhebt 		
Offene Fragen / Herausforderungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Die LP und das Kind können keine positiven Momente mehr schaffen, weil es oft Vertrauensbrüche gab und sich inzwischen zu viele negative Vorurteile verfestigt haben → Ist die Querversetzung wirklich die beste Möglichkeit? <ul style="list-style-type: none"> ◦ Wechsel des Umfeldes ◦ Neue Lehrperson ist unvoreingenommen, ermöglicht dem Kind einen neuen Zugang und gibt ihm eine neue Chance 		

Zeit für pädagogische Beziehungen

Forschungstagebuch 5

Forschungsarbeit

5. Sitzung

Forschungstagebuch 5

Durchführung: Sitzung 5	Thema: 1) Vorschläge zur Veränderung (fördernde Faktoren) 2) Umsetzungsplan	Datum: 30.11.2018
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Wissenschaftlerin“		
<ul style="list-style-type: none"> • Kraftfeldanalyse <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positive Rückmeldungen der Teilnehmenden ◦ Optimales Vorgehen mit der Kraftfeldanalyse ◦ Gerüst und Anregung zu Diskussionen 		
Reflexion/ Gedanken aus der Sicht der „Pädagogin“		
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Moderationstechnik</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Positive Rückmeldungen der Teilnehmenden → Es herrschte stets eine angenehme Stimmung • <u>Teamentwicklung</u> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Die Sitzungen erschienen den meisten Lehrpersonen nicht als zusätzlicher Aufwand ◦ Gewinnbringende und bereichernde Sitzungen für die Lehrpersonen als „Sozialpädagoginnen“ ◦ Fördernde und hemmende Faktoren → Gute und wertvolle Herausarbeitung → Konkretere Umsetzung laut den Teammitgliedern kaum möglich, da die Lehrperson in jeder Situation individuell auf SuS reagieren muss ◦ Eine konkrete Planung in sozialen Situationen fast unmöglich, weil man spontan und intuitiv auf Verhalten reagiert → Beispielsweise plant man, dass man dem Fritzli an einem Tag besondere Beachtung schenken will. An dem Tag verletzt sich jedoch ein anderes Kind, das in dieser schwierigen Situation besonders Aufmerksamkeit der Lehrperson benötigt. Die geplante Beziehungsarbeit zu Fritzli rückt so automatisch an diesem Tag in den Hintergrund. ◦ Durch Austausch der Ressourcen bekamen die Lehrpersonen neue Ideen für ihren Unterricht ◦ Die wichtigsten Punkte wurden zum Abschluss festgehalten → Umsetzung im Unterricht 		
Fazit		
<ul style="list-style-type: none"> • Beziehung ist nicht greif- und messbar → Bereich von „Menschsein“ ist schwierig zu erfassen • Viele Handlungen auf Beziehungsebene laufen unbewusst ab • Praxiserfahrungen und das Reflektieren sind von grosser Bedeutung • Gegenseitige Unterrichtsbeobachtungen und der darüber stattfindende Austausch sind wertvoll 		
Offene Fragen / Herausforderungen		
<ul style="list-style-type: none"> • Wie viel kann eine Lehrperson über ein professionelles Coaching bzw. Begleitung in Bezug auf die Beziehungsarbeit dazu lernen? • Inwieweit kann sich eine Lehrperson anhand deren Rückmeldungen wirklich verändern? 		

Zeit für pädagogische Beziehungen